

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 3

Chişinău
2014

Studii Europene

nr. 3

Chişinău
2014

Această acțiune este realizată cu suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Jean Monnet, acțiunea 2012-3106.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Autorii poartă răspundere exclusivă pentru conținutul materialelor prezentate.

Textele nu conțin sub nici o formă poziția ECSA-Moldova.

Principiul utilizat în organizarea tuturor compartimentelor revistei este ordinea alfabetică.

Titlurile științifico-didactice ale membrilor sunt în conformitate cu prevederile naționale ale statului de proveniență.

Consiliul onorific

Președinte:

Prof. univ. dr. Dusan SIDJANSKI (Geneva, Elveția)

Membri:

Prof. univ. dr. Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (Madrid, Spania)

Prof. univ. dr. Carlos Eduardo PACHECO AMARAL (Ponta Delgada-Azore, Portugalia)

Prof. Dr. Dr. h. c. Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA (Barcelona, Spania)

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București, România)

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea, România)

Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău, Moldova)

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wilfried HELLER (Potsdam, Germania)

Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea, România)

Prof. univ. dr. Ariane LANDUYT (Siena, Italia)

Prof. univ. dr. Ani MATEI (București, România)

Prof. univ. dr. Lucica MATEI (București, România)

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău, Moldova)

Prof. univ. dr. Grigore SILAȘI (Timișoara, România)

Prof. univ. dr. Mihai ȘLEAHTIȚCHI (Chișinău, Moldova)

Comitetul științific

Președinte:

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași, România)

Membri:

Conf. univ. dr. Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO (Macau / China)

Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris, Franța)

Conf. univ. dr. Simion COSTEA (Târgu-Mureș, România)

Lector univ. dr. Dorin DOLGHI (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Sedef EYLEMER (Izmir, Turcia)

Prof. univ. dr. Teodor MATEOC (Oradea, România)

Conf. univ. dr. Cristina-Maria MATIUȚA (Oradea, România)

Lector univ. Giancarlo NICOLI (Roma, Italia)

Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam, Germania)

Conf. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans, Franța)

Lector univ. dr. Vadim PISTRINCIUC (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. Ada-Iuliana POPESCU (Iași, România)

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău, Moldova)

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași, România)

Conf. univ. dr. Alexis VAHLAS (Strasbourg, Franța)

Conf. univ. dr. Diego VARELA PEDREIRA (A Coruña, Spania)

Lector superior dr. Khaydarali YUNUSOV (Tașkent, Uzbekistan)

Colegiul redacțional

Redactor șef:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Redactor șef adjunct:

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău, Moldova)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău, Moldova)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău, Moldova)

Asistență IT:

Ing. Vitalie CORCODEL (Chișinău, Moldova)

Lector univ. drd. Victoria CUCERESCU (Chișinău, Moldova)

Asist. Ala OLĂRESCU (Chișinău, Moldova)

Cuprins:

Drept:	8
Acordurile de parteneriat și cooperare ale Uniunii Europene cu țările din Asia Centrală	
Khaydarali YUNUSOV	9
Curtea de Justiție a Uniunii Europene vs Ombudsmanul European	
Beatrice ȘTEFĂNESCU, Cristina ALBESCU	24
Determinarea competenței arbitrale în contextul respectării drepturilor omului	
Irina BURUIANĂ	49
Impactul dreptului internațional asupra constituțiilor naționale	
Ion BURUIANĂ	60
Managementul proiectelor europene în domeniul educației: reglementare juridică și implementare	
Vasile CUCERESCU	77
Economie:	88
Mecanismul supravegherii sistemului financiar în Uniunea Europeană	
Angela BELOBROV	89
Probleme și perspective ale integrării Republicii Moldova pe piața energetică europeană	
Mihai HACHI	117
Istorie politică:	128
Diaspora românească la mijlocul secolului al XIX-lea și viziunea acesteia asupra modernizării	
Cristina MATIUȚĂ	129
România – parte a frontierei estice a Uniunii Europene. Oportunități versus responsabilități	
Ioan HORGA, Ana-Maria GHIMIȘ	141
Sistemul politic european: între stabilitate și schimbare	
Ludmila ROȘCA	160
Interculturalitate / Literatură:	169
Quelques considérations sur et avec Valéry: l’homme qui se pense et qui pense l’Europe	
Carolina DODU-SAVCA	170
Who’s Who	184
In memoriam Lucica MATEI	195

Contents:

Law:	8
Partnership and Cooperation Agreements of the European Union with Central Asian Countries	
Khaydarali YUNUSOV	9
Court of Justice of the European Union vs European Ombudsman Beatrice ȘTEFĂNESCU, Cristina ALBESCU	24
Determination of Arbitral Competence in Respecting Human Rights Irina BURUIANĂ	49
The Impact of International Law on National Constitutions Ion BURUIANĂ	60
European Projects Management in Education: Legal Regulation and Implementation Vasile CUCERESCU	77
Economics:	88
The Mechanism of Financial Supervision in the European Union Angela BELOBROV	89
Problems and Perspectives of Integration of the Republic of Moldova in the European Energy Market Mihai HACHI	117
Political History:	128
Romanian Diaspora in the Middle 19 th Century and its View on Modernization Cristina MATIUȚĂ	129
Romania – Part of the EU’s Eastern Frontier. Opportunities versus Responsibilities Ioan HORGA, Ana-Maria GHIMIȘ	141
European Political System: between stability and change Ludmila ROȘCA	160
Interculturality / Literature:	169
Some Considerations on Paul Valéry’s Poetics: the Man Thinking the Self and Thinking Europe Carolina DODU-SAVCA	170
Who’s Who	184
In memoriam Lucica MATEI	195

DREPT

Partnership and Cooperation Agreements of the European Union with Central Asian Countries

Senior Lecturer Khaydarali YUNUSOV, Ph.D.

yunusovkm@gmail.com

University of World Economy and Diplomacy,
Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Résumé: Le but de cet article est de donner un aperçu général des aspects juridiques des relations entre l'UE et les républiques d'Asie centrale, en examinant les Accords de partenariat et de coopération (APC) et leurs lacunes. Une attention particulière a été accordée à la République d'Ouzbékistan. Les Accords de Partenariat et de Coopération signés entre l'Union européenne (à l'époque des Communautés européennes) et les républiques d'Asie centrale, ainsi que d'autres républiques de la Communauté des États indépendants (CEI) qui ont une histoire particulière. Les Accords de partenariat et de coopération ont la nature d'«accords mixtes», car les champs d'application ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'UE ou des États membres où les deux partagent les compétences. L'auteur se concentre sur la nature juridique et sur le caractère «mixte» de l'Accord de partenariat et de coopération et propose de moderniser ces accords en tenant compte de l'expérience de 15 ans au cours des dernières années de sa réalisation.

Mots-clés: Union européenne, les républiques d'Asie centrale, Accords de partenariat et de coopération, nature juridique, ratification, accord «mixte», clause des éléments essentiels, instruments d'implémentation, responsabilité juridique internationale.

The European Union (EU) as an economic and political union is a structure of intricate political and legal nature. At the same time, the European Union possesses aspects different from those of both traditional international organisations, and states and state-like entities. Today, from our point of view, it constitutes a peculiar sample of a state-like international organization incorporating confederative features that has gradually been developing an image of a federal state. In this regard, the mutual relations of the states of Central Asia with the European Union differ from relations with other international organisations.

The purpose of this research is to give a general overview of legal aspects of bilateral relations between the EU and the republics of Central

Asia by examining the Partnership and Cooperation Agreements and their shortcomings. Special focus here will be done to the Republic of Uzbekistan¹.

The Partnership and Cooperation Agreements signed between the European Communities on behalf of the European Union and Uzbekistan, as well as other republics of the Commonwealth of Independent States (CIS) have a peculiar history.

During the “Cold War”, due to ideology, the relations of the European Communities and the Council for Mutual Economic Assistance (Comecon)² were at a dead end for a long time. The diplomatic relations between the European Communities and the Comecon were established only after signing the Joint Declaration between the European Economic Community and the Comecon on June 25, 1988, in Luxemburg³. After the establishment of diplomatic relations in September 1988, the EEC-USSR relations went beyond the EEC-Comecon and transformed into bilateral basis. After that, the European Council adopted the Resolution approving the offers of the European Commission concerning the relations with the USSR⁴.

After long negotiations starting in 1988 to conclude the agreements on trade-economic cooperation, “The Agreement between the European Economic Community and the European Atomic Energy Community and the Union of Soviet Socialist Republics on trade and economic and commercial

¹ The Republic of Uzbekistan (Uzbekistan) is chosen merely for the fact that the authors are the citizens of this state, and because Uzbekistan, being one of the Central Asian republics, meets the description laid out in this paper.

² Comecon – Council for Mutual Economic Assistance was formed by the USSR on January 25, 1949, with an aim to establish economic cooperation of socialist countries against Marshall Plan. In January 1949 the Council included the USSR, Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Czechoslovakia. In February 1949 Albania, in 1950 GDR, in 1962 Mongolia, in 1972 Cuba joined the Organization. In 1956 China, North Korea and Vietnam joined it as observers. On September 17, 1964, Yugoslavia became its member. Due to political instability and economic crises the Organization stopped its activity on June 28, 1991.

³ For the text of the Joint Declaration see: Declaration conjointe de la Communauté et du CAEM – JO L 157 du 24/06/1988 et Bull. CE 6- 1988, point 1.5.1; Le paraphe a suivi le 9 juin 1988 – Bull. CE 6- 1988, point 1.5.3; La décision du Conseil du 22 juin 1988 – JO L 157 du 24/06/1988; Avis favorable du Parlement européen le 17 juin 1988 – JO C 187 du 18/07/1988.

⁴ Bull. CE 7/8- 1988, point 2.2.42.

cooperation” was signed by the Minister of Foreign Affairs of the USSR E.Shevarnadze and the chairman of the EEC Council at that time R.Duma on December 18, 1989 (EAEC was included in the agreement to establish nuclear cooperation with the USSR)¹.

In the relations between the European Economic Community and the USSR serious changes occurred in 1991. On June 28, 1991, the Comecon was disintegrated. At the end of 1991 the Soviet Union was not among the subjects of international law anymore, and left the international arena at all. The appearance of Newly Independent States assigned the European Community to work out a completely new strategy dealing with the region and create new legal basis for mutual relations with independent republics.

However, it must be noted that after the collapse of the USSR, it took a long time to prepare a draft of absolutely new agreement replacing the “Agreement on trade and economic and commercial cooperation” signed on December 18, 1989, in Brussels. On October 5, 1992, the Council of the European Union adopted the Resolution allowing the European Commission to hold the negotiations in order to conclude Partnership and Cooperation Agreements with New Independent States². However, unless Partnership and Cooperation Agreements were signed and enforced with each of countries of the CIS, the Treaty on trade and trade cooperation concluded with the former Soviet Union in 1989 still worked well.

Thus, the Partnership and Cooperation Agreements (PCAs) establishing partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the republics of Central Asia, of the other part, were signed step by step with all 12 Commonwealth of Independent States (CIS). The first one was signed with Russian Federation on June 26, 1994, and entered into force on December 1, 1997. The PCA with Uzbekistan was signed on June 21, 1996, with Kazakhstan on January 23, 1995, and with Kyrgyzstan on February 9, 1995, and all of them entered into force on July 1, 1999. Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part has been signed on November 11, 2004, and came into force as of January 1, 2010. PCA with Turkmenistan was signed on May 24, 1998, with

¹ Bull. CE 12 - 1989, point 2.2.35.

² Bull. CE 7/8-1992, point 1.4.14. et 1.4.19.

Belarus on March 6, 1995, and they have not entered into force yet; with Ukraine on June 16, 1994, with Moldova on November 28, 1994, with Georgia, Armenia and Azerbaijan PCAs were signed on March 22, 1996, and enforced starting from 1997¹.

The PCAs are “mixed agreements” because they don’t fall in the exclusive competence of the EU or Member States but cover fields for which the EU and Member States share competence. The legal bases for the EU to conclude the PCAs are among some more specific articles of the EC Treaty – Art. 133 and Art. 308 (currently Art. 207 and 218 of the *Treaty on the Functioning of the European Union*).

For the time pending the ratification of the agreements, which was because of the high number of parliaments and political situation in the independent states expected to last long, so-called Interim Agreements were signed. These contain the trade-related provisions of the PCAs, and were based on Art. 133 of the EC Treaty.

Bilateral relations in the sphere of trade are of special attention as far as the EU is the main trade partner for the region of Central Asia. It should be pointed out that the Trade and Co-operation Agreement, signed with the former Soviet Union in 1989, served as a basis for the development of bilateral relations with Central Asian republics until the Partnership and Co-operation Agreement (PCA) entered into force on July 1, 1999.

Currently, the EU signed trade agreements with the five countries of the region but only four of them are enforced. These are: PCAs with Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan². According to such agreements, Parties grant each other the status of Most Favored Nation (MFN) with respect to customs tariffs and prohibit the imposition of quantitative restrictions in the bilateral trade. The agreements also provide a gradual approximation of national legislations and practices in accordance with EU standards in trade, including technical standards, sanitary and phytosanitary requirements, intellectual property rights and customs. Thus,

¹ For the text of PCAs see: for example, Russia OJ L 327, 1997; Ukraine OJ L 49, 1998; Moldova OJ L 181, 1998; Kazakhstan OJ L 196, 1999; Kyrgyzstan OJ L 196, 1999; Uzbekistan OJ L 229, 1999.

² A Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with Turkmenistan has been signed in May 1998 and is under ratification by the EU Member States and the European Parliament.

the goods of Central Asian countries are provided with a wider access to the EU internal markets.

Since PCA between the EU and Turkmenistan has not yet entered into force, EU trade relations with both countries are based on other documents. That is why in the bilateral trade relations with Turkmenistan the EU bases on the Trade and Cooperation Agreement of 1989 signed with Soviet Union.

Particular attention should be paid to *The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership*, since it takes a specific place in the system of mutual relations between the EU and Central Asian countries. Adopted by the European Council on June 21-22, 2007, the Strategy is an overall framework for EU relations with Central Asia aimed at strategically strengthening relations in all areas of cooperation. The Central Asian Strategy is mainly implemented through other instruments, like the bilateral agreements between the European Community and states of Central Asia, in particular Partnership and Cooperation Agreements and Interim Agreements, the Trade and Cooperation Agreements, as well as through numerous EU assistance schemes, initiations and programmes.

The case of Uzbekistan.

From the very days of independence Uzbekistan declared the cooperation with the European Union the priority of its foreign policy. The EU, in its turn, considers Uzbekistan being its significant partner.

The Memorandum of Understanding between the Government of Uzbekistan and the Commission of the European Communities signed on April 15, 1992, laid the legal foundations of mutual relations between the EU and Uzbekistan. Diplomatic relations were established on November 16, 1994.

Bilateral dialogue is held within 5 joint organs: Council for Cooperation, Committee for Cooperation, Committee for Parliamentary Cooperation, Sub-Committee for Trade and Investments, Sub-Committee for Justice, Internal Affairs, and associated issues. These organs provide the framework for regular discussion of mutual relations in different areas and elaboration of ways for their further development.

Multilateral agreements signed between the EU and Uzbekistan are as follows: "The Partnership and Cooperation Agreement establishing partnership between the European Communities and their Member States,

of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part” signed in Florence, Italy, on June 21, 1996¹; “Interim Agreement on trade and its other supplementary measures” signed in Brussels, on November 14, 1996² (the same agreements were signed between the EU and other republics of Central Asia³); “Agreement on trade of textile products” signed on June 18, 1993⁴ (the same agreements were signed between the EU and other republics of Central Asia⁵); “Cooperation act on use of nuclear energy for peaceful purpose” signed between the European Atomic Energy Community and the Government of the Republic of Uzbekistan on October 6, 2003, and was enforced starting from August 1, 2004.

Among the agreements concluded between the Republic of Uzbekistan and the European Communities the PCA, signed during regular meeting of the member states of the European Union held in fortress “Fortezza de Basso” in Florence (Italy) on June 21, 1996, plays an important role.

The Agreement on Partnership and Cooperation was ratified with the 292nd Decree of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan of August 30, 1996. After the Agreement was ratified by the Parliament of France in June 1999, it came into force on July 1, 1999.

¹ Partnership and Cooperation Agreement (PCA) came into force on July 1, 1999. See full text of PCA at: http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/pca_uzbekistan.pdf.

² For the text of the agreement, see: Accord interimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république d'Ouzbekistan, d'autre part – Protocole concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – Acte final – Déclarations communes – Déclaration unilatérale de la République d'Ouzbekistan: *Journal officiel n° L 043 du 14/02/1998. – P. 0002-0019.*

³ Kazakhstan and Kyrgyzstan are meant here.

⁴ For the text of the agreement, see: Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbekistan modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Ouzbekistan sur le commerce de produits textiles, parape a Bruxelles le 8 juin 1993, modifie *en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres parape le 4 decembre 1995 – Proces verbal agree – Echange de notes Journal officiel n° L 343 du 31/12/1999. – P. 0030-0045.*

⁵ Agreements related to the trade of textile were signed with Kazakhstan, Tajikistan, and Turkmenistan in December 1999. Content of these agreements is almost the same.

The parties of the Agreement on Partnership and Cooperation. The Republic of Uzbekistan *of the one part*, the sides provisioned in the Treaty establishing European Community entitled “Member States”, of the Treaty establishing European Coal and Steel Community, the Treaty establishing European Atomic Energy Community – The Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as European Community, European Coal and Steel Community, European Atomic Energy Community *of the other part*, are the primary parties of the PCA.

In accordance with the Treaty on joining¹ signed between the Member States of the European Union and Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia on April 16, 2003, in Athens, and coming into force on May 1, 2004, these states joined the PCA.

This process is legally regulated by “A Note to the Agreement on Partnership and Cooperation establishing partnership between the Republic of Uzbekistan of the one part, and the European Communities and their Member States of the other part, to take account of the accession of Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovakia, the Republic of Slovenia to the European Union”².

¹ Treaty of Athens consists of Treaty on membership, Treaty on the requirements for the membership and 10 protocols, 18 annexes and over 40 declarations annexed to it. The Treaty on the membership in the EU between the European Union Member States and Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia has three articles and determines the main basis for Treaty on membership. In accordance with article 2 paragraph 1 of it, the Treaty on membership came into force on May 1, 2004. For the full text see at: *Official Journal L 236 of 9 September 2003*.

² A note to the Agreement on Partnership and Cooperation establishing partnership between the Republic of Uzbekistan of the one part, and European Communities and their Member States on the other part, to take account of the accession of Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of

Thus, the number of the states participating in the Partnership and Cooperation Agreement reached 25. As a result of the fact that Bulgaria and Romania joined the Union in 2007; the last new member of the EU – Croatia joined in 2013; there are 28 states now.

Thus the European Community, European Atomic Energy Community as well as their 28 Member States and the Republic of Uzbekistan are the parties of the PCA.

The Agreement consists of a preamble and 102 articles. 5 Annexes¹, a Protocol on mutual assistance between administrative authorities in customs matters are integral parts of the Agreement (Article 96). 8 Joint Declarations², Exchange of letters between the Community and the Republic of Uzbekistan in relation to the establishment of companies and the Declaration by the French government (On non-application of the PCA to the overseas countries and territories associated with the European Community pursuant to the Treaty establishing the EC) are attached to the Final Act of the PCA. Thus, the Agreement has 18 parts³.

The Partnership and Cooperation Agreement has 11 Titles. Except for the first (Title 1: General Principles) and the last (Title 11: Institutional, general and final provisions) titles, each title is dedicated to individual branch of cooperation: Political dialogue (Title 2); Trade in goods (Title 3); Provisions affecting business and investment (Title 4); Legislative cooperation (Title 5); Economic cooperation (Title 6); Cooperation on

Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovakia, the Republic of Slovenia to European Union. The Legal treaty department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan P/UZ/CE/uz 1-7.

¹ 1. The indicative list of privileges granted by the Republic of Uzbekistan to the Independent States in accordance with article 8(3); 2. Community reservations in accordance with Article 22(2); 3. Uzbekistan's reservations in accordance with Article 22(4); 4. Financial services referred to in Article 25(3); 5. Intellectual, industrial and commercial property conventions referred to in Article 41.

² 1. Joint Declaration on personal data; 2. Joint Declaration in relation to Article 5; 3. Joint Declaration concerning Title III; 4. Joint Declaration concerning Article 14; 5. Joint Declaration concerning the notion of "control" in Article 24(b) and Article 35; 6. Joint Declaration concerning Article 34; 7. Joint Declaration concerning Article 41; 8. Joint Declaration concerning Article 95.

³ The Agreement on Partnership and Cooperation. The manual on the Agreement on Partnership and Cooperation. (In Uzbek, English and Russian Languages). European Commission publication, Brussels, 2003. P. 4-129.

matters relating to democracy and human rights (Title 7); Cooperation on prevention of illegal activities and the prevention and control of illegal immigration (Title 8); Cultural cooperation (Title 9); Financial Cooperation in the field of technical assistance (Title 10).

“The Partnership and Cooperation Agreement establishing partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part” is a complicated treaty in terms of volume and content.

In the Preamble and 32 articles of the PCA there are references to 35 universal and regional conventions, bilateral and multilateral general agreements, programmes, international standards, regulations of the European Council. The list of the international treaties, that Uzbekistan is recommended to join, is given in Annex 5 attached to the text of the Agreement (Intellectual, industrial and commercial property referred to in Article 41).

There are references to the United Nations Charter (article 2), the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), the Concluding Documents of Madrid and Vienna Follow-up meetings, the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, the Charter of Paris for a new Europe, all the principles and rules of international law reflected in Helsinki document entitled “The Challenges of Change” of the CSCE in 1992 (preamble, articles 2, 3, 68). Particularly, such principles of international law as preserving international peace and stability, peaceful settlement of disputes (preamble), principles of market economy (article 2), establishment of good neighborhood relations, respect for human rights and freedoms, and strengthening superiority of law are precisely underlined in it. Joint declaration concerning article 95 has a reference to general norms of international law.

To sum up, “Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the Republic of Uzbekistan of the one part, and the European Communities and their Member States of the other part” is really significant but at the same time complicated treaty in terms of its essence and characteristics.

Likewise, the PCA is an intricate international treaty both in terms of volume and structure.

First, the legal status of the Partnership and Cooperation Agreement is rather a thorny issue. The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and the Vienna Convention on International Agreements between States and International Organisations or between International Organisations adopted on March 21, 1986, as well as the Law of the Republic of Uzbekistan “On International Treaties of the Republic of Uzbekistan” of 22 December 1995, do not mention international-legal nature of this category of “mixed” treaties. In our opinion, it is necessary to make relevant amendments and addenda to Article 1 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 and Article 1 of the Vienna Convention on International Treaties between States and International Organisations or between International Organisations of 1986, as well as to reflect these amendments in the national legislation.

Second, from the perspective of the European Union Law, the analysis of Partnership and Cooperation Agreements leads to even deeper debates. These agreements constitute a new category – third generation treaties – placed between the treaties of association and trade-commercial treaties based on Article 207 of TFEU (ex.133 of the CE Treaty).

Third, the “mixed” nature of the PCA in legal sense ought to be comprehended correctly and wholly. As demonstrated from the Agreement’s title, the parties to this treaty are the Republic of Uzbekistan, on the one part, the European Union (ex-Community), on the other, and their Member States, on the third. This type of treaties can no doubt be referred to multilateral treaties. However, the participating European Communities and their Member States in some cases can be considered as one party to this treaty and in other cases as separate independent parties. Hence, it represents an intricate legal structure in which some of the norms of the Agreement stem from the absolute competence of the EU while some other norms are based on shared competences of the EU and their Member States. This state of affairs further complicates the understanding of the treaty’s legal essence. For this reason, the issue of division or distribution of competences between the EU and Member States constitutes the very quintessence of the European Union Law, and is considered the knottiest of the issues.

Fourth, the change in the balance of competence separation between the EU and Member States, the shift of some of the spheres from

the exclusive competences of Member States to those of the EU, or “communitarization”, to some extent paralyses the legal status of the parties. As a result, the problem of treaty-legal obligations and confusions deriving from the Agreement becomes even more complicated. In cases of misapprehension with regard to the Agreement, the participation of the EU and Member States as opposing parties, is one of the legal consequences of the “mixed” or “joint” nature of the PCA.

The Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) offers mechanisms for judicial settlement, arbitration and conciliation to resolve conflict situations with respect to invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of a treaty (Articles 65, 66).

It is imperative that transparent law mechanisms of resolving bilateral and multilateral misunderstandings within the framework of the Partnership and Cooperation Agreement be worked out and implemented in practice. The following ought to be taken into account:

If there is no clear indication of competences separation in the treaty, or if a situation when an international legal liability occurs within mixed or joint competences of the European Union and Member States, the plaintiff (Republic of Uzbekistan) has the right to simultaneously place charges against the EU (or Communities) as well as (a) Member State(s).

In our opinion, it has become urgent to upgrade the Partnership and Cooperation Agreement taking into account the 15 year experience over the past years of its realization, the structural and qualitative changes happened as a result of horizontal and vertical expansion of the European Union integration (enlargement and deepening), the specific connotation of internal and foreign policy of the Republic of Uzbekistan corresponding to contemporary trends.

A number of normative decrees were adopted in order to implement and realize the PCA in Uzbekistan¹. Hence, until up now necessary steps

¹ Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan № 415 “On complex programme of the Government of the Republic of Uzbekistan on realization of the Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Uzbekistan and the European Communities and their member states” of September 3, 1999; Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan № 328 “On organizational measures directed at realization of the Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Uzbekistan and the European Communities and their member states” of July 5, 1999.

have been done in order to raise it to the level of law and create a solid legal basis. If one looks at foreign experience in this matter, it becomes obvious that Ukraine adopted the Law “On harmonizing the Ukrainian legislation with EU’s legislation” in 2002¹.

In order to realize the PCA two agendas and one action plan have been developed in Uzbekistan. Analysis of these documents shows that the Republic of Uzbekistan is more or less taking steps to realize the above mentioned agreement.

However, there are several objective obstacles which make implementation process difficult, and some of them are connected with unordinary nature and character of the agreements in question.

The analysis of normative legal acts concerning national legal foundations of mutual relations between the European Union and the Republic of Uzbekistan demonstrates a number of shortcomings in the national legislation. For one, the status and the legal foundations of the activity of the Mission of the Republic of Uzbekistan to the European Union are not sufficiently reflected in the national legislation. That can be clearly felt by the example of the Mission of the Republic of Uzbekistan to the EU, which is under the Embassy of Uzbekistan to the Kingdom of Belgium.

Deriving from the principle of broadening the scope and consolidating bilateral mutually beneficial relations with the European Union, it would be appropriate to institute an independent diplomatic mission of the Republic of Uzbekistan to the European Union, separate from the Embassy of Uzbekistan to the Kingdom of Belgium and to maintain it with the help of independent financial sources. In addition, it is recommended that diplomatic ranks and grades of mission’s chiefs of this type be codified by introducing amendments and addenda to relevant laws of the Republic of Uzbekistan.

Conclusion.

Partnership and cooperation agreements (PCAs) are the main instrument regulating the relations between the EU and new independent states of Central Asia appeared after the collapse of the former Soviet Union. They replaced the Agreement on trade and economic cooperation signed in December 1989 between the EEC and the Soviet Union. PCAs cover

¹ Law of Ukraine “On harmonizing the Ukrainian legislation with EU’s legislation” of November 21, 2002 № 228 – IV. See: Delo i pravo. 2003. December. Vol. 1. P. 5.

a broad spectrum of issues such as trade in goods, economic cooperation including investment promotion and protection among others, energy, environment, transport, tourism besides financial cooperation, cross-border supply of services and others. From the point of view of some authors, “despite this broadness the established relations are not very deep, e.g. the PCAs do not create a free trade area, but contain at most a “prospect” of it”¹.

Moreover, all PCAs include human rights and democracy clauses, which still have been a topic of endless discussions.

Human rights and democracy clauses so-called “essential element clause” have similar wording in use among the twelve PCAs including PCAs with Central Asian republics. The PCAs with Kyrgyzstan and Kazakhstan contain the following “essential element clause”: “Respect for democracy, principles of international law and human rights (...) constitute an essential element of partnership and of this Agreement”.

The PCA with Turkmenistan mentions in Art. 2: “Respect for democratic principles and fundamental and human rights (...) constitute an essential element of this Agreement”.

In addition to the “essential element” clauses, the PCAs also contain a “suspension” or “non-compliance” clauses, lying down the procedure to be followed in cases of human rights violations. These clauses are identical in all PCAs.

This type of suspension clause was first used in 1994 in the association agreements with Bulgaria and Romania. Later, it replaced the so-called “Baltic suspension clause”, used in the treaties with the Baltic states and Albania, which did not refer to the possibility of negotiations and demanded “serious violations” of human rights.

Consequently, the “appropriate measures” referred to in the clause mean a partial or complete suspension or termination of the agreement.

Although the EU uses human rights clauses for several years, no treaty so far has been suspended solely due to human rights violations. There were some cases of treaty suspension with some states like Rwanda, Somali, Sudan, but the suspension was not only due to human rights

¹ Berdiyev, Berdi. EC Human rights and democracy clauses in the Partnership and Cooperation Agreements with states of Former Soviet Union. Central Asian Journal. Kimep. Volume III Issue 2. P. 31.

violations, but due to a general non-fulfillment of a treaty mixed with human rights violations, e.g. civil wars¹. As for Central Asian republics, this practice has not been real case so far.

Last eastern enlargement², the European integration enhancement and its impact on the EU-Central Asian relations, internal and external factors requiring some changes that are necessary to make this agreement work more effectively, need thorough investigation from the perspective of European Union and International Law.

One of the main problems here is that after the last enlargement, all new member states became part of the PCA (in 2005, 2007 and 2013) under the requests of the EU Law without taking into account its complex nature. The point of this problem is that since then all of the EU member states have been seeking replacement of the bilateral agreements with given country of the region (Central Asia) by the PCA, as far as the European Union Law (including international treaties) is supreme over national. The serious questions that lawyers and politicians encounter today and are required to find a clear answer to are: *Does the PCA cover all scope of bilateral agreements? What kind of implementation instruments compatible with their national interests exist? How to achieve the main goals of the PCA and take benefits from it* etc. Due to particular status and legal nature of the PCA both European and Central Asian scholars and practicing lawyers have been definitely seeking the best solution but things still go in the non-identified direction.

¹ Idem., p.39.

² The last enlargement and its internal impact on the social and economic situation of Central and Eastern European countries are largely described in the following literature which are at the same time recommended as recommended and required readings for interested audiences: Inglehart, R. "Modernization and Postmodernism: Cultural, Economic & Political Change in 43 Societies. Princeton University Press; Sztompka Piotr. "The Sociology of Social Change" Blackwell 193, MA 303; Cris Shore. Building Europe. The Cultural Politics of European Integration. Routledge 2000. MA 306.2904; Kjell Goldman. "Transforming the European Nation-State". Sage 2001; Norman Davies "Europe. A History". PIMLICO 1997. MA 940 B; Anthony D. Smith. National Identity. University of Nevada Press. MA 320.54. See also: Zdzisław Mach. Polish national culture and its shifting centers. – Online academic paper: <http://www.ces.uj.edu.pl/european/papers.htm>; Katarzyna Zukrowska. The economic opening of the Polish economy in the context of integration with the European Union. – Online academic paper: <http://www.ces.uj.edu.pl/european/papers.htm>.

The current process of revising bilateral agreements between new member states of the European Union and Central Asian republics and then promoting those relations, replacing previously bilateral treaty-legal frame by the so-called multilateral “mixed agreements” where the EU and the Member States act jointly, still remains a main point of discussion.

Copyright©Khaydarali YUNUSOV

Curtea de Justiție a Uniunii Europene vs Ombudsmanul European

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU

beatricestefanescu@ymail.com

Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași, România

Magistrat Judecătoria Iași, România

Avocat Cristina ALBESCU

albescu_cristina@yahoo.com

Baroul Iași, România

Abstract: Ombudsman, unlike the court, cannot make binding decisions, but usually public authorities follow its recommendations, otherwise he may bring the case to the attention of politicians and the public by informing Parliament. The link between the two fundamental European institutions, the Court of Justice of the European Union and the Ombudsman, may be defined as a strong direct link between the problems of EU citizens. Requests to each institution represent an interest of each petitioner, which is intended to be solved by matching laws with moral rules and general principles of law.

Key-words: ombudsman, Court of Justice of the European Union, ECHR, community law.

„Vrem o Europă unită, redată în întregime liberei circulații a oamenilor, ideilor și bunurilor. Vrem o Cartă a Drepturilor Omului, garantând libertățile de gândire, de asociere și de expresie, precum și liberul exercițiu al opoziției politice. Vrem o Curte de Justiție capabilă să aplice sancțiunile necesare pentru a fi respectată Carta”¹. Prin acest angajament, redactat și citit de Denis de Rougemont, în închiderea ședinței Congresului Europei de la Haga din 1948 se creează debutul unor deziderate, *inter alia*, și aspectul privind înființarea unei Curți Supreme de Justiție. Prin urmare, ideea de control jurisdicțional care să pună bazele uniformizării interpretării dreptului comunitar și nașterea unei instituții de control nepolitic, apare ca fiind un element fundamental în realizarea coeziunii statelor europene.

¹ *Mesaj către Europeni* în Introducere în dreptul comunitar, de E.C.Mogîrzan, Ed. Fides, Iași, 2003, p.285.

Curtea de Justiție fost creată în 1951, având ca misiune garantarea respectării legii în interpretarea și aplicarea tratatelor, fiind competentă de plin drept în toate cazurile prevăzute de tratate, fără a fi necesar ca statele membre să accepte această competență, precum în cazul Curții Internaționale de Justiție.

Curtea nou creată urma să asigure respectul dreptului în interpretarea și aplicarea tratatului și a regulamentelor de executare, Curte pe care Tratatul de la Paris o menționează printre instituțiile Comunității. Pornind de la ideea de instituție a Tratatului CECO¹, Curtea de Justiție și-a extins competențele și asupra Tratatului CEE² și Euratom³. Așadar, instituție comună, Curtea de Justiție, cunoscută, în general, drept Curtea de Justiție a Comunităților europene sau Curtea de Justiție de la Luxemburg, este guvernată de dispoziții aproximativ identice care figurează însă în fiecare dintre tratatele ce instituie cele trei comunități, precum și în protocoalele adiționale.

Curtea a fost concepută ca un organism comun, atât pentru rațiuni de ordin practic, (economie de timp și personal, eficacitate sporită), cât și, mai ales, pentru facilitarea unității de aplicare și interpretare a tratatelor și pentru a permite rezolvarea eventualelor conflicte de competență dintre Comunități⁴. Totodată, pe măsura dezvoltării Comunității a crescut foarte mult și volumul de activitate al Curții, încât instituția a devenit supraaglomerată. Pentru a decongestiona agenda de lucru, s-a decis crearea Tribunalului de Primă Instanță, care a început să lucreze din 1989⁵. Curtea de la Luxemburg este singurul organ de jurisdicție comunitar, având o funcționare permanentă și emițând hotărâri ce nu pot fi recurate în fața unei alte instanțe⁶.

Din punct de vedere al evoluției etimologice, denumirea Curții de Justiție apare ca fiind valabilă în această formă până la Tratatul de la Lisabona, care impune schimbarea titulaturii în Curtea de Justiție a Uniunii Europene, iar prin dispozițiile art. 19 TUE au fost completate prevederile

¹ Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului.

² Comunitatea economică europeană.

³ Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

⁴ B.Ștefănescu, *Curtea de Justiție a Comunităților Europene*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1979, pp.34-36.

⁵ E.C.Mogîrzan, *Introducere în dreptul comunitar*, Ed. Fides, Iași, 2003, pp.253-254.

⁶ B.Ștefănescu, *op.cit.*, p.46.

tratatelor precedente în ceea ce privește organizarea și funcționarea Curții de Justiție¹.

În schimb, ca urmare a evoluției din punct de vedere istoric, se poate acorda acestei instituții o poziție de similitudine cu cea a unei Curți Federale Supreme, întrucât se permite impunerea deciziilor acesteia asupra jurisdicțiilor naționale. Pe această cale se instituie temeiul principiului supremației dreptului comunitar față de dreptul intern al statelor membre.

Pornind de la ideea de supremație, reiese rolul decisiv al Curții în dezvoltarea dreptului comunitar și interpretarea textelor Tratatelor. Datorită multitudinii de semnificații a termenilor generali folosiți în redactarea normelor comunitare, este necesară o analiză atenta și sistematică a acestora. Baza și evoluția dreptului comunitar își au izvorul și în dificultățile de la nivel național în aplicarea și respectarea normelor comunitare. Astfel, prin ridicarea chestiunilor prejudiciale, apare mecanismul de cooperare între Curtea de Justiție și instanțele naționale. Se realizează o legătură substanțială între jurisdicțiile naționale și modalitatea de inițiere a chestiunilor prejudiciale, pe de o parte, și rezultatul interpretării comunitare, pe de altă parte, încât se poate concluziona că există o interdependență între acestea, dând naștere unei interpretări progresive raportate la spiritul actual al dezvoltării legislative comunitare.

Curții i-au fost atribuite competențe jurisdicționale, pe care le exercită în cadrul procedurii întrebărilor preliminare și al diferitelor categorii de acțiuni. Astfel, atribuțiile esențiale ale acesteia sunt cele jurisdicționale. Subsidiar, Curtea poate avea și competențe de consultant, exercitând o funcție de *jurisconsult*, pronunțându-se asupra compatibilității cu dispozițiile Tratatului a acordurilor dintre Uniune și state terțe sau organizații internaționale².

Printre procedurile jurisdicționale date în competența sa se regăsesc: procedura întrebărilor preliminare, acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, acțiunea în anulare, acțiunea în constatarea abținerii de a acționa, recursul și reexaminarea³. Fiecare având un specific propriu de analiză și soluționare, în schimb, dintre acestea se detașează ca semnificație

¹ D.Vătăman, *Instituțiile Uniunii Europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 138.

² E.C.Mogîrzan, *op.cit.*, p.265.

³ D.Vătăman, *op.cit.*, pp.147-148.

în mod clar procedura prejudicială. Aceasta prezentându-se printre cele mai utile, determinând aproape întreaga jurisprudență a Curții.

În ceea ce privește compunerea sa¹, potrivit art. 19 alin. 2 TUE, Curtea de Justiție este alcătuită din câte un judecător pentru fiecare stat membru, iar aceștia la rândul lor fiind asistați de 8 avocați generali. Judecătorii și avocații generali sunt desemnați de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea unui comitet al cărui rol este de a emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile respective. Mandatul acestora este de șase ani și poate fi reînnoit. Aceștia sunt aleși din rândul personalităților care oferă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte funcții jurisdicționale sau a căror competență este recunoscută.

Curtea² poate judeca în ședință plenară, în Marea Cameră (cincisprezece judecători) sau în camere de cinci sau de trei judecători. Curtea se întrunește în ședință plenară în cazurile speciale prevăzute de Statutul Curții (printre altele, atunci când trebuie să pronunțe destituirea Ombudsmanului sau să dispună din oficiu demiterea unui comisar european care nu a respectat obligațiile ce îi revin) și atunci când apreciază că o cauză prezintă o importanță excepțională, însă marea majoritate a cauzelor sunt deduse camerelor de trei sau cinci judecători, fapt vital funcționării Curții, dată fiind supraaglomerarea sa³.

Înainte de a intra în funcție, fiecare judecător depune, în fața Curții de Justiție reunită în ședință publică, jurământul că își va exercita atribuțiile cu deplină imparțialitate și potrivit conștiinței sale și că nu va divulga nimic din secretul deliberărilor.

Judecătorii beneficiază de imunitate de jurisdicție. În ceea ce privește actele îndeplinite de aceștia, inclusiv cuvintele rostite și scrise în calitatea lor oficială, judecătorii continuă să beneficieze de imunitate după încetarea funcției lor. Aceste dispoziții fiind aplicabile și avocaților generali, potrivit art. 8 din Statutul Curții de Justiție.

¹ D.Vătăman, *op.cit.*, p. 13.

² I.Gâlea, *Tratatele Uniunii Europene. Comentarii și explicații*, Ed.CH Beck, București, p.422.

³ P.Craig, Grainne de Burca, *Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină*. Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2009, p. 84.

Judecătorii nu pot exercita nici o funcție politică sau administrativă. Aceștia nu pot exercita nici o activitate profesională, fie că este sau nu remunerată, în afara cazului în care Consiliul, hotărând cu majoritate simplă, acordă o derogare cu titlu excepțional. La instalarea în funcție, judecătorii își iau angajamentul solemn de a respecta, pe durata funcției lor și după încetarea acesteia, obligațiile care decurg din această funcție, în special îndatoririle de a da dovadă de onestitate și de discreție în acceptarea anumitor poziții sau avantaje, după încetarea funcției lor. Aceleași reguli sunt aplicabile și avocaților generali.

Avocații generali asistă Curtea având rolul de a prezenta, cu deplină imparțialitate și în deplină independență, opiniile juridice numite „concluzii” în cauzele care le sunt repartizate. Totodată, trebuie reținut faptul că în concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, acesta stabilește în detaliu situația de fapt și de drept a cauzei, analizează toate punctele de vedere ale participanților la procedură, abordând și probleme relevante care nu au fost ridicate și procedează la o cercetare proprie a normelor naționale în discuție¹.

Concluziile sale nu sunt obligatorii pentru Curte, dar Curtea a acceptat destul de frecvent raționamentul avocatului general, iar uneori a preluat o parte din concluziile sale, incluzându-le în propriile considerente. Au fost și cazuri când, în motivare, Curtea a făcut doar trimitere la opiniile exprimate de avocatul general. Avocații generali sunt avangardiștii sistemului, care prin contribuția lor creativă reușesc să identifice anumite inconsecvențe jurisprudențiale, semnalând totodată și situațiile în care apreciază că se impune o nuanțare a jurisprudenței. La origine, funcția a fost concepută pentru a înlocui dreptul de a exprima opinii divergente, drept care nu le este recunoscut judecătorilor. Din alt punct de vedere, prezența sa garantează o dublă examinare a dosarului.

Potrivit art. 252 alin. 1 din TFUE: *La cererea Curții de Justiție, Consiliul, hotărând în unanimitate, poate mări numărul de avocați generali.* Ținând cont de aceste dispoziții, Curtea, la 16 ianuarie 2013, a solicitat majorarea cu trei a numărului de avocați generali ai Curții de Justiție. Această solicitare este motivată de preocuparea de a permite Curții să continue să emită avize pentru toate cauzele care necesită aceasta, fără ca

¹ O.M.Petrescu, *Procedura aplicabilă în fața instanțelor comunitare*, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008, pp.231-232.

acest lucru să prelungească termenul global de instrumentare a cauzelor vizate.

Cu aceeași ocazie a adoptării Deciziei Consiliului privind majorarea numărului avocaților generali, Curtea a propus să se stabilească începutul mandatului unui avocat general la 1 iulie 2013 și să se stabilească începutul mandatelor celorlalți doi avocați generali la 7 octombrie 2015, odată cu reînnoirea parțială a componenței Curții¹.

În ceea ce privește competența², *Curtea de Justiție a Uniunii Europene este îndrituită să se pronunțe, cu titlu preliminar, cu privire la:*

- a) *interpretarea tratatelor;*
- b) *validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii;*

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă în fața unei instanțe dintr-un stat membru, această instanță poate, în cazul în care apreciază că o decizie în această privință îi este necesară pentru a pronunța o hotărâre, să ceară Curții să se pronunțe cu privire la această chestiune.

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe naționale ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern, această instanță este obligată să sesizeze Curtea.

În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe judecătorești naționale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăște în cel mai scurt termen.

Competența reglementată prin dispozițiile articolului 267 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (fostul art. 234 TCE), oferă un atribut de control Curții și de limitare a aplicării dreptului comunitar direct de instanțele naționale, în lipsa unei temeinice și prealabile interpretări a Curții.

Judecătorul de drept comun³ în dreptul comunitar este judecătorul național. Problema este că pluralitatea jurisdicțiilor și particularitățile sistemelor juridice naționale, raportate la complexitatea și originalitatea dreptului comunitar sunt de natură a pune în pericol coerența și substanța ansamblului comunitar.

¹ Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocați generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0092:0092:R6:PDF>, accesat 11.11.2013.

² I. Galea, *op. cit.*, pp. 428-429

³ E.C.Mogîrzan, *op.cit*, p.277.

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene are putere de decizie în sensul uniformizării interpretării și aplicării dreptului la nivelul Uniunii. În probleme de interpretare a tratatelor sau în validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii, apare discuția posibilității instanței naționale de sesizare a Curții, cu privire la analiza textului comunitar în vederea soluționării unei cauze pendinte. Obligativitatea sesizării apare atunci când vorbim despre inexistența vreunei căi de atac la nivel intern asupra hotărârii pronunțate. Tot sub acest aspect, instanța națională este obligată să sesizeze Curtea în situații de privare de libertate a unei persoane.

Este imperios necesară îndrăzneala în interpretare și aplicare a normei comunitare de către forurile naționale atunci când nu este obligatorie sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Această îndrăzneală în interpretare trebuie realizată sub egida unei aplicări uniforme și este guvernată de atenta analiză a precedentelor Curții. Este posibil, pe cale de interpretare, ca soluția speței să reiasă din simpla cunoaștere a specificului dreptului comunitar și a înțelegerii spiritului acestuia.

Ridicarea chestiunii prejudiciale, fie în mod obligatoriu, fie facultativ, este soluția unității dreptului comunitar. Iar receptivitatea judecătorului național la ridicarea chestiunii este esențială în evoluția jurisprudenței. Refuzul inițierii chestiunilor și implicit sesizarea Curții poate constitui un abuz din partea forului național. Iar din lipsa experienței lucrului cu instituțiile europene se poate genera un conflict între norma juridică și finalitatea acesteia. Ca și beneficiu al îndrăznelii invocării chestiunilor prejudiciale cu fiecare ocazie pertinentă, putem menționa reducerea indirectă a distanței dintre cetățenii europeni și instituțiile UE și totodată concentrarea asupra nevoilor lor.

Odată ridicată chestiunea prejudicială, Curtea de Justiție este ținută să o soluționeze și să îi dea o interpretare adecvată. În acest sens, merită amintit faptul că este de evitat o interpretare mult prea generală a normei. O astfel de interpretare poate conduce inevitabil la o confuzie pentru judecătorul național care va face implicit aplicarea principiului primatului dreptului comunitar, bazându-se pe o analiză deficitară a normei din partea Curții.

Totodată, observăm că în analiza sa Curtea nu poate aprecia asupra validității textelor Tratatelor, ci doar asupra validității actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii. Prin urmare, analiza asupra validității textelor tratatelor este exclusă din competența Curții, rămânând spre exclusivă atribuție acțiunea de interpretare a acestora. Asemenea situației normelor constituționale naționale, pe care magistratul nu este îndreptățit să le modifice nici măcar prin interpretare.

Orice instanță națională trebuie să adreseze Curții o cerere de decizie preliminară în situația în care are îndoieli cu privire la validitatea unui act adoptat de instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii, indicând motivele pentru care apreciază că acel act ar putea fi lovit de nevaliditate. Cu toate acestea, atunci când are îndoieli serioase cu privire la validitatea unui act al unei instituții, al unui organ, al unui oficiu sau al unei agenții a Uniunii pe care se întemeiază un act intern, instanța națională poate în mod excepțional să suspende cu titlu temporar aplicarea acestuia din urmă sau să ia orice altă măsură provizorie în privința sa. În această situație, instanța națională este obligată să adreseze Curții întrebarea privind aprecierea validității, indicând motivele pentru care consideră că actul menționat nu este valid.

Decizia prin care instanța unui stat membru adresează Curții una sau mai multe întrebări preliminare poate să îmbrace orice formă admisă de dreptul național în materia incidentelor procedurale. Trebuie avut totuși în vedere că acest document este cel care va sta la baza procedurii derulate în fața Curții și că aceasta din urmă trebuie să aibă la dispoziție elementele care să îi permită formularea unui răspuns util pentru instanța de trimitere. În plus, cererea de decizie preliminară este singurul act care se comunică părților din litigiul principal și celorlalte persoane interesate prevăzute la articolul 23 din Statut, în special statele membre, pentru a obține eventualele observații scrise ale acestora.

Deseori, sunt suficiente aproximativ 10 pagini pentru a expune în mod adecvat contextul unei cereri de decizie preliminară. Păstrându-și caracterul succint, această cerere trebuie totuși să fie suficient de completă și să conțină toate informațiile pertinente pentru a permite Curții, precum și subiecților îndreptățiți să depună observații, să își facă o idee clară cu privire la cadrul factual și juridic al cauzei principale.

Dispozițiile dreptului Uniunii pertinente în speță ar trebui să fie identificate cât mai precis posibil în cererea de decizie preliminară care conține, dacă este cazul un scurt rezumat al argumentelor pertinente ale părților din litigiul principal. În sfârșit, instanța de trimitere poate, dacă apreciază că este în măsură să o facă, să își expună succint punctul de vedere cu privire la răspunsul care trebuie să fie dat la întrebările adresate cu titlu preliminar. O astfel de expunere se dovedește utilă pentru Curte, în special în cazul în care este chemată să se pronunțe asupra cererii în cadrul unei proceduri accelerate sau al unei proceduri de urgență.

Curtea va comunica instanței de trimitere decizia sa. Ar fi binevenit ca această instanță să informeze Curtea cu privire la măsurile pe care le va lua ca urmare a acestei decizii în cadrul litigiului principal și să îi comunice decizia finală dată în cauză¹.

Potrivit Statutului Curții, procedura în fața acesteia constă în două faze: o fază scrisă și una orală.

Procedura scrisă cuprinde comunicarea adresată părților și instituțiilor Uniunii ale căror decizii sunt în cauză, cereri, memorii, apărări și observații și eventual replici, precum și toate actele și documentele ce le susțin sau copiile acestora certificate conform. Comunicările se fac prin grija grefierului, în ordinea și la termenele prevăzute de regulamentul de procedură.

Procedura orală cuprinde audierea de către Curte a agenților, consilierilor și avocaților, a concluziilor avocatului general, precum și, dacă este necesar, audierea martorilor și experților². Curtea a adoptat practica de a adresa întrebări directe reprezentanților legali. Aceasta a devenit o parte importantă a procedurii orale, întrucât se clarifică astfel problemele cărora Curtea le atașează o semnificație deosebită pentru speță³.

Soluțiile Curții de Justiție, în cadrul procedurii întrebărilor preliminare, iau forma unor hotărâri prejudiciale care leagă atât instanța națională care a sesizat Curtea cât și celelalte instanțe care vor avea interes în soluționarea spețelor asemănătoare celor în care s-a ridicat chestiunea. Astfel că, odată ce există o hotărâre prejudicială pe un anumit aspect de

¹ Recomandări în atenția instanțelor naționale (...) din *Regulamentul de procedură a Curții de Justiție*

² O.M.Petrescu, *op.cit.*, p.236.

³ P.Craig, Grainne de Burca, *op.cit.*, p.89.

interpretare a Tratatelor, acea chestiune nu va mai putea fi pusă în discuție pentru aceleași considerente. De asemenea, hotărârea Curții trebuie privită și în contextul reacției unor instanțe naționale la doctrina efectului direct al prevederilor directivei, unele din acestea nefiind chiar entuziasmate de jurisprudența Curții în acest sens.

Hotărârile prejudiciale sunt obligatorii pentru tribunalele la care sunt pendinte cauzele care urmează a fi soluționate. Autoritatea hotărârilor prejudiciale, care sunt pronunțate în virtutea trimiterilor din partea organelor naționale de jurisdicție, se extinde și asupra celorlalte organe naționale de jurisdicție chemate să acționeze cu privire la aceeași cauză, dată fiind poziția lor în sistemul jurisdicțional intern, atunci când se exercită căile de atac aferente¹.

În aceeași măsură, regimul de interpretare trebuie să vizeze fiecare situație în parte în concordanță cu realitatea obiectivă, ținând cont și de situația de fapt din spatele solicitării interpretării. Analiza *in concreto* va facilita rezolvarea problemelor cetățenilor vizând în principal respectarea drepturilor individuale și intereselor concrete din spețele pendinte. De aceea credem că interpretările trebuie realizate în această modalitate și nu *in abstracto*, tocmai datorita faptului că sunt șanse mari ca unele dintre acestea să nu ducă la o uniformizare echitabilă a dreptului, ci mai degrabă la crearea unor situații de tensiune la nivel local, indiferent de principiile care guvernează instituția europeană.

Mai mult, această situație a inadmisibilității ridicării aceleiași chestiuni prejudiciale, generează în realitate ideea de precedent judiciar, asimilată conceptului dreptului *common law*. Jurisprudența CJUE combină caracteristicile sistemului de drept romano-germanic cu cel anglo-saxon. Rolul și importanța acesteia în cadrul ordinii juridice comunitare nu sunt puse la îndoială.

Cauza *Da Costa* a inițiat ceea ce constituie în fapt un sistem al precedentului și „în măsura în care hotărârile CEJ au valoare de precedent, acest lucru plasează Curtea într-o poziție superioară față de instanțele naționale. Sistemul precedentului judiciar duce la un sistem mai eficient de drept comunitar, însă un sistem bazat pe precedent presupune și un preț al

¹ A.O.Alexandru, *Invocarea chestiunii prejudiciale - Obligație sau facultate a instanțelor naționale?*, în *Analele Științifice ale Universității „Al.I.Cuza” Iași*, Tomul LIV, Științe Juridice, 2008, p.157.

erorii: posibilitatea comiterii de greșeli de către instanțele naționale. Cu toate acestea, precedentul are și beneficii... cel mai important, instanțele naționale devin ele însele organe de punere în aplicare a dreptului comunitar”¹.

Dezvoltarea precedentului are consecințe asupra raporturilor dintre instanțele naționale și CEJ. Relația orizontală și bilaterală a fost modificată. În măsura în care hotărârile CEJ au valoare de precedent, acest lucru plasează Curtea într-o poziție superioară față de instanțele naționale. Crearea precedentului servește, de asemenea, la transformarea relației într-una mai puțin bilaterală și mai degrabă multilaterală, de vreme ce o hotărâre anterioară a CEJ trebuie respectată de orice instanță națională confruntată cu o problemă de drept deja dezlegată de către Curte. Importanța acordată hotărârilor anterioare este reflectată și confirmată de art.104 alin.3 din Regulamentul de procedură, care permite CEJ să se pronunțe prin ordonanță motivată, făcând trimitere la o hotărâre anterioară, atunci când întrebarea care i-a fost adresată este identică cu o alta deja adresată Curții².

Totuși, nimic nu împiedică instanța națională să aplice direct interpretarea corectă a dreptului Uniunii, în cazul în care Curtea s-a pronunțat deja. În schimb, obligația de a sesiza Curtea, nu există în cazul aplicării *teoriei actului clar*. În hotărârea *Cilfit*, Curtea de Justiție a arătat că aplicarea corectă a dreptului comunitar poate fi atât de evidentă, încât să nu lase nici o posibilitate de îndoială rezonabilă cu privire la chestiunea ridicată. Totuși, înainte de a ajunge la această concluzie, tribunalul național trebuie să se asigure că această concluzie este la fel de evidentă pentru instanțele tuturor celorlalte state membre, cât și pentru Curte. Instanța națională trebuie să țină seama de faptul că textul este redactat în toate limbile oficiale ale Uniunii, iar concluzia dedusă din interpretare trebuie să fie aceeași în aceste limbi.

Jurisprudența oferă, totuși, și situații în care Curtea de Justiție a considerat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea hotărârii preliminare și a refuzat să dea curs cererii instanței naționale: cazul în care nu există un litigiu real, deoarece atât pârâtul cât și reclamantul aveau aceeași poziție față de problema respectivă; natura ipotetică a chestiunii de

¹ P.Craig, Grainne de Burca, *op.cit.*, p.587 și urm.

² *Ibidem*, pp. 593-594.

interpretare; chestiunea ridicată nu este relevantă pentru soluționarea fondului procesului în dreptul intern; chestiunea nu este prezentată suficient de clar pentru ca instanța europeană să poată da un răspuns adecvat din punct de vedere juridic sau faptele nu sunt suficient de bine identificate, astfel încât Curtea de Justiție să poată aplica regulile de drept relevante¹.

Doctrina actului clar în dreptul comunitar este expresia unui compromis în care Curtea a căutat să întărească colaborarea cu instanțele supreme prin permisiunea ce le-o acordă de a-și asuma responsabilitatea de a decide asupra dreptului comunitar în chestiuni al căror răspuns este evident, iar, pe de altă parte, să le încurajeze pe această cale să folosească procedura hotărârii prejudiciale în celelalte chestiuni asupra cărora au dubii. Condițiile nu sunt atât de stricte tocmai pentru a determina instanțele supreme să nu abuzeze de doctrină atunci când nu doresc să respecte jurisprudența Curții².

Totodată, echilibrul între existența drepturilor conferite de Tratat și garanția respectării acestora stă la baza principiului supremației dreptului comunitar. Astfel, spune articolul 259 din TFUE: *Oricare dintre statele membre poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că un alt stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor*; la art.260 TFUE: *În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene constată că un stat membru a încălcat oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, acest stat este obligat să ia măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții*³.

Curtea a recunoscut prin aceste articole principiul răspunderii statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii, care constituie, pe de o parte, un element care consolidează în mod decisiv protecția drepturilor conferite particularilor de normele Uniunii și, pe de altă parte, un factor care este de natură să contribuie la aplicarea mai diligentă a acestor norme de către statele membre. Încălcările săvârșite de acestea din urmă sunt astfel de natură să dea naștere unor obligații de despăgubire, care, în anumite cazuri, pot avea repercusiuni grave asupra finanțelor publice naționale. În plus, Curtea poate fi sesizată cu orice neîndeplinire, de către un stat membru, a obligațiilor ce decurg din dreptul Uniunii, iar, în situația

¹ I. Galea, *op. cit.*, pp. 449-450

² A.O. Alexandru, *op. cit.*, pp. 156-157

³ I. Galea, *op. cit.*, p. 426

neexecutării unei hotărâri de constatare a unei astfel de neîndepliniri, aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare sau a unor penalități cu titlu cominatoriu¹.

O altă chestiune interesantă o reprezintă încuviințarea transferului unei părți din prerogativele suveranității naționale în contul instituțiilor comunitare create, prin semnarea Tratatelor Uniunii. De aici rezultă ideea de acceptare a competenței Curții de Justiție. În schimb, la o subtilă apreciere, putem reține că în cazul renunțării la o parte din suveranitate permitem și impunerea unor alte norme la nivel național. Excludem în acest mod ideea de independență și deplină suveranitate națională aidoma situației primirii influenței dreptului penal european, prin permisiunea unor organisme europene de incriminare a unor fapte ca infracțiuni, producând efect direct asupra dreptului penal național. Totodată, trebuie observat că prerogativa incriminării se va afla întotdeauna cu antiteza dezincriminării, iar prin simpla acceptare tacită a unor astfel de intervenții se poate atinge indirect puterea judecătorească și legislativă. Astfel că, prin renunțarea la unele aspecte ce țin de conceptul de suveranitate, se creează aparența unei subordonări a statelor în funcție de interesul superior al Uniunii.

Un alt aspect relativ recent îl constituie preocuparea însemnată spre aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și impactul juridic ce va fi creat.

Aderarea Uniunii Europene la CEDO va facilita unificarea jurisprudenței în materia protecției drepturilor omului pe întreg continentul european, consolidând nivelul de protecție de care trebuie să se bucure cetățenii Uniunii. De altfel, jurisprudența actuală a instanței de la Luxemburg are în vedere jurisprudența instanței de la Strasbourg, iar Declarația 2 anexată Tratatului de la Lisabona „constată existența unui dialog constant între Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dialog care va putea fi consolidat cu ocazia aderării Uniunii la convenția menționată anterior”.

Raporturile CJCE și CEDO sunt descrise ca mecanisme de protecție a drepturilor fundamentale care ating nivelul de coerență necesar asigurării efectivității sale și structurării procesului de globalizare a drepturilor fundamentale în Europa. Pentru îndeplinirea acestui deziderat general trebuie, însă, să fie clarificate relațiile dintre dreptul comunitar și dreptul

¹ D. Vataman, *op. cit.*, p. 148

Convenției Europene, între Curtea de la Luxembourg și cea de la Strasbourg. Aderarea nu modifică atribuțiile instanței de la Luxemburg de a controla legalitatea actelor instituțiilor Uniunii sau a măsurilor naționale de aplicare a dreptului Uniunii¹. Totodată, ceea ce se poate observa din ce în ce mai mult este prezența unei decizii a ambelor instanțe europene de a evita conflictul între jurisprudențele lor și de a da dovadă de respect față de abordarea celeilalte instanțe în legătură cu chestiuni similare care le sunt deduse judecării. Relația complexă, dar de cooperare dintre CEJ și CEDO este evidențiată din ce în ce mai mult de numărul cauzelor din fața TPI și CEJ în care este citată și urmată jurisprudența CEDO, precum și numărul crescând de cauze introduse pe rolul acesteia prin care se contestă indirect măsuri ale UE. Încercările continue ale celor două instanțe europene și ale Cartei UE de a promova armonia și de a evita conflictul dintre cele două sisteme nu soluționează toate problemele. Problema aderării la CEDO rămâne un punct important pe agendă².

Viitorul dreptului comunitar are premisa în această colaborare dintre CJCE și CEDO pe care Uniunea a acceptat-o prin ideea de aderare la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Se va urmări pe această cale, în principal, apărarea drepturilor cetățenilor europeni și crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea legislației comunitare, care va deveni punctul de echilibru în relația celor două Curți. Idealul vizat pare a fi cel al responsabilizării instituțiilor față de interesele comune ale particularilor și care se vor dovedi a fi respectate implicit prin jurisprudența nou creată.

O altă instituție, ce reprezintă de altfel un punct de interes, o constituie Ombudsmanul European³. El primește plângeri de la orice cetățean al Uniunii, obiectul acestora fiind limitat la cazurile de administrare defectuoasă din activitatea instituțiilor, a organelor comunitare, a oficiilor sau a agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de Justiție, în exercitarea funcțiilor jurisdicționale. Ombudsmanul realizează investigațiile necesare chiar și din oficiu, cu privire la cazuri de abuz de putere, discriminări, refuzul informării,

¹ A.Gentimir, *Considerații generale privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, în *Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași*, Tomul LIV, Științe Juridice, 2008, p.27.

² P.Craig, Grainne de Burca, *op.cit.*, pp.534-535.

³ Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:2010:083:0047:0200:ro:PDF>, accesat 06.11.2013

întârzieri fără justificare, acesta neputând cerceta fapte ce fac sau au făcut obiectul unei proceduri judiciare.

Astfel, putem afirma că există o departajare clară a atribuțiilor fiecărei instituții europene, în schimb nu putem neglija faptul că acestea ființează într-un echilibru interdependent. Spre exemplu, Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Parlamentului European, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau a comis o abatere gravă, potrivit art.228 alin. 2 din TFUE. Deși, Ombudsmanul își exercită funcțiile în deplină independență și nici o altă instituție nu este abilitată să producă vreo ingerință în sfera acestuia de competență și activitate, asupra acestuia există posibilitatea destituirii în anumite situații chiar de către Curtea de Justiție, motiv pentru care putem vorbi despre o conexiune între instituții, dacă nu neapărat de un control reciproc.

Din punct de vedere istoric are ca model funcția de Ombudsman al Regelui, creată în 1713, iar originea poate fi căutată în Egiptul antic, în Grecia antică. Ea poate fi romană, chineză, indiană, islamică, spaniolă. În orice caz, Suedia a cristalizat-o¹. Instituția Ombudsmanului² (mediatorului) s-a statuat după primul război mondial în multe state, având la bază modelul suedez, consfințit constituțional în anul 1809. Statele au preluat modelul suedez în ordinea lor juridică, dar profund modificat, cu forme și variante diverse privind denumirea, componența, competența, durata mandatului etc.

Drept exemplu, denumirile naționale sunt diferite: Comisar Parlamentar în Marea Britanie, Apărător al Poporului în Spania, Mediator în Franța, Protector al Cetățeanului în Canada, Delegat Parlamentar al Apărării în Germania, Comisar în Problemele Administrației în Cipru, Apărător al Drepturilor Civile în Polonia, Ombudsman pentru Drepturile Omului în Slovenia, Avocatul Poporului în România, Avocat parlamentar în Republica Moldova (Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova), în alte state – mediator public, procuror parlamentar etc.

În țările membre ale Uniunii Europene, dezvoltarea instituției avocatului poporului a fost fortificată odată cu adoptarea Recomandării Comitetului de Miniștri al Uniunii Europene, din septembrie 1985, care

¹ I. Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale*, Ed. CH Beck, București, 2006, p. 546.

² C.Manda, O.Predescu, I.P.Slăniceanu, C.C.Manda, *Ombudsmanul. Instituție fundamentală a statului de drept*. Ed. LuminaLex, București, 1997, pp.18-35.

sugera guvernelor statelor membre să ia în considerație „posibilitatea de a numi Ombudsmeni la nivel național, regional, local sau pentru arii specifice ale administrației publice”, precum și „luarea în considerație la împuternicirea Ombudsmanului, de a acorda o atenție particulară, în cadrul competenței sale generale, problemelor drepturilor omului și, dacă nu este incompatibil cu legislația națională, să inițieze investigații și să emită opinii, când sunt implicate chestiuni legate de drepturile omului”.

Prin crearea sa, instituția Ombudsmanului european reflectă implicarea Uniunii în realizarea formelor de administrație transparentă și democratică la nivel european, bazându-se, în acest sens, pe ideea centrală a tuturor sistemelor naționale, protejarea drepturilor cetățenilor. În planul relațiilor dintre instituțiile comunitare și cetățenii Europei, Ombudsmanului european îi revine misiunea de a întreprinde demersurile firești, prin recomandările sale, pentru a asigura libertatea de informare a cetățenilor și transparența instituțiilor europene¹.

Ombudsmanul² contribuie la identificarea cazurilor de administrare defectuoasă din activitatea instituțiilor și organelor comunitare și la formularea de recomandări în vederea remedierii situației. Orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru al Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, printr-o plângere referitoare la un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor sau organelor comunitare.

Ombudsmanul informează instituția sau organul în cauză de îndată ce a fost sesizat printr-o plângere. Aceasta trebuie să precizeze obiectul acesteia, precum și identitatea persoanei căreia îi aparține; această persoană poate cere ca plângerea să rămână confidențială. Plângerea trebuie să fie introdusă în termen de doi ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoștința autorului acesteia și să fi fost precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organele în cauză. Plângerile prezentate Ombudsmanului nu întrerup termenele căilor de atac în procedurile jurisdicționale sau administrative. Ombudsmanul informează autorul plângerii în cel mai scurt timp cu privire la cursul dat plângerii.

¹ C.Manda, O. Predescu, I.P.Slăniceanu, C.C.Manda, *op. cit.*, p. 36.

² Statutul Ombudsmanului European – www.ombudsman.eu

Ombudsmanul efectuează, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei plângeri, toate anchetele pe care le consideră justificate pentru a clarifica orice posibil caz de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor și organelor comunitare. Ombudsmanul informează, cu privire la aceasta, instituția sau organul în cauză, care poate să-i transmită orice observație utilă, în măsura posibilului, Ombudsmanul încearcă să găsească, împreună cu instituția sau organul în cauză, o soluție care să elimine cazurile de administrare defectuoasă și să rezolve în mod satisfăcător plângerea.

În cazul în care Ombudsmanul descoperă un caz de administrare defectuoasă, acesta sesizează instituția sau organul în cauză și, dacă este necesar, îi prezintă mai multe proiecte de recomandări. Instituția sau organul sesizat îi transmite un aviz detaliat în termen de trei luni.

Ombudsmanul este numit de Parlamentul European după fiecare alegere a acestuia și pe durata întregii legislaturi. Mandatul acestuia se poate reînnoi. Ombudsmanul este ales dintre personalitățile care sunt cetățeni ai Uniunii, se bucură de toate drepturile civile și politice, prezintă toate garanțiile de independență și îndeplinesc condițiile necesare în țara de origine pentru exercitarea celor mai înalte funcții jurisdicționale sau posedă o experiență și o competență recunoscute pentru îndeplinirea funcțiilor de Ombudsman.

La preluarea funcției, Ombudsmanul își ia angajamentul solemn, în fața Curții de Justiție, să își exercite funcțiile în deplină independență și imparțialitate și să respecte, pe toată durata exercitării mandatului și după încheierea acestuia, obligațiile care decurg din funcția sa, în special obligația de onestitate și de discreție în cazul acceptării anumitor funcții sau avantaje după încetarea funcției de Ombudsman. Situație similară cu cea a judecătorilor sau avocaților generali din compunerea Curții de Justiție¹.

În strânsă legătură cu Instituția Ombudsmanului European, la 6 septembrie 2001, Parlamentul European a aprobat rezoluția care ratifică Codul Bunei Conduite Administrative, pe care trebuie să îl respecte instituțiile și organele Uniunii Europene, serviciile lor administrative și funcționarii în contact cu persoanele individuale. Codul ia în considerare principiile dreptului administrativ european cuprinse în hotărârile Curții de Justiție și de asemenea se inspiră din legislația diferitelor țări.

¹ Statutul Ombudsmanului European – www.ombudsman.eu

Astfel că dreptul de a avea o administrație bună și dreptul de a adresa Ombudsmanului European plângeri referitoare la administrarea defectuoasă în cadrul instituțiilor și organelor Uniunii sunt cuprinse ca drepturi fundamentale care decurg din deținerea cetățeniei Uniunii.

Codul conține principiile de bună conduită administrativă care se aplică tuturor raporturilor dintre funcționari și public, în afara cazului în care acestea intră sub incidența unor prevederi specifice. Printre aceste principii, aducem aminte: nediscriminare, lipsa abuzului de putere, imparțialitate și independență, proporționalitate, corectitudine, amabilitate, termenul rezonabil aferent adoptării deciziilor, indicarea posibilităților, protecția datelor, etc.¹

Observăm că aceste principii și, mai mult, reguli de conduită și de drept în relația juridico-socială dintre cetățeni și funcționari trebuie să reprezinte de fapt eticheta deontologică în activitatea funcționarilor. Tocmai pentru a eficientiza și responsabiliza activitatea funcționarilor instituțiilor s-a născut Codul Bunei Conduite Administrative, care tinde să restabilească încrederea cetățenilor în instituțiile europene; aceasta fiind în declin, iar mulți dintre cetățenii Uniunii considerând că părerea lor pur și simplu nu contează, arătând totodată că merită să beneficieze de o administrație eficientă a cărei atenție să se concentreze integral asupra dificultăților lor.

Abordând o viziune comparată a legislației aplicabile la nivel comunitar în privința Ombudsmanului European și cea aplicabilă în statele din afara Uniunii, putem trasa o linie de similitudine între concepția comunitară și cea ce se numește Avocatul Poporului la nivel intern. În Constituția României adoptată în 1991 a fost prevăzut la Titlul II „Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale” înființarea instituției Avocatul Poporului, menite să apere drepturile și libertățile cetățenilor în raporturile acestora cu autoritățile publice. S-a stabilit de asemenea că organizarea și funcționarea instituției se face prin lege organică. Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului și Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului au fost republicate în anul 2004².

¹ Decizie privind Codul Bunei Conduite Administrative – www.eur-lex.europa.eu

² C. Manda, O. Predescu, I.P. Slăniceanu, C.C. Manda, *op. cit.*, p 54

Astfel, Avocatul Poporului¹ reprezintă, potrivit art.2 din Legea privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, o autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică și are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Astfel că în competența instituției Avocatul Poporului intră petițiile care au ca obiect încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte administrative ale autorităților administrației publice sau prin actele administrative ale regiilor autonome, niciodată cele ale Camerei Deputaților, Senatului sau Parlamentului, Președintelui României, Curții Constituționale, președintelui Consiliului Legislativ, autorității judecătorești, Guvernului – cu excepția hotărârilor și ordonanțelor.

Instituția Avocatul Poporului își găsește aplicarea și în cadrul statelor din afara Uniunii, iar aici putem include Republica Moldova, sub denumirea Avocatul Parlamentar. Astfel, *Instituția Avocaților Parlamentari - Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM)*² este o instituție similară institutelor europene și internaționale ale Ombudsmanilor, care activează din aprilie 1998 în baza *Legii cu privire la avocații parlamentari, nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997* în calitate de mecanism nejudiciar important de apărare a drepturilor omului în Republica Moldova.

CpDOM este format din 4 avocați parlamentari, egali în drepturi, unul fiind specializat în problemele de protecție a drepturilor copilului (Avocat al copilului), din funcționari, care asigură avocaților parlamentari asistență organizatorică, informațională, științifico-analitică, economico-financiară, precum și patru reprezentanțe amplasate în Bălți, Cahul, Comrat și Varnița, activând ca subdiviziuni teritoriale ale instituției.

În prezent³, trecând de aprobarea Guvernului, regăsim în dezbaterile Parlamentului proiectul-lege al reorganizării instituției Avocatului Parlamentar la nivelul Republicii Moldova, propunându-se ca în loc de patru avocați parlamentari, Moldova să aibă un singur avocat al poporului cu mandat unic, prin crearea „oficiului avocatului poporului” administrat de către un Secretar General.

¹ I. Muraru, *Avocatul Poporului – Instituție de tip ombudsman*, Ed. All Beck, București, 2004, p. 118.

² www.ombudsman.md

³ <http://www.gov.ma/vlibview.php?l=ro&idc=436&id=6713>, accesat 11.11.2013.

Această schimbare a fost inițiată de Ministerul Justiției care a propus să fie schimbată denumirea „avocatului parlamentar” în „avocatul poporului”, tocmai pentru a evita confuziile în rândul populației atunci când este vorba de rolul acestei instituții în apărarea drepturilor omului.

Mai mult, mandatul avocatului poporului va avea 7 ani și nu 5 ani ca în prezent, neputând deține două mandate consecutive. El nu va putea fi persecutat sau tras la răspundere pentru acțiunile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

Prin semnarea și ratificarea¹ de către Republica Moldova a Protocolului Opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante, în vigoare din 24 iulie 2006, care prevede instituirea unor mecanisme independente pentru prevenirea torturii la nivel național, Instituția Avocaților Parlamentari a fost investită cu misiunea respectivă. În scopul acordării asistenței în exercitarea atribuțiilor avocaților parlamentari în calitate de mecanism național de prevenire a torturii, care vizează efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, a fost creat un Consiliu consultativ.

La 20 martie 2008, prin modificările operate la Legea cu privire la avocații parlamentari, a fost introdus mandatul Avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului.

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova este acreditat cu statutul "B" de către Comitetul Coordonator Internațional al Instituțiilor Naționale pentru Promovarea și Protecția Drepturilor Omului, fapt ce denotă capacitatea Instituției Avocaților Parlamentari de a-și realiza sarcinile în domeniul protecției drepturilor omului, dând dovadă de o plusvaloare exprimată prin recunoașterea instituției pe plan internațional.

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova este membru al organizațiilor internaționale: Institutul Internațional al Ombudsmanului, Institutul European al Ombudsmanului, Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni.

În ceea ce privește Ombudsmanul Român spre deosebire de cel din Republica Moldova, acesta face parte din Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor. Odată cu aderarea Republicii Moldova la UE se va urmări și integrarea Avocatului Poporului în linia Rețelei Europene a Ombudsmanilor.

¹ <http://www.ombudsman.md/ro/site-page/scurt-istoric>, accesat 08.11.201.

Rețeaua reunește pe bază de voluntariat Ombudsmanii naționali și regionali și organismele similare din statele membre ale Uniunii Europene, Ombudsmanii naționali din statele candidate și din Islanda și Norvegia, precum și Ombudsmanul European și Comisia pentru petiții a Parlamentului European. În Germania, Comisiile pentru petiții la nivel național și regional au un rol similar cu cel al Ombudsmanilor¹.

Rețeaua este compusă din peste 99 de oficii în 35 de state europene. Ombudsmanii naționali și organismele similare din Rețea au desemnat fiecare un ofițer de legătură ca persoană de contact cu ceilalți membri ai rețelei. Rețeaua a fost creată în 1996 și s-a dezvoltat constant devenind un puternic instrument de colaborare pentru Ombudsmani și personalul lor, servind ca mecanism eficient de cooperare în soluționarea cazurilor.

Este de importanță deosebită pentru Ombudsmanul European pentru că îi permite să trateze prompt și eficient plângerile care nu intră sub incidența mandatului său. Experiența și cele mai bune practici sunt împărtășite prin intermediul seminariilor și întâlnirilor, un buletin informativ periodic, un forum electronic de discuții și un serviciu electronic de presă zilnic.

Vizitele Ombudsmanului European organizate de Ombudsmanii din statele membre și din statele aderente s-au dovedit a fi, de asemenea, extrem de eficiente în dezvoltarea rețelei².

Ombudsmanii din Rețea sunt persoane independente și imparțiale, investite prin constituție sau lege, care examinează petiții împotriva autorităților publice. Aceștia încearcă să soluționeze într-un mod satisfăcător fiecare petiție. După investigarea unei petiții pe care o consideră justificată, un Ombudsman poate să critice felul în care a fost tratat cazul și își poate expune punctul de vedere legat de cum ar fi fost mai potrivit să fie tratat.

În multe țări, Ombudsmanii pot propune căi de remediere a cazului, ce pot include, de exemplu, reexaminarea unei decizii, prezentarea de scuze sau oferirea unei compensări financiare. Unii Ombudsmani pot încerca să

¹ Declarația adoptată la cel de-al șaselea seminar al Ombudsmanilor naționali din statele membre ale UE și din țările candidate, Strasbourg 14-16 octombrie 2007 <http://www.ombudsman.europa.eu/resources/statement.faces>, accesat 07.11.2013.

² <http://www.avp.ro/index.php?option=comcontent&view=article&id=68&Itemid=59&lang-ro>, accesat 08.11.2013. Declarația adoptată la cel de-al șaselea seminar al Ombudsmanilor naționali din statele membre ale UE și din țările candidate, Strasbourg 14-16 octombrie 2007 <http://www.ombudsman.europa.eu/resources/statement.faces>, accesat 07.11.2013.

găsească o cale amiabilă de soluționare a petiției. În unele cazuri, petiționarul poate să se adreseze unui Ombudsman sau unei instanțe judecătorești. Totuși, în mod normal, un Ombudsman nu poate examina o petiție dacă faptele respective fac sau au făcut obiectul unei proceduri judiciare.

Ombudsmanul, spre deosebire de instanța judecătorească, nu poate lua decizii cu caracter obligatoriu, dar, de obicei, autoritățile publice urmează recomandările acestuia. În caz contrar, Ombudsmanul poate aduce cazul în atenția politicianilor și a publicului, prin informarea Parlamentului, de exemplu. Temeiurile în care un Ombudsman poate acționa variază în cadrul Rețelei, dar, de obicei, includ: încălcarea drepturilor, inclusiv a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, alte tipuri de comportament ilegal, inclusiv nerespectarea principiilor generale de drept și a acțiunii în conformitate cu principiile buneii administrări.

În esență, Ombudsmanul trebuie să apere spiritul legilor și să protejeze drepturile și libertățile individului. El nu este un organ care să se substituie altora, dar este un organ alături de altele pentru salvagardarea drepturilor și libertăților. El nu este un avocat al celor nevoiași, ci un protector al tuturor. În majoritatea țărilor lumii, arma sa principală este autoritatea, puterea de a admonesta și critica, suportul moral al opiniei publice, receptivitatea și sprijinul tuturor autorităților publice. Instituția Ombudsmanului, se spunea la Conferința Internațională de la Canberra din 1988, este o instituție democratică, concepută să opereze într-un spirit de democrație, cu un guvern cooperant și oficialități amabile, care, în general, funcționează eficient, dar sunt dispuse să înlăture orice greșeală sau nedreptate. Este deci o instituție a cărei implementare cere timp, ambianță democratică, cultură politică și juridică, amabilitate și solitudine¹.

Revenind și stabilizând o legătură între cele două instituții fundamentale în Europa, Curtea Europeană de Justiție și Ombudsmanul European, acestea pot fi definite ca un puternic liant între problemele directe ale cetățenilor Uniunii care reprezintă în fapt mobilul sesizării acestora și modalitatea efectivă de rezolvare. Solicitățile adresate fiecărei instituții în parte reprezintă un interes al fiecărui petent, care se dorește a fi soluționat în termeni cât mai rezonabili și respectând totodată și semnificația

¹ I.Deleanu, *op.cit.*, p.547.

principiului *Lex injusta non est lex*¹ care exprimă necesitatea concordanței legilor cu regulile morale și cu principiile generale ale dreptului. Este lesne de înțeles faptul că, din acest punct de vedere, dreptul comunitar este un produs al conștiinței morale a societății și al rațiunii individuale.

Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că, înainte de toate, instituțiile europene se regăsesc în slujba cetățenilor Uniunii. Iar aici, apare rolul, inevitabil, de creator de drept al judecătorului în soluționarea cauzelor care presupun raporturi juridice ce privesc probleme reale ale oamenilor. Este adevărat că este la fel de important și interesul stabilității Uniunii și respectarea dreptului comunitar, în schimb toate se răsfrâng indirect asupra cetățenilor. Cum ar putea exista o Uniune fără o solidaritate efectivă. Uniunea nu reprezintă o operă de salvare în masă a statelor membre, ci un mecanism care funcționează în primul rând prin respectarea legilor. Astfel că aici vom situa Curtea de Justiție și Ombudsmanul European ca garanți ai acestor aspirații.

Pe cale de consecință, puterea de schimbare și evoluția jurisprudențială va fi posibilă ținând cont de corecta aplicare a dreptului comunitar raportată constant la nevoia de securitate și de stabilitate juridică necesară solidificării încrederii cetățenilor în instituțiile Uniunii Europene.

Bibliografie:

Cărți, tratate, monografii:

1. Alexandru Andreea Olga, *Invocarea chestiunii prejudiciale – Obligație sau facultate a instanțelor naționale?*, în *Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași*, Tomul LIV, Științe Juridice, 2008.
2. Craig Paul, Graine de Burca, *Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudență și doctrină*, Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, București, 2009.
3. Deleanu Ion, *Instituții și proceduri constituționale*, Ed. CH Beck, București, 2006.
4. Gâlea Ion, *Tratatele Uniunii Europene. Comentarii și explicații*, Ed. CH Beck, București.
5. Gentimir Alina, *Considerații generale privind aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, în *Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași*, Tomul LIV, Științe Juridice, 2008.

¹ L. Săuleanu, S. Rădulețu, *Dicționar de expresii juridice latine*, Ed. CH. Beck, București, 2007, p.184.

6. Manda Corneliu, Predescu Ovidiu, Slăniceanu Popescu Ioan, Manda Cezar Corneliu, *Ombudsmanul. Instituție fundamentală a statului de drept*, Ed. LuminaLex, București, 1997.
7. Mogîrzan Emanuel Corneliu, *Introducere în dreptul comunitar*, Ed. Fictes, Iași, 2003.
8. Muraru Ioan, *Avocatul Poporului – Instituție de tip ombudsman*, Ed. All Beck, București, 2004.
9. Petrescu Oana Măriuca, *Procedura aplicabilă în fața instanțelor comunitare*, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008.
10. Săuleanu Lucian, Rădulețu Sebastian, *Dicționar de expresii juridice latine*, Ed. CH. Beck, București, 2007.
11. Ștefănescu Brîndușa, *Curtea de Justiție a Comunităților Europene*. Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1979.
12. Vătăman Dan, *Instituțiile Uniunii Europene*, Ed. Universul Juridic, București, 2011.

Bibliografie web:

1. Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocați generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0092:0092:RO:PDF>, accesat 11.11.2013.
2. Decizie privind Codul Bunei Conduite Administrative (201 I/C 285/03) <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:285:0003:0007:RO:PDF>, accesat 07.11.2013.
3. Declarația adoptată la cel de-al șaselea seminar al Ombudsmanilor naționali din statele membre ale UE și din țările candidate, Strasbourg 14-16 octombrie 2007 <http://www.ombudsman.europa.eu/resources/statement.faces>, accesat 07.11.2013.
4. Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimerilor preliminare din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006-RO:PDF>, accesat 05.11.2012.
5. Statutul Ombudsmanului European <http://www.ombudsman.europa.eu/resourees/statute.faces> accesat, 07.11.2013.

6. Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:ro:PDF>, accesat 06.11.2013
7. <http://www.ombudsman.md/ro/site-page/scurt-istoric>, accesat 08.11.201.
8. <http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=6713>, accesat 11.11.2013.
9. <http://www.avp.ro/index.php?option=comcontent&view=article&id=68&Itemid=59&lang=ro>, accesat 08.11.2013.

Copyright©Beatrice ȘTEFĂNESCU

Copyright©Cristina ALBESCU

Determinarea competenței arbitrale în contextul respectării drepturilor omului

Irina BURUIANĂ

buruiana.irina@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The arbitration agreement constitutes the main element of private arbitration. Arbitration Convention creates essentially a double effect, a main direct negative (one to evade certain disputes under the jurisdiction of state power) and a positive one, complementary (to give judges the power to decide the dispute in question). The main effect called negative effect of the arbitration agreement (arbitration compromise clause), is to remove, to dispute subject to its jurisdiction courts that would have had in the absence of the arbitration clause jurisdiction to resolve the dispute between the parties. Once removed jurisdiction of the courts, the dispute shall be resolved by the arbitral tribunal constituted in accordance with the arbitration agreement. The arbitration agreement grants the arbitral tribunal with the power to judge a dispute, checking by its own court jurisdiction on that issue. Literature called the verification principle Kompetenz-Kompetenz. Kompetenz-Kompetenz principle empowers the arbitral court to decide on its own jurisdiction. For arbitration agreement to be effective, it must result from genuine consent of the parties, also to correspond to legal national rules. In examining objectives' arbitrability of international disputes, a court must apply its own conception of international public policy. Article 6 of the European Convention on Human Rights is applied in the same way both for litigation through the courts as well as arbitration. As a result, the European Court of Human Rights determined that the requirements of Article 6 must be applied by arbitral tribunals.

Key-words: arbitration, competence, convention of arbitration, Kompetenz-Kompetenz, subjective arbitrability, objective arbitrability.

Convenția arbitrală constituie elementul central al arbitrajului privat. Competența materială a instanțelor judecătorești, fiind de ordine publică, are o singură excepție, anume trecerea litigiului respectiv de la justiția statală realizată de puterea judecătorească în competența justiției private, organizată legal sub forma arbitrajului privat, instituționalizat sau ad-hoc.

Ca element central, convenția arbitrală este cea care antrenează excepția de competență materială prin trecerea litigiului de la puterea judecătorească la arbitraj, fiind o alternativă jurisdicțională.

Convenția de arbitraj creează un dublu efect esențial și anume, unul principal, direct, negativ (acela de a sustrage anumite litigii de sub competența jurisdicției statale) și un efect pozitiv, complementar (de a oferi arbitrilor competența de a statua asupra litigiilor respective).

Încheierea unei convenții de arbitraj produce două consecințe esențiale:

- instanțele judiciare (naționale) nu au competența să statueze asupra litigiului în privința căruia a fost încheiată convenția de arbitraj;
- arbitrilor li se recunoaște competența de a statua asupra propriei lor competențe, când aceasta este contestată ca, de exemplu, invocându-se nulitatea convenției de arbitraj.

Efectul principal, denumit efectul negativ al convenției arbitrale (clauză compromisorie sau compromis) constă în înlăturarea, pentru litigiul care face obiectul acesteia, a competenței instanțelor judecătorești care ar fi fost, în absența clauzei arbitrale, competentă să soluționeze litigiul intervenit între părți. Altfel spus, efectul negativ constă în sustragerea aceluși diferend juridic din competența instanței judecătorești. Competența arbitrală se înfățișează ca fiind corolarul firesc al excluderii competenței instanței de judecată [1].

În Republica Moldova, activitatea tribunalelor de arbitraj și competența acestora e stipulată în *Regulamentul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM cu privire la procedura de arbitraj intern*. În cuprinsul acestuia și anume în art. 2, este definit și explicat termenul de competență a Curții de Arbitraj: „*Curtea de Arbitraj organizează și administrează soluționarea, pe calea arbitrajului, a unor litigii comerciale și civile interne, dacă părțile au încheiat în acest sens o convenție arbitrală scrisă*”.

Prin însăși încheierea convenției de arbitraj, tribunalele ordinare au devenit incompetente cu privire la litigiile pentru a căror soluționare s-a încheiat convenția de arbitraj. Soluția acestei probleme este prevăzută în conținutul Convenției de la New York din 10 iunie 1958 care prevede:

„Tribunalul unui stat contractant sesizat cu un litigiu asupra unei chestiuni, în privința căreia părțile au încheiat o convenție de arbitraj, va trimite părțile la arbitraj, la cererea uneia dintre ele, afară de cazul când

constată că aceea convenție este caducă, inoperantă sau nu-i susceptibilă de a fi aplicată” (art. 2 alin. 3).

Limitele incompetenței instanțelor judecătorești comune

Dubla competență a arbitrajului comercial internațional, contractuală și jurisdicțională, rezultă efecte corespunzătoare. Convenția de arbitraj, operă a voinței părților, de natură contractuală obligă părțile numai în limitele acordului lor. Pentru chestiunile pe care părțile nu le-au prevăzut în convenție, este necesar să se recurgă la un terț, care adeseori este o autoritate judiciară. Dacă părțile nu au desemnat arbitrii, sau pe cel de al treilea arbitru, autoritatea respectivă va interveni, cooperând pentru organizarea arbitrajului. Efectul relativ al contractelor, care se aplică și convențiilor arbitrale, se opune ca terții interesați să fie chemați în fața arbitrilor.

Arbitrajul are și un caracter jurisdicțional, dar puterile arbitrilor nu sînt absolute identice cu cele a judecătorilor, din această cauză, în unele circumstanțe arbitrii sunt ținute să accepte sau chiar să solicite intervenția judecătorilor. Astfel de cazuri sunt caracteristice în privința exequaturului (aprobare a unui stat de a se executa pe teritoriul său o hotărâre judecătorească pronunțată de un tribunal străin). În această situație, cu unele excepții, numai instanțele judecătorești pot acorda exequaturul, precum și în privința măsurilor provizorii și conservatorii. În acest sens, Convenția europeană asupra arbitrajului comercial internațional dispune: „*O cerere de măsuri provizorii sau conservatorii adresată unei autorități judiciare nu trebuie să fie considerată ca incompatibilă cu convenția de arbitraj, nici ca o supunere a cauzei, în privința fondului tribunalului judiciar” (art. 6 alin. 4).*

În prezența unei convenții de arbitraj, dacă incompetența tribunalelor este absolută, ea poate fi invocată din oficiu și la orice moment al procedurii. Dacă această incompetență este relativă ea nu poate fi invocată decît de către părți, care însă pot renunța la aceasta chiar și tacit mai ales cînd unele legi cer ca ea să fie ridicată *in limine litis* (regula potrivit căreia orice excepție trebuie să fie ridicată de părți înainte începerii dezbaterilor asupra fondului cauzei). Convenția europeană asupra arbitrajului comercial internațional dispune: „Excepția bazată pe existența unei convenții de arbitraj și prezentată înaintea tribunalului judiciar sesizat de către una dintre părți la convenția de arbitraj trebuie să fie ridicată de

pîrît, sub pedeapsa decăderii, înainte sau la momentul prezentării apărărilor sale asupra fondului, după cum legea tribunalului sesizat consideră excepția de competență ca o chestiune de procedură sau de fond” (art. 6, alin. 1).

În funcție de momentul în care este invocată excepția de incompetență, puterile judecătorului a cărui competență este contestată sunt :

- cînd procedura arbitrală nu este încă legată, iar reclamantul se adresează tribunalului spre a statua asupra fondului litigiului, potrivit dispozițiilor art. 2, alin.3 al Convenției de la New York, arătat mai sus, tribunalul nu va retrimite părțile în fața arbitrajului dacă el constată că acea convenție de arbitraj nu mai are putere legală, inoperantă sau nu este susceptibilă de a fi aplicată.

- Cînd procedura arbitrală este deja angajată, tribunalul sesizat ulterior cu o cerere asupra aceluiași litigiu, între aceleași persoane, sau de o cerere în contestarea inexistenței, nulității sau caducității convenției arbitralului, vor suspenda pronunțarea asupra competenței arbitralului, în afară de motive grave pînă la pronunțarea sentinței arbitrale. În acest sens prevede Convenția europeană asupra arbitrajului comercial internațional (art. 6, alin. 3).

- Excepția de incompetență este invocată după terminarea procedurii arbitrale. În acest caz, incompetența tribunalului încetează și judecătorul poate interveni dar în alte condiții. Sentința de fond nu mai poate fi revizuită. Drept urmare, judecătorul ar putea interveni în cazul unei acțiuni în anularea sentinței sau în cadrul procedurii de exequatur și a opoziției care ar putea interveni cerîndu-se refuzarea exequaturului.

Obligativitatea părților de a se supune competenței arbitrajului

Odată înlăturată competența instanțelor judecătorești, litigiul va fi soluționat de către tribunalul arbitral constituit în conformitate cu prevederile convenției arbitrale. Convenția arbitrală învestește tribunalul arbitral cu puterea de a judeca un litigiu, verificându-se totodată de către instanță propria sa competență în soluționarea respectivului litigiu. Literatura de specialitate a denumit această verificare principiul Kompetenz-Kompetenz și, în cadrul arbitrajului comercial, aceasta s-a bucurat de o largă aplicabilitate [2].

Principiul Kompetenz-Kompetenz împuternicește instanța arbitrală să decidă asupra propriei jurisdicții. Principiul Kompetenz-Kompetenz ce

statuează că, în cazul în care contractul principal este lovit de nulitate, arbitrii sesizați își păstrează competența de a statua și de a se pronunța asupra propriei lor competențe. Problema privește o contestare a tribunalului arbitral și a dreptului acestuia de a judeca, deci contestarea unei clauze arbitrale, pentru că acesta are funcția de a stabili desemnarea, componența și competența tribunalului arbitral [3]. Analiza valabilității clauzei compromisorii este una dintre primele măsuri întreprinse de către tribunalul arbitral și reprezintă o obligație a acestuia. În acest fel, se menține baza legală pentru desemnarea unui tribunal arbitral, deoarece clauza arbitrală constituie argumentul necesar pentru părți pentru ca orice litigiu apărut între ele să poată fi dedus arbitrajului. Pe baza acestui principiu, arbitrii sunt chemați să determine diverse aspecte, și anume existența clauzei arbitrale, validitatea și limitele sale, fără a mai fi necesară adresarea părților la instanțele judecătorești pentru aceste aspecte în faza demarării unui litigiu, ceea ce previne pierderea suplimentară de timp și bani. Exercitarea verificării prealabile constituie un drept al tribunalului arbitral și poate fi cerută de către părțile litigante. În situația în care convenția arbitrală este nulă, tribunalul arbitral se desesizează în favoarea instanțelor judecătorești. Încheierea unei convenții arbitrale de către un stat și o persoană juridică sau fizică a unui alt stat reprezintă o renunțare implicită din partea statului de a se prevala de imunități de jurisdicție [4].

Cu toate că această expresie s-a înrădăcinat în limbajul juridic al mai multor sisteme de drept [5], unii autori consideră această expresie nu tocmai fericită pentru a desemna acest principiu, dată fiind diferența de concepte pe care ea le exprimă în dreptul intern german și în dreptul comerțului internațional în general [6]. În terminologia germană termenul Kompetenz-Kompetenz presupune puterea arbitrilor de a judeca, dacă sunt competenți sau nu, fără control judiciar. Bineînțeles, această putere exorbitantă le este refuzată arbitrilor atât în dreptul intern german, în alte sisteme de drept și în arbitrajul internațional. Această interdicție o regăsim într-o seamă de convenții, regulamente și în norme de drept intern [7]. Autorii francezi citați ne semnalează faptul că și în doctrina elvețiană „care întotdeauna a fost sensibilă la nuanțe de drept comparat” s-a semnalat recent caracterul impropriu al formulei Kompetenz-Kompetenz. Aceiași autori ne dau și rețeta soluționării problemei semnalate: abandonarea expresiei Kompetenz-Kompetenz generatoare de confuzii și adoptarea unei

expresii mai apropiate de originea acestui principiu "Competence-Competence" [8], utilizată în mod curent de literatura juridică de limbă engleză [9]. E considerat că această soluție este ușor de propus și mai dificil de realizat. Pentru a căpăta vocație internațională, noua expresie trebuie să detroneze o sintagmă deja bine clădită, cu aderențe puternice în terminologia juridică a multor sisteme de drept și acceptată cvasi-unanim în domeniul arbitrajului internațional. Reușita acestui demers depinde în mare măsură de receptivitatea dreptului comerțului internațional față de asemenea inovații, oarecum, revoluționare. Cu toate că este un domeniu dinamic și flexibil, credem că uzanțele nu sunt chiar așa de simplu de răsturnat. Chiar dacă au la bază incoerențe din cele amintite de autorii citați. Mai mult, s-ar putea pune în discuție sacrificarea conceptului din dreptul intern german pentru păstrarea semnificației lui internaționale, deoarece formula Kompetenz-Kompetenz a devenit prin uz un concept autonom pentru restul legislațiilor lumii, detașat de sensul său inițial din dreptul german. Menținerea acestui concept pe plan internațional nu va fi un tribut logicii formale ci prevalarea considerațiilor pragmatice.

Arbitrabilitatea subiectivă

Pentru ca un acord de arbitraj să fie eficient trebuie să rezulte din consimțământul autentic al părților, de asemenea, să corespundă normelor legale.

În unele sisteme legale, entităților publice le este interzisă soluționarea conflictelor pe cale arbitrară. Spre exemplu, dreptul intern francez a fost întodeauna restrictiv din acest punct de vedere: art. 1004 din versiunea 1806 a Codului de Procedură Civilă francez prevede că „disputele ce constituie obiectul notificării la biroul procurorului nu pot fi atribuite arbitrajului”. Articolul 83 al aceluiași cod stipulează că toate problemele ce țin de activitatea statului, domeniului public, autorităților locale sau a instituțiilor publice, sunt adresate biroului procurorului. Legea belgiană, inițial, de asemenea, stipula norme asemănătoare: „oricine, cu excepția entităților publice, care are capacitatea necesară de a face parte la un acord, poate participa într-un acord de arbitraj. Statul poate participa la un caz de arbitraj doar în situația în care acest lucru e autorizat de tratat”.

În alte sisteme legale, participarea în cadrul arbitrajului a guvernului sau a altor autorități locale poate fi validă numai cu condiția că anterior au fost obținute autorizarea necesară (legea iraniană prevede acest lucru în

cadrul art. 139 a Constituției Iraniene din 1979; lucrul dat e valabil și pentru dreptul sirian).

În situația în care o parte a unui contract e statul sau o entitate de stat, se bazează pe legislația statului în cauză să conteste validitatea acordului de arbitraj, apare, inevitabil o întrebare delicată: este aceasta o chestiune de capacitate a părții de a se implica într-un acord de arbitraj, sau e o problemă de arbitralitate? De obicei această situație e considerată ca o chestiune legată de capacitatea statelor și a instituțiilor de stat de a-și soluționa litiile prin intermediul arbitrajului.

În alegerea metodei legale, consecințele diferă: dacă problema este considerată a fi una de capacitate, în țările de drept civil tendința va fi de a aplica legea națională a părții implicate, în țările cu sistem legal Common law se va aplica legea domiciliului părții respective.

La etapa actuală, s-a stabilit deja un set de reguli stabile ce guvernează și stabilesc prioritățile în arbitraj. Acestea se regăsesc în:

- convențiile internaționale (articolul II, paragraful I al Convenției Europene prevede că „persoanele juridice considerate din punct de vedere legal ca persoane juridice de drept public, au dreptul de a încheia acorduri de arbitraj valabile”),

- legea comparativă (bazându-se pe legea germană, autorii au recunoscut principiul general al arbitrajului: „o instituție controlată de stat nu poate nega arbitrabilitatea subiectivă referindu-se la propriile legi interne și înțelegeri”),

- cazurile de arbitraj internațional (ICC cazul nr. 1939, din 1971: arbitrul i s-a cerut controlarea validității unui acord de arbitraj în care era implicat un stat. Statul respectiv susținea invaliditatea cazului de arbitraj, bazându-se pe propriul Cod de Procedură Civilă care prevedea incompatibilitatea contractelor statului cu arbitrajul. Argumentul dat a fost respins de arbitru, motivându-și decizia că astfel de interdicții nu sunt utilizate la nivel internațional),

- și textele de caracter facultativ ce exprimă consensul comunității juridice internaționale.

Arbitrabilitatea obiectivă

În cadrul examinării arbitralității obiective unei dispute internaționale, o instanță trebuie să-și aplice concepția proprie cu privire la politica publică internațională. Întrucât arbitrii nu sunt organe de ordin

juridic special, odată cu confruntarea cu aceeași problemă vor aplica, în general, cerințele de ordine politică, publică, la nivel internațional, sub rezerva considerațiilor cu privire la aplicabilitatea acestora. Arbitralitatea obiectivă trebuie analizată, atrăgând o atenție mai specială practicii juridice franceze și a arbitrajului internațional. În orice societate, este de înțeles că legislatorul ar trebui să ia în considerație că unele tipuri de conflicte nu sunt destinate soluționării prin intermediul unui mecanism privat, cum ar fi arbitrajul. Spre exemplu, este inacceptabil pentru arbitri să pronunțe un divorț sau să audieze o dispută de paternitate. Totuși, dificultatea nu constă în aceea că unele probleme sunt non-arbitrale, dar în aceea de a constata limitele non-arbitralității, și regulile ce guvernează această activitate. Problema respectivă e tratată prin intermediul a trei metode, scopul acestora fiind asigurarea soluționării conflictelor în interesul societății. Prima, și cea mai simplă metodă, e cea de excludere din domeniul arbitrajului a disputelor ce implică probleme de ordine publică. A doua se referă la situațiile în care una dintre părțile unui conflict a încălcat o lege de natură publică, care, de asemenea sunt excluse din arbitraj. A treia metodă constă în permiterea arbitrilor să soluționeze litigii referitoare la chestiuni publice, indiferent de faptul că contractul principal ce conține acordul de arbitraj contravine politicii publice.

Cu toate că nu fiecare sistem legal a stabilit regula conform căreia litigiile cu conținut economic sunt arbitrale, este clar că cele ce nu țin de interes economic sunt non-arbitrale.

În practica arbitrajului internațional, poziția este aceea că o instanță ce soluționează un litigiu, implicând o problemă de interes public, este responsabilă pentru impunerea cerințelor din domeniul public.

Chestiunile de „competență-competență” și distribuirea competenței jurisdicționale între arbitri și instanțele naționale provoacă necesitatea de alegere a legii. În particular, apar întrebări precum: dacă competența tribunalului și atribuirea competențelor jurisdicționale între arbitri și instanțele naționale sunt guvernate de legea forului judiciar corespunzător curții competente, de dreptul material care reglementează contractul de arbitraj sau altă lege. Practic toate instanțele naționale și-au asumat, fără o analiză detaliată, întrebarea cu privire la competența unui tribunal de arbitraj, care e guvernată de legea cu executare silită a forului.

Aplicabilitatea articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în soluționarea litigiilor arbitrale

Conform art. 6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, „orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa”. Așa cum au subliniat Victor Tănăsescu și Crenguța Ioana Leaua, art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului face vorbire despre dreptul la judecarea cauzei sale de către o instanță prevăzută de lege. Or, instanțele arbitrale nu sunt prevăzute de lege în majoritatea situațiilor, fiind mai rare împrejurările în care legislațiile naționale stabilesc existența unor arbitraje obligatorii. În opinia acelorași autori, chiar dacă anumite instanțe arbitrale sunt prevăzute de lege sau posibilitatea organizării acestora este prevăzută de lege, atât timp cât organizarea și funcționarea lor, precum și cazurile în care au competență sunt totuși stabilite de chiar aceste instanțe arbitrale și de părțile semnatare ale convențiilor arbitrale, iar nu de lege, nu se poate considera că acele instanțe arbitrale ar fi prevăzute de lege, în sensul art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Comisia Europeană a Drepturilor Omului, prin decizia pronunțată în cazul *Axelsson and others vs. Sweden*, a statuat că existența convențiilor arbitrale nu este contrară art. 6, deoarece are la bază consimțământul părților și este consecința naturală a dreptului lor de a-și reglementa relațiile stabilite între ele, prin acordul lor, în forma pe care o consideră potrivită. Potrivit unor instanțe, Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu se aplică în mod direct în ceea ce privește arbitrajul comercial, întrucât privește numai statele și instanțele statale, iar nu și organizațiile non-profit, care nu sunt instanțe, în sensul acestei convenții. În opinia lui Peter Schlosser, evidențiată în lucrarea lui Friedrich Stein și Martin Jonas intitulată *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, sec. 1042, nota. 6, cerințele art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului se aplică și în materie de arbitraj.

Prevederile art. 6 pct. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adică acelea care privesc dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, se aplică integral în soluționarea litigiilor arbitrale, deoarece, chiar dacă instanța arbitrală nu este prevăzută de lege, convenția arbitrală prin

care se declanșează judecarea litigiilor pe calea arbitrajului se bazează pe consimțământul părților. Odată ce părțile au ales modalitatea de soluționare a litigiului ivit între ele pe calea arbitrajului privat, instanța arbitrală trebuie să asigure respectarea prevederilor art. 6 pct. 1.

Art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului se aplică în aceeași măsură atât în cazul soluționării litigiilor prin intermediul instanțelor de judecată, cât și arbitrajului. Drept urmare, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a stabilit că cerințele art. 6 trebuie să fie aplicate și de tribunalele arbitrale.

Bibliografie:

1. Grigore Florescu, Zaira Bamberger, Mirela Sabău, *Arbitrajul comercial în România*, Editura Fundației România de Mâine, București, 2002, p. 41-42.
2. Giorgiana Dănăilă, *Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne*, Editura Universul Juridic, București, 2006, p. 88.
3. Dumitru A.P. Florescu, Liviu-Narcis Pîrvu, *Contractele de comerț internațional, ediția a II-a revăzută și adăugită*, Editura Universul Juridic, București, 2009, pp. 353-355.
4. Sergiu Deleanu, *Tradiție și modernitate în arbitrajul comercial din România, în Tradiție și modernitate în arbitrajul comercial din România, în „Arbitrajul comercial – Soluția de succes în litigiile comerciale” nr. 2/2008*, pag. 40.
5. În sistemul de drept român, sintagma KompetenzKompetenz a căpătat aderențe puternice, fiind folosită de majoritatea autorilor din domeniu: T. R. Popescu, *Soluționarea litigiilor patrimoniale cu elemente de extraneitate*, București, 1980, p. 59; O. Căpățînă, B. Ștefănescu, *Tratat de drept al comerțului internațional*, vol. I, partea generală, Editura Academiei, București, 1985, p. 231; O. Căpățînă, *Litigiul arbitral de comerț exterior*, Editura Academiei, București, 1978, p. 118; M. Costin, S. Deleanu, *Dreptul comerțului internațional*, vol. I, p. 183; în literatura franceză a se vedea referitor la această problemă Ph. Fouchard, E. Gaillard; Ioan Macovei, *Instituții în dreptul comerțului internațional*, „Junimea”, Iași, 1987, p. 368, nota 60, nr. 12, p. 22.
6. I. Deleanu, S. Deleanu, *Arbitrajul intern și internațional*, Editura “Rosetti”, București 2005, p. 185.

7. Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, *Traité de l'arbitrage commercial international*, pct. 651
8. Joel Rideau, *L'arbitrage international (public et commercial)*, Librairie Armand Colin, 1969.
9. Articol utilizat în sentința C.C.I. Paris dosarul nr. 1507/1970 în Repertoriul de practică și judiciară străină, p. 36.

Copyright©Irina BURUIANĂ

Impactul dreptului internațional asupra constituțiilor naționale

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ

ionburuiianac@yahoo.com

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA Moldova

Abstract: The internationalization of national constitutions includes an eventual unification of constitutional rules deemed necessary to intensify international relations. So, in a broader way it is invoked the impact of international law and international relations on constitutional law. The result of the internationalization of national rights is a progressive harmonization of concepts and legal rules. In the current state of international law, constitutions' internationalization corresponds a concrete impact of international law on constitutional norms. The current trend of constitutions is to regulate in a more accurate and comprehensive way the relations between the state and international law. International law does not require any particular form of the conclusion of international treaties. In intensification of international relations, international conventions and integration of states in international organizations, the Parliament carries important consequences for both on normative function and the control function. Such legislative activity is guided by international treaties concluded by the state. While the executive and the legislative are involved in the development of international law, the jurisdictional power intervenes to reconcile domestic and international legal norms. States do not devote supremacy of international law over their constitution. Because international treaties to be part of the national legal order is not enough that the procedure for concluding treaties to be respected. It is also necessary that treaties do not contravene fundamental state constitutional principles of human rights and the relationship between public authorities. The control of international treaties' constitutionality can be mandatory or optional. In the process of ratification of the treaty on EU European constitutional courts tend to create a similar design to establish the limits of European integration. In reality, the issue of constitutionality of international treaties control is a political issue and it is difficult to apply legal principles purely political matters. There are three categories of states in the aspect of national courts on constitutional regularity control concluding treaties.

Key-words: international law, internationalisation of national constitutions, constitutional court, human rights.

Avînd în vedere că o constituție conține, pe de o parte, norme relative la organizarea puterilor publice, iar pe de altă parte, garantarea drepturilor și libertăților, vom analiza, în primul rînd, efectele normelor internaționale asupra celor trei puteri în stat (legislativă, executivă și judecătorească) și, ulterior, asupra protecției drepturilor și libertăților fundamentale.

În condițiile globalizării sistemele de drept naționale se internaționalizează, avînd loc o armonizare progresivă a conceptelor și normelor juridice. Globalizarea implică ideia de integrare, de interdependență și de universalitate și constituie un fenomen care rezultă în mare parte din factorii exteriori statelor: ameliorarea comunicării și multiplicarea fluxului de persoane la nivel mondial, generînd probleme, care reclamă o soluționare la scară mondială.

Din contra, internaționalizarea este un produs a voinței statelor de a reglementa în comun, prin intermediul convențiilor internaționale, probleme comune și prin armonizarea conceptelor juridice și reglementările acestor concepte care ajung la reglementarea uniformă între mai multe state. Internaționalizarea constituțiilor naționale include o eventuală unificare a regulilor constituționale considerate necesare pentru intensificarea raporturilor internaționale. În internaționalizarea constituțiilor internaționale trebuie de luat în considerație atît procesul cît și finalitatea internaționalizării în acest domeniu. În starea actuală a dreptului internațional, internaționalizarea constituțiilor corespunde impactului (influenței) concret al dreptului internațional asupra normelor constituționale. Așadar, întrebarea referitoare la dreptul internațional care se impune este de a ști în ce măsură sunt internaționalizate constituțiile naționale.

Toate constituțiile moderne conțin dispoziții referitoare la dreptul internațional. Tendința actuală a constituțiilor este de a reglementa într-un mod mai precis și mai amplu raporturile între stat și dreptul internațional. Internaționalizarea nu înseamnă o nouă stare a raporturilor între dreptul internațional și dreptul intern, ci impactul concret al dreptului internațional asupra normelor constituționale și corespunde unui grad din ce în ce mai mare de penetrare a dreptului internațional în dreptul constituțional. Ea afectează atît structurile interne ale statului, cît și protecția dreptului și

libertății indivizilor aflați sub jurisdicția statului. Aceste elemente suportă cel mai mult impactul dreptului internațional.

Cît privește puterea executivă, se proliferază o diminuare a competenței organelor centrale ale statului de a crea obligații internaționale în sarcina statului. Din ce în ce mai multe entități infra-statale sau supra-statale participă la cooperarea internațională. Drept urmare, internaționalizarea constituie pentru puterea executivă o modificare a întinderii puterii sale de a angaja statul în plan internațional.

Interdependența crescîndă între state contribuie la simplificarea procedurilor de încheiere a convențiilor internaționale și la dezvoltarea modului neconvențional de angajare a statului față de alte state și organizații internaționale. Pe plan internațional tot mai multe acorduri se încheie în formă simplificată, adică acorduri internaționale care nu comportă intervenția autorității investite cu această competență (treaty-making power), dar sunt stabilite sau constatate de către miniștrii afacerilor externe, agenții diplomatici, membrii unei comisii internaționale sau a unei administrații naționale. În acest caz, consimțămîntul statului de a fi obligat este dat prin simpla semnătură, fără ratificare.

Dreptul internațional nu impune vreo formă particulară de încheiere a tratatelor internaționale. Diferența de terminologie și solemnitatea din cadrul încheierii unui tratat sau acord internațional nu afectează natura juridică și forța obligatorie a angajamentului părților. [1]

În dreptul internațional nu există diferență de natură între tratate și acorduri. Aceste două tipuri de angajamente internaționale creează drepturi și impun obligații de drept internațional. Luînd în considerație numărul crescînd de angajamente internaționale, nu mai este posibil ca șeful statului să încheie toate acordurile internaționale. Tehnitatea acestor acorduri necesită cunoștințe specializate în diferite domenii și, deci, este indicat ca tratatele mai importante să fie încheiate de către șeful statului sau, cel puțin, de către șeful executivului, în timp ce acordurile mai tehnice să fie încheiate de către diferiți miniștri. O astfel de repartizare a competențelor în materie de încheiere a tratatelor internaționale corespunde exigențelor actuale a societății internaționale, iar constituțiile naționale trebuie să ia în considerație această evoluție.

Totodată, șeful statului trebuie să fie informat despre toate acordurile nesupuse ratificării, în vederea publicării printr-un decret semnat de șeful statului pentru a fi respectate.

Tratatele și acordurile internaționale, deși sunt sursa principală a obligațiilor juridice internaționale ale statului, nu sunt sursa exclusivă. Astfel statul se poate angaja față de alți subiecți de drept internațional prin acte neconvenționale care sunt destul de diverse. Caracterizarea comună a tuturor actelor neconvenționale este de a nu putea fi calificate ca tratate și, deci, să nu poată fi supuse principiilor dreptului tratatelor.

Actele neconvenționale nu sunt angajamente juridice, însă au implicații asupra statelor care le-au încheiat. De altfel, art.103 a Cărții Organizației Națiunilor Unite confirmă această idee și prevede că doar acordurile internaționale înregistrate la secretariatul Organizației Națiunilor Unite pot fi invocate în fața Curții Internaționale de Justiție. Actele neconvenționale nu se încadrează în această categorie, însă aceste acte sunt guvernate de principiul general al bune credințe, care guvernează într-o manieră generală comportamentul statelor în dreptul internațional. În cazul nerespectării li se pot utiliza toate mijloacele autorizate de dreptul internațional pentru a cere despăgubirea prejudiciului creat prin nerespectarea angajamentului asumat.

O sursă posibilă de obligații internaționale o reprezintă, de asemenea, și actele unilaterale, care pot constitui un mijloc pentru un stat de a-și exprima intenția sa de a se obliga pe plan internațional și apare chestiunea de a ști în ce măsură un angajament unilateral al reprezentantului unui stat poate constitui un mod de exprimare a consimțământului statelor de a se obliga. Promisiunea unilaterală, dacă îndeplinește unele condiții, devine obligatorie. Astfel, Curtea Internațională de Justiție a recunoscut valoarea obligatorie a promisiunii unilaterale, având drept bază buna credință, cu condiția ca să exprime în mod clar intenția de a se obliga și să fie făcută public. Deci pentru dreptul internațional elementul principal în materie de angajament internațional este intenția care poate să fie exprimată prin orice mijloace.

La etapa actuală se dezvoltă cooperarea administrativă internațională, care implică posibilitatea autorităților administrative ale statelor să încheie diferite acorduri de colaborare. Aceste acorduri de cooperare transfrontalieră se intensifică pe măsură ce statele acordă o

anumită autonomie organelor locale, iar în practică există incertitudini, atît relative la dreptul aplicabil acestor acorduri, cît și la răspunderea care poate apărea ca rezultat al nerespectării lor.

Pînă în prezent jurisprudența nu a stabilit care ar fi natura juridică a acordurilor respective: acte de drept intern sau acorduri internaționale? Totuși, în practica cooperării transfrontaliere, aceste acorduri în general sunt considerate acte de drept intern. Astfel, Convenția-cadru europeană privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale din 21 mai 1980 prevede că părțile convenției pot alege în calitate de drept aplicabil, doar un sistem de drept național al unui stat din care fac parte aceste autorități locale. La etapa actuală, tot mai des se invocă dreptul transnațional ca fiind dreptul care guvernează actele autorităților locale în materie internațională. Astfel, ca drept aplicabil în privința acordurilor respective pot fi recomandate, atît principiile generale ale dreptului, comune diferitor state interesate, cît și principiile dreptului internațional. [2]

Calificarea acordurilor de cooperare transfrontaliere în acorduri internaționale ar însemna că guvernul pierde o parte din puterile sale de a angaja statul pe plan internațional în beneficiul autorităților locale. Cooperarea transfrontalieră este reglementată de drept internațional, însă definirea și capacitatea juridică a autorităților locale este reglementată de sistemele de drept intern, făcîndu-se diferență între răspunderea pentru neexecutarea acordului care aparține autorităților locale și răspunderea statului în raport cu alți subiecți de drept internațional. Răspunderea internațională îi revine statului, deoarece autonomia autorităților locale din dreptul intern nu are consecințe în dreptul internațional. Drept urmare, statul ar trebui să exercite un control asupra acordurilor de cooperare transfrontalieră, iar autoritățile locale trebuie să dispună de competență de a gestiona afacerile locale.

Dreptul internațional recunoaște, în principiu, activitatea internațională a autorităților locale și admite cooperarea transfrontalieră, în vreme ce statele sunt reticente față de cooperarea decentralizată, deoarece vor să mențină monopolul în acest domeniu. Totuși, statele sunt nevoite să cedeze și să adapteze dreptul lor la realitatea relațiilor crescînde dintre autoritățile locale din diferite țări, permițînd ca autoritățile locale să activeze pe plan extern în virtutea principiului constituțional a liberei administrări.

Puterea legislativă.

Participarea puterii legislative la realizarea politicii externe este legată de funcția principală de a adopta legi. Intensificarea relațiilor internaționale, multiplicarea convențiilor internaționale și integrarea statului în diverse organizații internaționale comportă consecințe importante pentru Parlament atât în privința funcției normative cât și a funcției de control. Normele internaționale aplicabile în ordinea juridică internă sunt, în principiu, norme de origine convențională. Caracteristicile acordurilor internaționale au evoluat mult și acoperă materii care altădată țineau de competența exclusivă a statelor. În acest sens acordurile internaționale creează un sistem complex de drepturi și obligații pentru state și prezintă din ce în ce mai mult caracterele unei legislații interne.

Aplicarea unu tratat de către autoritățile naționale implică, deseori, un conflict între normele interne deja întrate în vigoare și cele internaționale. În acest sens majoritatea constituțiilor adoptă soluția; fie superioritatea tratatului, fie egalitatea tratatului cu normele legislative. Dar, oricare ar fi soluția aleasă, tratatul trebuie să aibă prioritate. Când tratatul intervine într-un domeniu în care nu există legislație internă, se recomandă statelor-părți să adopte norme noi pentru punerea în aplicare a obligațiilor asumate prin tratatul internațional. Se poate ca modificarea legislației naționale să fie impusă de către o rezoluție a unui organ internațional sau de către o decizie judiciară internațională, de exemplu, modificarea legislației pentru a se conforma jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului: obligația legislatorilor naționali de a pune legile naționale în conformitate cu deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului devine din ce în ce mai precisă; nu se declară doar că o lege ar fi contrară constituției, ci tinde a indica legiuitorului național maniera adecvată de a se conforma deciziilor și interpretării convenției date de către Curte. Tratatelor internaționale restrâng domeniul de acțiune a organelor statale, de aceea atât puterea legislativă cât și cea executivă ar trebui să atragă atenția asupra normativității crescînde a convențiilor internaționale și a efectelor acestora asupra dreptului intern, restricția de libertate de acțiune a legiuitorilor naționali fiind mai accentuată, deoarece se impun nu doar normele convenționale, ci și modul de ajustare a dreptului intern la dreptul internațional.

Efectele tratatelor internaționale asupra legilor naționale depind de condițiile de validitate în dreptul intern al tratatelor internaționale. Unele state nu consacră integrarea automată a tratatului ratificat în ordinea juridică internă. Există o „recepție” a tratatului de către un act juridic, care poate fi un decret sau o lege.

În cazul integrării europene, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a elaborat o noțiune, care impune norme comune în privința organizării societății democratice. Această situație conduce la internaționalizarea acțiunii legislative, fiindcă legislațiile naționale ori trebuie să fie armonizate, ori să fie înlocuite de către norme internaționale. Însă, în pofida acestui fapt, statele au o atitudine reticentă față de efectele tratatelor internaționale în dreptul intern. Obligația de a modifica legislația internă pentru a o adapta obligațiilor internaționale este un factor de rezistență națională față de internaționalizare.

În realitate, însă, nu mai este suficient ca statele să recunoască valoarea superioară a dreptului internațional asupra dreptului intern, ci este necesară aplicarea reală și respectarea dispozițiilor constituționale referitoare la relațiile internaționale.

Rolul Parlamentului suferă o profundă schimbare în plan intern și internațional. În general, scopul convențiilor internaționale este de a încadra în mod strict acțiunea statului care mai înainte aparținea legiuitorului. Aceste prerogative pierdute ar trebui să fie înlocuite cu atribuțiile din procesul de elaborare și executare a normelor de drept internațional.

Parlamentul nu deține un loc preponderent în realizarea politicii externe, însă există tendința de a ține echilibru între puterea legislativă și puterea executivă prin întărirea puterii de control a Parlamentului, care se va realiza printr-o metodă care ar permite organului legislativ să se pronunțe asupra celor mai importante convenții internaționale. Deci, ar fi necesar de a adopta o asemenea constituție, care ar permite o mai bună participare a Parlamentului la elaborarea tratatelor internaționale. Mecanismele parlamentare de control asupra politicii externe pot avea ca scop, informarea Parlamentului și supravegherea Executivului și, deci, pot avea două forme, fie comisii parlamentare specializate, fie controlul general în materie bugetară. Ca rezultat al acestor controale, se poate ajunge la angajarea răspunderii puterii executive în fața Parlamentului, în cazul în care guvernul nu poate demonstra justificarea deciziilor sale. [3]

Puterea jurisdicțională.

În timp ce puterea executivă și puterea legislativă sunt implicate în procesul de elaborare a dreptului internațional, puterea jurisdicțională intervine în concilierea normelor juridice interne și internaționale. În acest sens, Curtea Constituțională, avînd misiunea principală de a face să fie respectată constituția, trebuie să echilibreze și raporturile între dreptul internațional și dreptul constituțional. Adică verifică dacă angajamentele internaționale nu contravin ordinii juridice interne, care este definită în constituție.

Pe de altă parte, instanțele de judecată ordinare au misiunea de a aplica dreptul internațional situațiilor individuale și a pune în aplicare obligațiile internaționale contractate de către stat. În asemenea condiții dreptul național pierde monopolul său de reglementare a vieții juridice în cadrul statului.

Problema nu este rezolvată în privința ierarhiei între dreptul internațional și constituție. Statele nu consacră, în mod expres, supremația dreptului internațional asupra constituției lor. Pentru ca tratatele internaționale să facă parte din ordinea juridică națională nu este suficient ca procedura de încheiere a tratatelor să fie respectată, ci mai este necesar ca tratatele să nu contravină principiilor constituțional-fundamentale ale statului referitoare la drepturile omului și la raporturile între puterile publice. Principiul statului de drept implică respectarea ierarhiei normelor și stabilitatea ordinii juridice, care comportă norme interne și internaționale.

Controlul constituționalității tratatelor internaționale poate fi obligatoriu sau facultativ. În cazul controlului obligatoriu Curtea Constituțională trebuie să verifice conformitatea tratatului cu constituția, înainte de ratificare. În cazul dacă vreo dispoziție a tratatului este declarată contrară constituției, tratatul nu poate fi ratificat. Această verificare automată a constituționalității tratatelor internaționale contribuie la complicarea procesului de încheiere a tratatelor. Cele mai multe consecințe implică momentul în care se exercită controlul constituționalității tratatelor. Fie controlul este efectuat între semnătură și ratificare a tratatului, denumindu-se controlul *a priori*, fie că controlul este exercitat ulterior întrării în vigoare a tratatului și se numește controlul *a posteriori*. Controlul constituțional al tratatelor capătă o semnificație diferită dacă este exercitat asupra unui proiect sau al unui tratat definitiv.

În cazul controlului *a posteriori* și când tratatul nu poate fi aplicat pentru că contravine constituției, răspunderea internațională poate fi angajată pentru nerespectarea obligațiilor sale internaționale.

Art. 27 și 46 a Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor interzice statelor de a invoca dispozițiile dreptului intern pentru a nu respecta obligațiile sale internaționale. Aceasta este situația paradoxală a constituțiilor care recunosc superioritatea dreptului internațional asupra dreptului intern, dar paralel organizează un control de constituționalitate a tratatelor deja în vigoare ca, spre exemplu, constituția Spaniei.

Este necesar ca aplicarea formelor de control de constituționalitate să se facă în raport cu obligațiile internaționale ale statului, iar controlul preventiv permite de a nu repune în cauză angajamentul internațional al statului pentru că încă nu este definitiv și, deci, este mai respectuos față de autoritatea dreptului internațional.

Din contra, controlul *a posteriori* creează o incertitudine în cazul în care judecătorul constituțional declară unele dispoziții contrare constituției, acestea nu vor putea fi aplicate în ordinea juridică internă și statul nu va putea respecta angajamentul său internațional.

Raporturile de ierarhie între normele constituționale și normele internaționale se prezintă în mod diferit conform momentului în care se face controlul constituționalității. Dacă tratatul nu este încă în vigoare, adică nu a fost ratificat trebuie să fie recunoscut principiul primatului constituției. Autoritățile publice interne pot opta pentru trei posibilități:

- a) refuză să ratifice tratatul, fiindcă dreptul internațional o permite;
- b) formulează o rezervă la momentul ratificării;
- c) angajează o procedură de revizuire a constituției în privința dispozițiilor incompatibile cu tratatul.

Această ultimă soluție este adoptată de Franța, Portugalia, Olanda, etc.

Ratificarea unui tratat internațional contrar constituției este subordonată revizuirii prealabile, judecătorul constituțional avînd sarcina de a determina care sunt dispozițiile constituționale incompatibile cu obligațiile internaționale care rezultă din tratat pentru a se evita introducerea în dreptul intern a angajamentelor internaționale contrare constituției.

Fie că se operează un control *a priori* sau un control *a posteriori*, judecătorul constituțional are sarcina de a respecta dispozițiile

constituționale referitoare la raporturile dintre autoritățile publice și protecția drepturilor fundamentale ale omului. Prin urmare, judecătorul constituțional este în centrul confruntării între constituție și tratatele internaționale; între ordinea juridică internă și ordinea juridică internațională; el are misiunea de a stabili în ce condiții statul va participa la integrarea europeană și internațională.

Transferul de către stat a exercitării drepturilor suverane către o organizație internațională a început de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În cadrul procesului de ratificare a tratatelor referitoare la Uniunea Europeană, Curțile Constituționale au misiunea de a crea o concepție similară în vederea stabilirii limitelor impuse integrării europene. Este vorba de noțiuni esențiale de exercitare a condițiilor suveranității naționale, care este o chestiune politică și este dificil de aplicat principii juridice materiilor pur politice.

Judecătorul constituțional ar trebui să adopte o interpretare evolutivă a constituției în funcție de ceea ce puterile politice estimează să fie evoluția societății internaționale. În dreptul internațional există o tendință de a fi instituit un control internațional asupra judecătorului constituțional.

Impunerea exigenței respectării art. 6 alin. 1 a Convenției Europene a Drepturilor Omului și de către jurisdicțiile constituționale le plasează pe acestea într-o poziție de subordonare în raport cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care poate exercita un control și asupra acestor instanțe. De fapt, aceasta se referă doar la recursul prejudicial al instanțelor judecătorești ordinare în aprecierea constituționalității unei legi. Orice judecător este ținut să verifice, fie din oficiu, fie la cererea uneia dintre părți, dacă dreptul aplicabil litigiului este conform constituției și, în caz de îndoială, el poate sesiza jurisdicția constituțională. Jurisdicția constituțională, la rîndul ei, va trebui să respecte exigențele unui proces echitabil în stadiul verificării conformității legii cu constituția. Internaționalizarea contenciosului constituțional nu se răsfrînge doar asupra procedurii aplicabile în fața jurisdicțiilor constituționale, ci și asupra normelor în baza cărora aceste jurisdicții trebuie să-și exercite controlul.

Cît privește controlul constituționalității tratatelor internaționale din domeniul drepturilor omului, se constată tendințe diferite în cadrul jurisdicțiilor constituționale ale țărilor europene. În unele state curțile

constituționale integrează dreptul internațional ale drepturilor omului, prin exercitarea controlului de constituționalitate. Această situație decurge dintr-o dispoziție constituțională care prevede obligația de a interpreta și de a aplica dispozițiile constituționale referitoare la drepturile fundamentale ale omului în conformitate cu tratatele internaționale privind protecția drepturilor omului la care statul este parte. Adică, interpretarea dispozițiilor constituționale se face prin referire la tratatele internaționale respective.

Pe de altă parte, unele constituții adoptă competența jurisdicțiilor constituționale de a controla conformitatea legilor naționale cu tratatele internaționale.

Mai există o situație, mai avansată în Austria, unde Convenția Europeană a Drepturilor Omului este incorporată în dreptul constituțional intern, ceea ce permite unui individ de a invoca această convenție ca fundament juridic a unui recurs de neconstituționalitate contra unei legi sau a unui act administrativ.

De menționat că în practica constituțională europeană se face distincție între controlul constituționalității și controlul convenționalității legilor.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu are competență pentru a soluționa neconformitatea legii unei constituții naționale. Astfel, apare întrebarea de a ști cum se va proceda în cazul în care o lege declarată constituțională de către o Curte Constituțională este declarată contrară Convenției Europene pentru Drepturile Omului de către Curtea pentru Drepturile Omului. Ar fi recomandabil ca Curtea Europeană pentru Drepturile Omului să verifice convenționalitatea constituțiilor statelor părți. Însă acest control va depinde de mai mulți factori, în funcție de circumstanțele cauzei și de valorile aflate în joc.

Aplicarea frecventă de către judecătorul constituțional a normelor internaționale scoate în evidență chestiunea raporturilor între Curțile Constituționale și Curtea pentru Drepturile Omului. Există o influență reciprocă între acestea. Curtea a adoptat o interpretare temalologică și dinamică a Convenției Europene pentru Drepturile Omului, urmînd modelul unor Curți Constituționale naționale și utilizînd unele tehnici caracteristice unor jurisdicții naționale. Și invers, curțile constituționale naționale fac referință la jurisprudența Curții pentru Drepturile Omului. Astfel, Curtea Europeană exportă multe concepte prin intermediul interpretării

Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Ca spre exemplu, Curțile Constituționale naționale se referă pe larg la determinarea precisă a dreptului la un proces echitabil.

Curtea este un organ care permite o armonizare progresivă a jurisprudențelor Curților Constituționale naționale în domeniul drepturilor omului. Ea nu este ierarhic superioară față de aceste jurisdicții.

Judecătorul ordinar, de asemenea, este obligat să aplice tratatele internaționale în privința autorităților publice și a indivizilor. Aplicarea unei norme presupune operațiuni distincte, în primul rând, controlul validității, cu scopul de a determina dacă această normă poate fi aplicată; ulterior, se face interpretarea normei pentru a ști care sunt regulile care rezultă din această normă și care sunt destinatarii acestei norme. Judecătorul ordinar are misiunea de a aplica legea în sensul larg, cuprinzând din ce în ce mai multe norme internaționale. Dacă judecătorul trebuie să aplice un tratat internațional pentru a soluționa un litigiu trebuie să controleze validitatea externă a tratatului, adică, procedura de încheiere a tratatului. La încheierea tratatelor internaționale este necesară respectarea unor principii de drept intern. Dreptul internațional reglementează doar condițiile de exprimare a consimțământului statelor de a avea un angajament internațional.

Acest control de validitate a tratatelor, în realitate, depinde de principiul separării puterilor executive și judecătorești.

Există trei categorii de state în ceea ce privește competența jurisdicțiilor naționale în privința controlului regularității constituționale a încheierii tratatelor.

În unele state judecătorul ordinar nu are competență pentru a verifica respectarea procedurii de încheiere a tratatelor internaționale ca, spre exemplu, în Belgia, Franța, Elveția, etc. În aceste state judecătorul ordinar se limitează să controleze realitatea materială a ratificării.

În alte state, judecătorul ordinar poate controla regularitatea constituțională a încheierii tratatelor. Competența acestora este legată de competența de a controla constituționalitatea legilor interne ca, spre exemplu, în Danemarca, Portugalia.

În al treilea grup de state, Curțile Constituționale sunt acelea care controlează constituționalitatea tratatelor internaționale.

Controlul regularității procedurii de încheiere a tratatelor internaționale constă în verificarea faptului dacă șeful statului a intervenit în

procedură prin actul de ratificare sau Parlamentul a autorizat ratificarea tratatului dacă constituția prevede această intervenție.

Intervența puterii legislative în procedura încheierii tratatelor internaționale poate avea două scopuri: fie este o condiție de validitate a tratatului, fie constituie o formalitate pentru a fi aplicabil în dreptul intern. Dacă intervența puterii legislative este o condiție de validitate, constatarea lipsei acesteia de către judecător aduce la inaplicabilitatea tratatului în dreptul intern.

Dacă un tratat internațional este ratificat fără autorizarea legislativă cerută de către constituție, acesta nu este respectat. Judecătorii interni trebuie să respecte constituția și, deci, ar trebui să le revină puterea de a verifica condițiile impuse de către constituție pentru încheierea tratatelor internaționale. Cea mai bună soluție ar fi de a recunoaște competența pentru a controla regularitatea procedurii încheierii tratatelor internaționale judecătorului constituțional *a priori*, adică înainte ca tratatul să fie intrat în vigoare.

Însemnătatea și efectele publicării tratatelor internaționale se deosebesc de la un stat la altul. În unele state absența publicării atrage după sine neaplicarea acordului internațional de către instanțele interne. În alte state lipsa de publicare nu are incidență asupra eficacității internaționale a tratatului, ci face tratatul inopozabil indivizilor. Judecătorii naționali verifică înainte de a deduce obligațiile pentru indivizi că tratatul a fost publicat în mod oficial, deoarece este imposibil într-un stat de drept de a aplica indivizilor reguli de drept pe care aceștia nu le cunosc.

Judecătorul ordinar trebuie să respecte atât principiile fundamentale ale dreptului constituțional, cât și principiile fundamentale ale dreptului internațional.

Controlul constituționalității tratatelor internaționale de către instanțele judecătorești ordinare rezidă în verificarea conformității tratatului cu dispozițiile materiale ale constituției.

Atitudinea judecătorilor ordinari față de această chestiune este diferită. Astfel, în unele state judecătorului ordinar i se recunoaște competența de a controla constituționalitatea materială a tratatelor internaționale ca, spre exemplu, în Irlanda. Instanțele judecătorești pot pronunța o decizie declaratorie în care se indică că o normă substanțială a constituției contravine unui tratat internațional.

Însă judecătorii ordinari nu sunt competenți să verifice dacă există viciu de consimțământ al tratatului internațional. Contestarea validității unui tratat în privința exprimării consimțământului statului, în principiu, poate fi invocată în fața unui judecător internațional, litigiul respectiv fiind interstatal.

Există situații în care judecătorul intern este impus de a controla conformitatea actului unui stat străin cu dreptul internațional. În statele anglo-saxone doctrina *Act of State* tinde a împiedica controlul instanțelor jurisdicționale interne a actelor emise de statele străine. Însă această doctrină a evoluat în virtutea intervenției crescînde a statului în activitatea economică și se permite controlul asupra actelor emise de statele străine.

Internaționalizarea drepturilor și libertăților.

Drepturile politice

Drepturile politice pe care statele le recunosc cetățenilor au fost întotdeauna legate de două concepte de naționalitate și cetățenie. Pînă la cel de-al Doilea Razboi Mondial doar prin intermediul statului individul putea spera la protecția internațională a drepturilor sale. Conceptul de cetățenie definește drepturile politice pe care statul le recunoaște indivizilor că se află în jurisdicția sa. Aceste drepturi constituie un criteriu de distincție între cetățeni și străini. Dreptul internațional nu se opune distincției între naționali și străini și nu o consideră ca o discriminare nejustificată.

În virtutea cetățeniei, individul este considerat ca participant activ la societatea politică. Dreptul internațional nu admite reducerea drepturilor politice indivizilor prin intermediul restricției calității de cetățean (național). Astfel dreptul internațional are tendința de a influența determinarea naționalității de către state și drepturile care trebuie să fie recunoscute cetățenilor. În general dreptul internațional nu se pronunță asupra principiilor care trebuie să guverneze acordarea naționalității de către un stat, însă Adunarea parlamentară a Organizației de Securitate și Cooperare în Europa în rezoluția din 1995 a pus accentul pe interdicția oricărei discriminări pe criterii etnice, de origine națională, de rasă sau de religie. Se estimează că naționalitatea trebuie să se fondeze pe o legătură veritabilă și efectivă între individ și stat și trebuie să fie respectate obligațiile internaționale ale statului în domeniul protecției drepturilor omului.

Cît privește drepturile politice ale străinilor doar cîteva instrumente juridice internaționale fac referire la tratamentul juridic al străinilor. Astfel

art.12 al Pactului Internațional privind Drepturile Omului prevede garantarea libertății de circulație doar persoanelor care se găsesc legal pe teritoriului statului respectiv. Art.13 garantează un anumit număr de drepturi procedurale străinilor care fac obiectul expulzării, etc.

Drepturile civile

Drepturile civile vizează protecția integrității, libertății și securității persoanei umane.

Pe plan internațional sunt stabilite reguli comune de procedură care influențează organizarea judiciară a statelor ca, spre exemplu, regulile relative la independența și imparțialitatea instanțelor de judecată și cele referitoare la drepturile individului în procesul penal.

Dreptul la un proces echitabil este destul de larg răspândit în textele internaționale și acoperă atât materiile penale cât și civile. Mai mult, jurisprudența Curții pentru Drepturile Omului nu limitează garanțiile unui proces echitabil la instanțele strict judiciare. Astfel, în definiția materiei penale au fost incluse și infracțiunile administrative și disciplinare.

Drepturile economice și sociale

Protecția drepturilor economice și sociale rămîne la un stadiu minim de dezvoltare avînd în vedere absența unei voințe reale politice a statelor de a ameliora garanțiile acestor drepturi. Acest lucru îl putem ilustra prin situația dreptului de proprietate. Nu există un consens în cadrul comunității internaționale privind protecția proprietății private și nu există la nivel mondial nici un acord referitor la condițiile de protecție a proprietății.

La nivel regional statele au fost de acord asupra unor standarde minime privind respectarea bunurilor oricărei persoane. Din contra problema indemnizării în caz de privare de proprietate a fost reglementată de o manieră clară în instrumentele juridice internaționale. În jurisprudența sa, Curtea pentru Drepturile Omului protejează dreptul de proprietate fără distincție de naționalitate, contrariul la ceea ce prevede dreptul internațional general care protejează doar proprietatea străinilor. Curtea a dat o noțiune de privare de proprietate, făcîndu-se o distincție între expropriere în cadrul căreia se transmite dreptul de proprietate altui titular și atingerea substanței dreptului de proprietate care înseamnă că dreptul de proprietate rămîne intact, dar devine precar prin limitările aduse exercitării acestui drept.

Condițiile de aplicare a dreptului internațional a drepturilor omului.

Obligațiile internaționale ale statelor referitoare la drepturile omului sunt de regulă obligații de rezultat. Aceasta înseamnă că statul se angajează să realizeze un rezultat, dar este liber de a alege mijloacele adecvate pentru a atinge acest rezultat. Foarte des convențiile internaționale indică acțiunile cele mai adecvate pe care statele trebuie să le întreprindă pentru a atinge un anumit rezultat. Este vorba de măsuri legislative care permit protecția corespunzătoare a drepturilor recunoscute indivizilor.

Cazuri particulare de norme internaționale care se aplică în mod direct.

Dreptul internațional privind drepturile omului cuprinde norme juridice care au ca destinatari nu doar statele, ci și indivizii. Deci statele se angajează atât în fața indivizilor cât și a comunității internaționale de a asigura standardul minim în materia drepturilor și libertăților. Convențiile internaționale din materie conferă direct dreptul indivizilor drepturi pentru care pot cere respectarea în fața instanțelor interne. Judecătorul național în misiunea sa de garantare a drepturilor indivizilor trebuie să aplice în mod direct dispozițiile unei convenții internaționale referitoare la drepturile omului ca să soluționeze litigiul în cauză. Deci el trebuie să aplice nu doar principiile naționale de protecție a drepturilor omului, dar, de asemenea, și normele internaționale care se aplică în mod direct. Această situație decurge din internaționalizarea constituțiilor.

Aplicabilitatea directă a dreptului internațional este în general asociată cu un drept de recurs al individului la un organ jurisdicțional internațional. Principiul subsidiarității protecției internaționale a drepturilor omului în raport cu protecția lor internă implică epuizarea căilor de recurs interne înainte de sesizarea organului internațional. Pentru a evita un control internațional judecătorul național ar trebui să aplice în mod direct drepturile garantate de către convențiile internaționale în scopul verificării ca ele să nu fi fost violate printr-o acțiune a statului.

Angajamentele internaționale ale statelor au deci un impact din ce în ce mai important asupra dreptului intern, ceea ce duce la creșterea riscurilor de conflict între dreptul intern și internațional. Într-adevăr, dacă un drept este protejat atât de către legea internă, cât și de convenția internațională, revine instanțelor de judecată misiunea de a armoniza ambele standarde de protecție. În realitate trebuie aplicate regulile care asigură cea mai bună

protecție a drepturilor individuale, indiferent de faptul că aceste reguli sunt de origine internă sau internațională. Într-un stat de drept, scopul pe care trebuie să-l realizeze ansamblul de jurisdicții constă în aplicarea celei mai bune protecții a drepturilor și libertăților indivizilor. [4]

Pentru a realiza acest obiectiv, instanțele de judecată vor aplica dispozițiile internaționale cele mai favorabile în cazul în care mai multe tratate de protecție a drepturilor omului sunt în vigoare.

Chestiunea de aplicare a tratatelor internaționale de protecție a drepturilor omului și rezolvarea conflictului între dreptul intern și internațional rămâne delicată, deoarece statutul judecătorului decurge din constituție și din lege care nu prevăd întotdeauna explicit prevalarea normelor internaționale asupra celor interne.

Dreptul internațional tinde să recunoască individului mai multe posibilități de a valorifica drepturile sale împotriva statului, fie în fața autorităților interne prin intermediul caracterului direct aplicabil a unor norme internaționale de protecție a drepturilor omului, fie în fața instanțelor internaționale care verifică respectarea de către state a obligațiilor internaționale. Internaționalizarea constituțiilor naționale se ciocnește de competența statului de a organiza societatea. Constituția determină locul individului în comunitatea națională și internațională, dar dreptul internațional influențează raporturile dintre indivizi și stat în ceea ce privește procedurile pentru valorificarea drepturilor lor.

Bibliografie:

1. Mihaela Adina Apostolache, *Rolul parlamentelor naționale în elaborarea și aplicarea dreptului European*. Editura Universul juridic, București 2013, p. 75
2. Raluca Miga-Besteliu; Gabriel Brumar, *Protecția internațională a drepturilor omului*. Editura Universul juridic, 2009, p. 189
3. Jaqueline Dutheille de la Rochere, Ingalf Pernice; *European Union Law and National Constitutions*. 2002, p. 179
4. Pierre Michelle Eisemann, *L'integration du droit international e communautaire dans l'ordre juridique national*. Kluwer Law International, 1996, p. 117

Managementul proiectelor europene în domeniul educației: reglementare juridică și implementare

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU

vasile.cucerescu@studiieu.org

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

ECSA Moldova

Abstract: The article focuses on projects, which are managed by the EU in the field of education and training, recent changes to the EU policy in educational programmes. Erasmus+ unites programmes and actions in the field of education and training, fostering the EU added value in education and European dimension. It gives an insight into the concept of projects management in education, European legal regulations, specific European programmes in education and training.

Key-words: competence, education, European dimension, European project, European programme, European Union, Member State, project management, project principles, provision, training, treaty, work plan.

Introducere. Managementul proiectelor europene se referă la domeniul interdisciplinar al acțiunilor de natură antreprenorială care se aplică în învățământ la orice treaptă de educație și formare profesională. În continuare, prin managementul proiectelor în domeniul educației vom avea în vedere inclusiv formarea profesională și învățarea continuă.

Uniunea Europeană, în virtutea competenței de sprijinire, contribuie la dezvoltarea managementului proiectelor în domeniul educației prin dimensiunea de reglementare normativă a ansamblului de acțiuni programate precum și prin dimensiunea de executare a programelor înființate și puse în aplicare în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru buna funcționare a comunității europene.

Sprijinirea domeniului educației constituie un obiectiv prioritar al politicii Uniunii Europene, acesta nu este unul declarativ (așa cum se întâmplă în Moldova sau în alte țări), ci este asistat de programe de execuție și fonduri planificate pentru realizarea acțiunilor din domeniul educației prin intermediul proiectelor europene.

Temei juridic. Prin promovarea politicii de solidaritate, Uniunea Europeană sprijină cu ajutorul instrumentelor financiare eforturile statelor

membre de punere în aplicare a dispozițiilor comunitare, inclusiv a celor din domeniul educației.

În mod exhaustiv și expres, conținutul prevederilor art. 165 și 166, din titlul al XII-lea al *Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene*, se referă la domeniul educației, stabilind competențele supranaționale. Prevederile art. 165 precizează că Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală și lingvistică.

Uniunea Europeană contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere totodată caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum și funcția social și educativă a sportului.

Acțiunea Uniunii Europene urmărește:

- să dezvolte dimensiunea europeană a educației și, în special, prin învățarea și răspândirea limbilor statelor membre;
- să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii universitare a diplomelor și a perioadelor de studiu;
- să promoveze cooperarea dintre instituțiile de învățământ;
- să dezvolte schimbul de informații și de experiență privind problemele comune sistemelor educaționale din statele membre;
- să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri și de formatori socio-educativi și să sprijine participarea tinerilor la viața democratică a Europei;
- să încurajeze dezvoltarea educației la distanță;
- să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate și de deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în domeniul sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri dintre aceștia.

Uniunea Europeană și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în domeniul educației și sportului și, în special, cu Consiliul Europei.

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor:

- Parlamentul European și Consiliul adoptă acțiuni de încurajare, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor;
- Consiliul adoptă recomandări, la propunerea Comisiei.

Prevederile art. 166 stipulează că Uniunea Europeană pune în aplicare o politică de formare profesională care sprijină și completează acțiunile statelor membre, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul și organizarea formării profesionale.

Acțiunea Uniunii Europene urmărește:

- să faciliteze adaptarea la transformările industriale, în special prin formarea și reconversia profesională;
- să îmbunătățească formarea profesională inițială și formarea continuă, pentru a facilita inserția și reinsertația profesională pe piața forței de muncă;
- să faciliteze accesul la formarea profesională și să favorizeze mobilitatea formatorilor și a persoanelor care urmează un program de formare și, în special, a tinerilor;
- să stimuleze cooperarea în domeniul formării dintre instituțiile de învățământ sau de formare profesională și întreprinderi;
- să dezvolte schimbul de informații și de experiență privind problemele comune sistemelor de formare ale statelor membre.

Uniunea Europeană și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în domeniul formării profesionale.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă măsuri pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre și Consiliul adoptă recomandări, la propunerea Comisiei [13]. Aplicarea normelor Uniunii Europene în domeniul educației este strâns legată de managementul programelor și proiectelor de specialitate.

Concept. Noțiunea de proiect este caracterizată de ansamblul activităților interdependente care se realizează conform unui plan pentru

de lucru cu scopul de a atinge anumite rezultate într-o perioadă stabilită de timp.

Dezvoltarea noțiunii de management de proiect (project management în engleză și *gestion de projet* în franceză) cunoaște mai multe definiții. *Manualul de management al proiectelor* stipulează că „managementul de proiect constă în planificarea, organizarea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor, ce urmărește atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri, referitoare la timp, resurse și costuri” [12]. În altă definiție găsim că „Managementul proiectului include planificarea, organizarea, monitorizarea, controlarea, raportarea și întreprinderea acțiunilor corective necesare tuturor proceselor proiectului, de care este nevoie pentru realizarea obiectivelor proiectului, în mod continuu” [9]. Dicționarul *Webster's Online* (2010) conține următoarea definiție: „Managementul proiectelor este ansamblul de activități referitoare la atingerea cu succes a unui grup de obiective. Acesta include planificarea, programarea și susținerea desfășurării activităților cuprinse în proiect” [14]. Bazele managementului de proiect dau o definiție centrată pe conținutul esențial al managementului de proiecte, adică pe un proces de conducere a unui proiect care necesită aplicarea planificării, construirea echipei (*team-building*), comunicarea, controlul, luarea deciziilor și competențe de finalizare a proiectului, principii, instrumente și tehnici. Conținutul normelor DIN 69901 conține o definiție concisă: „Managementul proiectelor este setul complet de sarcini, tehnici, instrumente aplicate în timpul execuției proiectelor” [11]. Standardul SR 13465:2007 oferă o definiție exhaustivă a managementului proiectelor: „Managementul proiectelor reprezintă planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul tuturor aspectelor proiectului, precum și managementul și leadership-ul tuturor celor implicați pentru a realiza în siguranță obiectivele proiectului în cadrul criteriilor agreeate de timp, costuri, domeniu de aplicare și performanțe / calitate” [10]. James Lewis consideră proiectul „un set de acțiuni executate într-o perioadă de timp, cu momente bine definite de început și de sfârșit, cu un scop clar al lucrărilor de efectuat, cu un buget propriu și cu un nivel specificat al rezultatelor de obținut” [7]. Dumitru Oprea subliniază că „în pofida vechimii reduse a termenului de *proiect* (mai puțin de o sută de ani), proiectele, proiectanții și managerii de proiecte există de mii de ani. Ei sunt constructorii „minunilor lumii”, ei sunt cei ce au

dat o nouă față civilizației umane. (...) după opiniile specialiștilor din domeniu, se apreciază că 50% dintre activitățile companiilor care se respectă sunt conduse după principiile impuse de managementul proiectelor” [8].

Orice proiect european este coordonat prin conceptul de management de proiect. Dumitru Oprea susține că „un proiect este o idee de îmbunătățire a unei stări de lucruri, iar managementul proiectelor este procesul de coordonare a unei echipe în vederea planificării și conducerii unui set de activități ce urmează a fi realizate la termene prestabilite. Deoarece este invocată coordonarea eforturilor mai multor persoane, managementul proiectelor este un proces al unei echipe” [8]. Managementul de proiect devine un concept consacrat și o practică a lumii moderne, indiferent de poziționarea geografică sau culturală a subiecților interesați.

Alina Bârgăoanu precizează că managementul proiectelor europene „reprezintă utilizarea unui set de cunoștințe, competențe, deprinderi, instrumente și tehnici specifice în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice ale unui proiect anume. Scopul managementului proiectelor îl reprezintă obținerea unui anumit rezultat, respectând constrângerile financiare, de timp, de calitate și cele de natură tehnică impuse proiectului” [1].

Astfel, managementul proiectelor europene cuprinde un set de principii, practici și tehnici utilizate privind echipa de lucru, activitățile, monitorizarea termenelor, costurile și riscurile în vederea producerii rezultatelor proiectate. Altfel spus, managementul proiectelor implică planificarea, organizarea și conducerea resurselor (financiare, umane, materiale, intelectuale, energetice, de spațiu, de timp, de comunicare etc.) în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Managementul proiectelor europene caracterizează un model social (juridic și relațional) de a gândi și acționa, întrucât susține competiția socio-economică, deci fiind o nouă modalitate de implementare a strategiei de dezvoltare pe termen scurt, mediu și de durată în cadrul Uniunii Europene.

Managementul proiectelor europene ține cont de reguli precise care determină elaborarea și implementarea acțiunilor preconizate. La baza managementului proiectelor europene pot fi menționate următoarele principii fundamentale cu vocație universală: principiul angajamentului,

principiul succesului predefinit, principiul eficienței, principiul strategiei, principiul controlului, principiul canalului de comunicare, principiul mediului de lucru.

Activitățile necesare pentru realizarea proiectelor europene țin de: analiza și stabilirea obiectivelor de proiect, evaluarea și controlul riscurilor, estimarea resurselor, alocarea resurselor, organizarea proiectului, achiziționarea de resurse, stabilirea sarcinilor, conducerea activităților de proiect, controlarea executării proiectului, urmărirea și raportarea derulării proiectului, analizarea rezultatelor, definirea rezultatelor finale ale proiectului, previzionarea tendințelor proiectului, managementul calității, managementul problemelor.

Drept etape ale managementului proiectelor europene pot fi considerate următoarele faze: conceperea ideii de proiect, redactarea propunerii de proiect, declanșarea proiectului, executarea proiectului, monitorizarea proiectului, încheierea proiectului.

Managementul proiectelor europene se caracterizează prin legitimitatea și oportunitatea analizelor conceptuale din domeniul proiectelor educaționale, procesul managerial, de tipurile de proiecte și programe educaționale.

Reperete manageriale în domeniul proiectelor educaționale europene se referă la principiile generale ale managementului prin proiecte, la managementul ciclului de proiect, la fazele ciclului de proiect, analiza, elaborarea proiectelor, implementarea proiectelor, monitorizarea proiectelor, evaluarea proiectelor, auditul proiectelor, managementul calității proiectelor.

Ținând cont de faptul că managementul proiectelor europene în domeniul educației este o sferă aparte, acesta dispune de strategii și instrumente manageriale specifice tipurilor de proiecte. Aici precizăm elaborarea și managementul proiectului de dezvoltare instituțională, metodologia elaborării proiectului instituțional, modelul metodologic cadru al proiectării și managementului proiectului instituțional, elaborarea și managementul proiectelor de cercetare educațională, principiile metodologice în cercetările sociale și educaționale, modele structurale ale proiectului de cercetare, elaborarea și managementul proiectelor europene în domeniul educațional, caracteristicile programelor europene, etapele și

sugestiile metodologice privind elaborarea și managementul proiectelor europene în domeniul educației.

Proiectele europene în domeniul educației, unilaterale sau multilaterale, se realizează în baza programelor europene din această sferă.

Programe europene. Competențele Uniunii Europene sunt exercitate prin sistemul său instituțional. Comisia Europeană, în cazul nostru, pune în practică programele din domeniul educației și formării profesionale prin intermediul agenției executive. În cadrul ciclului de finanțare 2007-2013, Agenția Europeană pentru Cultură, Educație și Audiovizual a coordonat un șir de programe, inclusiv educaționale:

- învățarea de-a lungul vieții: acțiuni sectoriale (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), transversale (cooperarea și inovarea la nivel de politici, limbile, informare-comunicare-tehnologii, diseminarea și implementarea rezultatelor), Jean Monnet (activitatea-cheie 1 – profesor Jean Monnet, profesor Jean Monnet *ad personam*, centru de excelență Jean Monnet, modul european, asociații de profesori și cercetători care se specializează în domeniul integrării europene, activități de informare și cercetare, grupuri de cercetare multilaterală Jean Monnet; activitatea-cheie 2 – sprijin pentru instituții specifice, specializate în domeniul studiilor de integrare europeană; activitatea-cheie 3 – asociații europene active la nivel european în domeniul integrării europene, a educației și a formării profesionale), măsuri de sprijin și rețele educaționale (Eurydice, Europass, Euroghidare, NARIC, e-Twinning, experți Bologna, ECTS și modele de suplimente la diplome);
- Erasmus Mundus: programe comune; parteneriate cu instituții de învățământ superior din țările terțe; promovarea învățământului superior european;
- Tempus: proiecte comune; măsuri structurale; măsuri suplimentare;
- cooperarea bilaterală: Atlantis UE-SUA; cooperarea UE-Canada; cooperarea educațională în cadrul instrumentului statelor industrializate;
- schema de mobilitate academică Intra-APC: Africa; Caraibe; Pacific;

- cultura: sprijin pentru proiecte culturale; sprijin pentru organizațiile active la nivel european în domeniul culturii; proiecte de cooperare între organizațiile implicate în analiza politicii culturale;
- media: acces la piețe; audiovizual; sprijin pentru dezvoltarea activităților interactive;
- Europa pentru cetățeni: cetățeni activi pentru Europa; societate civilă activă în Europa; împreună pentru Europa; memoriile europene active;
- tineretul în acțiune: tineretul pentru Europa; serviciul voluntar european; tineretul în lume; sisteme de sprijin pentru tineret; sprijin pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului.

Pentru ciclul de finanțare 2014-2020, toate programele educaționale anterioare au fost înglobate în mega-programul Erasmus+.

Către sfârșitul anului 2013 Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, declara că „procesul de lansare a programului Erasmus+ este în prezent în etapa finală și suntem pregătiți pentru etapa de implementare. Încurajez organizațiile să studieze cu atenție ghidul programului, pentru a se asigura că vor fi pe deplin pregătite în momentul în care procesul de solicitare a finanțării va începe online. Datorită creșterii cu 40 % a bugetului Erasmus+, peste 4 milioane de persoane, inclusiv studenți, stagiați, cadre didactice și voluntari, vor beneficia de granturi în următorii șapte ani”. Programul Erasmus+ combină toate schemele de finanțare actuale ale Uniunii Europene pentru educație, formare profesională și tineret, inclusiv Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul „Tineretul în acțiune” și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate). Erasmus+ introduce pentru prima dată măsuri de sprijin în favoarea sportului. Programul integrat va facilita înțelegerea de către solicitanți a oportunităților de grant disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.

Programul Erasmus+ are următoarea compunere:

- educație și formare;
- tineret;

- trei acțiuni-cheie: 1 – mobilități de studiu pentru persoane (proiecte de mobilitate în domeniul educației, formării profesionale și a tineretului: proiecte de mobilitate pentru studenți și profesori din învățământul superior; proiecte de mobilitate pentru studenți și profesori din învățământul vocațional; proiecte de mobilitate pentru profesori de școală; proiecte de mobilitate pentru cadrele didactice din domeniul educației adulților; proiecte de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret); evenimente majore ale serviciului european de voluntariat; programe comune de master; garanții pentru împrumuturi la ciclul de master; 2 – cooperare pentru inovare și schimb de bune practici (parteneriate strategice în domeniul educației, formării profesionale și a tineretului; alianțe ale cunoașterii; alianțe ale abilităților sectoriale; edificarea capacității în domeniul tineretului); 3 – sprijin pentru reforma de politici (întâlniri între tineri și decidenți în domeniul tineretului);
- activități Jean Monnet: module, chair, centre de excelență, sprijin pentru instituții și asociații, rețele, proiecte;
- sport: parteneriate de colaborare; evenimente sportive europene non-profit.

Actuala structură a programului Erasmus+ este destul de complexă, fiecare dimensiune conținând subprograme specifice sferei de aplicabilitate, fapt care permite creșterea competitivității cetățenilor europeni în lume.

Programul Erasmus+ este orientat spre:

- a promova oportunitățile de mobilitate deschise studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal implicat în învățământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor și voluntarilor;
- a crea sau a consolida parteneriate între instituțiile și organizațiile din domeniul învățământului, formării profesionale și tineretului, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte;
- a susține dialogul și a dezvolta o bază de cunoștințe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educație, de formare profesională și în cele care vizează tineretul.

Consortiile, organizațiile și grupurile de coordonare pot depune o singură cerere în numele mai multor organizații.

Pe lângă universități și instituții de formare profesională, vor beneficia de finanțare, pentru prima dată, noi parteneriate inovatoare: așa-numitele „alianțe ale cunoașterii” și „alianțe ale competențelor sectoriale” vor crea sinergii între educație și muncă, permițând instituțiilor de învățământ superior, furnizorilor de formare profesională și întreprinderilor să promoveze inovarea și spiritul antreprenorial și să dezvolte noi programe de învățământ și noi calificări pentru a atenua problema deficitului de competențe.

În domeniul sportului, accentul se pune pe proiecte transnaționale care susțin sportul de masă și care abordează provocări transfrontaliere precum dopajul, violența și rasismul și care favorizează buna guvernare, egalitatea de șanse între femei și bărbați, incluziunea socială și activitatea fizică pentru toți.

Încheiere. Practica Uniunii Europene privind promovarea politicii în domeniul educației și formării profesionale prin intermediul sistemului de proiecte consacră un posibil model juridic, economic și social de sprijinire eficientă a sferei în baza instrumentelor financiare, prevăzute pentru a crește competitivitatea academică și excelența europeană.

Creșterea calității vieții cetățenilor, prosperitatea și progresul se află într-o relație ombilicală cu educația și formarea profesională de calitate, finanțate corespunzător obiectivelor Uniunii Europene.

Bibliografie:

1. Bârgăoanu, Alina, *Managementul proiectelor*, București: Editura Comunicare, 2007
2. Bienzle, Holger et al, *Managementul proiectelor multilaterale în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții*, Viena: „die Berater” Unternehmensberatungsgesellschaft mbH, 2010
3. Bunăiașu, Claudiu Marian, *Elaborarea și managementul proiectelor educaționale*, București: Editura Universitară, 2012
4. Horga, Ioan, *Managementul proiectelor*, Oradea: Editura Universității din Oradea, 2005

5. Gherguț, Alois, Ciobanu, Ciprian, *Elaborarea și managementul proiectelor în serviciile educaționale. Ghid practic*, Iași: Editura Polirom, 2009
6. Grămadă, Argentina, *Managementul proiectelor europene*, București: Editura Renaissance, 2009
7. Lewis, James, *The Project Manager's Desk Reference*, New York: McGraw-Hill, 2000
8. Oprea, Dumitru, *Managementul proiectelor europene*, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2011
9. ASRO. SR ISO 10006:2005, *Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru managementul calității în proiecte*, 2005
10. ASRO. SR 13465:2007. *Cerințe pentru certificarea personalului în managementul proiectelor și programelor*, 2007
11. DIN 69901-5:2009-01. *Projektmanagement-Projektmanagementsysteme*, 2009
12. *Manualul de management al proiectelor*, Guvernul României, Departamentul de Integrare Europeană, 1998
13. *Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene*, JO C 326/26.10.2012
14. *Webster's Online*, 2010

Copyright©Vasile CUCERESCU

ECONOMIE

Mecanismul supravegherii sistemului financiar în Uniunea Europeană

Conf. univ. dr. Angela BELOBROV

belobrov_angela@yahoo.com

Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova

Abstract: The health of the economy and the effectiveness of monetary policy depend on a sound financial system. Bank supervision involves monitoring and examining the condition of banks and their compliance with laws and regulations. If a bank under the Central Bank's or other authority's jurisdiction is found to have problems or be non compliant with the authority of supervision may use its authority to request that the bank correct the problems. Bank regulation includes issuing specific regulations and guidelines to govern the operations, activities and acquisitions of banking organizations. On other hand, both theory (game theory) and practice (recent financial crisis) indicate that national interests prevail in cross-border resolution. National authorities aim for the least-cost solution for domestic taxpayers. This results in an undersupply of the public good of communautaire and global financial stability. To preserve the internal market in banking, this paper proposes a supranational approach to banking supervision and resolution in Europe.

Key-words: regulation, prudential supervision, European System of Central Banks, European System of Financial Supervisors (ESFS), banking union, single supervisory mechanism (SSM), single mechanism of resolution (SMS).

INTRODUCERE

Data fiind importanța sistemului financiar pentru buna funcționare a economiei în ansamblul său, asigurarea funcționării corespunzătoare a acestuia reprezintă o prioritate a factorilor de decizie.

În acest sens, trebuie să fie definite clar reguli și norme de comportament și activitate, atât pentru instituțiile financiare, cât și pentru restul agenților economici implicați în activități financiare și economice, dar și de instituire a unui sistem de supraveghere permanentă a respectării acestora.

I. PREZENTAREA PROBLEMEI ȘI FORMULAREA IPOTEZELOR

Problema reglementării și supravegherii bancare devine extrem de complexă la nivelul arhitecturii actuale ale UE și UEM, care sunt constituite

în baza Tratatelor UE, ce prevăd că în Uniunea Europeană sistemul de reglementare și supraveghere este bazat pe controlul în țara de origine.

Pe de altă parte, recenta criză financiară a demonstrat insuficiența și incapacitatea acestui sistem de reglementare și supraveghere de a asigura îndeplinirea de către sistemul financiar a funcțiilor sale economice. Și cel mai grav, legislația generală a falimentului aplicată băncilor s-a dovedit, în multe cazuri, a fi ineficientă și prea lentă pentru a preveni crize financiare sistemice.

Este bine cunoscut faptul că dimensiunile unui proces integraționist sunt date, în principal, de axa verticală, cea a adâncirii gradului de integrare și cea orizontală, respectiv numărul de state membre.

Până în prezent, la nivel planetar cel mai înalt grad de integrare este atins de Uniunea Europeană, care este în faza de uniune economică și monetară, dar care și-a propus și realizarea uniunii politice.

Astăzi, Uniunea Europeană reprezintă expresia mai multor trepte evolutive de integrare, pe care le-a parcurs regionalismul și multilateralismul în viața economică internațională.

De aceea, UE trebuie să pună bine în corelație componente esențiale cum sunt: interesele fiecărui cetățean european în parte, interesele fiecărui agent economic privat care activează în UE, și chiar și interesele fiecărui agent economic care are relații economice cu agenții economici din UE, interesele strategice ale autorităților guvernamentale din țările implicate, grupurile de interese din țările membre, grupurile de interese și autoritățile din țările terțe.

Bazându-ne pe analiza intensității și vitezei creșterii dimensiunii procesului integraționist, intuim necesitatea regândirii sistemului actual de supraveghere bancară la nivelul UE și atribuirea majorității sau chiar a tuturor competențelor în domeniul supravegherii către autoritățile de rang comunitar. Intuim, de asemenea, necesitatea extinderii, precizării și adâncirii utilizării unor instrumente, precum și necesitatea instituirii de noi tehnici și instrumente de supraveghere bancară, ținând cont de specificul relațiile intracomunitare.

Pe termen lung autorul se așteaptă ca reglementarea băncilor care activează pe teritoriul UE să fie realizată de către o autoritate unică de rang supra-guvernamental, care să ajungă să fie identică supravegherii actuale la nivelul statelor suverane din punct de vedere a cuprinderii în aria sa a

tuturor instituțiilor care practică activitățile reglementate, dar și instituirea de noi instrumente de supraveghere capabile să capteze manifestările tuturor riscurilor în contextul intensificării procesului de integrare, dar și în special a celui de globalizare.

II. METODE DE CERCETARE

Cercetarea prezintă o încercare de a înțelege problemele impuse în materie de reglementare și supraveghere a sistemului financiar și bancar în contextul creării uniunii monetare și în perspectiva creării uniunii bancare la nivel european. Prin utilizarea propriei experiențe ca cercetător, cercetarea literaturii de specialitate și a reglementărilor UE disponibile publicului larg, am realizat o radiografie a mecanismului supravegherii bancare la nivelul UE-28 în prezent (începutul anului 2014).

III. STUDIAREA PROBLEMEI

În vederea prevenirii apariției crizelor financiare sau a falimentelor la nivelul instituțiilor financiare și protejarea consumatorilor de abuzuri de piață, piețele financiare trebuie să fie atent reglementate și supravegheate, totodată, asigurându-se că intervențiile din partea statului să nu restricționeze activitatea normală a acestora. Reglementarea piețelor financiare dimpotrivă are menirea de a ajuta piețele să-și sporească eficiența.

III. A. Esența reglementării și supravegherii sistemului financiar, în general, și a sistemului bancar, în particular

Din perspectivele expuse mai sus, precizăm că **reglementarea** reprezintă procesul de stabilire a regulilor ce trebuie respectate de către participanții la piața financiară și oferă cadrul legislativ de realizare a supravegherii pieței. Intervenția statului, realizată nemijlocit de către guvern, în cadrul procesului de reglementare se impune datorită eșecurilor piețelor, concretizate în asimetrie informațională, a manifestării de externalități și diminuarea competiției prin concentrarea puterii de piață la nivelul anumitor instituții financiare.

În același timp, în sens restrâns, **supravegherea prudentială** are ca scop protejarea clienților prin asigurarea stabilității instituțiilor financiare.

În sens larg, scopul supravegherii este de a asigura *sănătatea sectorului bancar*. Mario Draghi, guvernatorul BCE, în anul 1999 a definit sănătatea sectorului bancar prin trei trăsături:

- *flexibilitatea*, care reprezintă capacitatea sistemului de a se adapta eficient la modificările rapide ale mediului economic;
- *reziliența*, care reprezintă capacitatea sistemului de a continua să funcționeze chiar în condiții de șocuri economice;
- *stabilitatea internă*, care reprezintă capacitatea sistemului de a nu genera el însuși șocuri economice majore care să conducă la o criză financiară [1].

Reglementarea piețelor financiare are, așadar, trei mari obiective:

1. menținerea competiției;
2. protecția investitorilor împotriva fraudelor sau a unor abuzuri similare;
3. asigurarea că intermediarii financiari nu își asumă riscuri prea mari sau greu de evaluat, și că nu periclitează stabilitatea sistemului financiar global.

Există însă posibilitatea ca intervenția guvernamentală în direcția reglementării piețelor financiare să conducă la accentuarea birocrăției și la restricționarea activităților realizate pe piețele financiare.

În mod tradițional, sistemul bancar a fost supus unui grad înalt de reglementare și supraveghere. Deși în numeroase țări se observă o tendință de dereglementare a sistemului bancar, activitatea bancară continuă să rămână, pe plan mondial, una din activitățile economice cele mai normate.

Reglementarea constituie în esență o derogare de la principiul libertății comerțului și industriei. În cazul dat derogarea de la principiile libertății economice se explică prin rolul special al băncilor în cadrul unei economii naționale, ele fiind implicate în creația monetară, finanțarea economiei, administrarea sistemului național de plăți și gestiunea economiilor publicului.

Externalitățile reprezintă un alt factor ce impun reglementarea și supravegherea piețelor financiare, întrucât, în cazul falimentului unei bănci, există riscul ca și alte instituții financiare să se confrunte cu probleme similare.

În astfel de situații, de obicei, apare fenomenul de contagiune, întrucât în economia contemporană băncile relaționează intens unele cu altele. Mai mult, comportamentul deponenților poate agrava situația, întrucât în situația în care aceștia află că o anumită bancă se confruntă cu probleme vor recurge la retrageri masive, de frică să nu-și piardă

economiile. Efectul de turmă conduce chiar și la retrageri la nivelul băncilor care în perioada dată nu se confruntă cu probleme. Toate acestea pot determina apariția unei crize bancare. De aceea reglementarea și supravegherea piețelor financiare sunt absolut necesare.

O altă problemă este hazardul moral. Ca exemplu, asigurarea depozitelor bancare de către guvern poate crea stimulente pentru asumarea unor riscuri excesive din partea băncilor comerciale, iar în aceste cazuri este nevoie de o supraveghere prudențială adecvată pentru contracararea acestui tip de comportament și asigurarea stabilității instituțiilor financiare.

În funcție de motivele care stau la baza aplicării, deosebim trei ipostaze ale reglementărilor bancare: (i) reglementarea economică; (ii) reglementarea prudențială și (iii) reglementarea monetară [2].

În timp ce *reglementarea economică are drept scop să obțină asigurarea că băncile mobilizează resurse și acordă credite în condiții de eficiență economică, s-ar părea că scopul reglementării prudențiale ar fi reducerea reglementării economice (dereglementarea economică), însă dacă e să fim expliți reglementarea prudențială urmărește să garanteze alocarea eficientă a resurselor, să minimizeze riscurile pe care și le asumă băncile și să asigure stabilitatea și sănătatea financiară a fiecărei bănci și a sistemului bancar în ansamblu, în același timp scopul reglementării monetare este menținerea stabilității valorii externe și interne a monedei naționale prin controlul exercitat asupra lichidității totale a sistemului bancar.*

III. B. Procesul tehnologic de realizare a supravegherii bancare

Din punct de vedere tehnic, supravegherea bancară cuprinde sistemul de pârghii și modele decizionale, pe care statul le utilizează pentru a garanta stabilitatea sistemului financiar (băncile fiind intermediari principali pe piața financiară), având drept obiective principale:

- menținerea stabilității și încrederii în sistemul bancar, ceea ce de facto reprezintă protecția împotriva riscului sistemic;
- protecția clienților (în special a deponenților) împotriva pierderilor financiare în cazul falimentului băncilor;
- protejarea clienților (consumatorilor) împotriva abuzurilor din partea băncilor;
- contracararea riscului moral indus de existența dispozitivului de siguranță ("safety net") a sistemului bancar;

- asigurarea unui sistem bancar eficient și competitiv.

Din perspectiva realizării tehnologice, în sens restrâns, supravegherea presupune analiza datelor raportate de bănci (așa-numita *supraveghere off-site*), verificarea pe teren a conformității datelor raportate și identificarea altor elemente factice relevante (*supravegherea on-site*) precum și luarea măsurilor necesare pentru rezolvarea problemelor prudențiale identificate.

Inspecțiile la fața locului reprezintă cea mai complexă formă de supraveghere a sistemului bancar. Echipele care au sarcina să inspecteze instituțiile bancare trebuie să verifice cu predilecție acele activități care au cea mai mare probabilitate de a pune banca în fața unor riscuri importante, obiectivul fiind remedierea deficiențelor de management și control intern ale băncilor înainte ca performanțele financiare ale acestora să se deterioreze.

Prin modalitatea „on-site” se urmăresc trei obiective:

- verificarea exactității rapoartelor prudențiale transmise autorității de supraveghere, controlarea realității și acurateții acestora;
- asigurarea respectării legilor și reglementărilor cu caracter bancar, a altor dispoziții legale;
- confirmarea stării de sănătate a băncilor.

Supravegherea de tip „off-site” permite autorității de supraveghere să analizeze, în mod sistematic „sănătatea” băncilor, bănci care trebuie să prezinte periodic Băncii Centrale (rapoarte) cu privire la:

- bilanțul periodic (lunar, trimestrial și anual);
- situația contului de profit și pierdere;
- alte aspecte ale activității bancare (lichiditatea, solvabilitatea, expuneri mari, expuneri valutare, etc.).

Obiectivele supravegherii pe baza raportărilor societăților bancare sunt orientate în următoarele direcții:

- urmărirea primirii în termen de la băncile comerciale a raportărilor privind indicatorii de prudență bancară;
- analiza în dinamică și evaluarea gradului de performanță și a sănătății fiecărei societăți bancare în parte, precum și a întregului sistem bancar;
- depistarea cazurilor de neîncadrare în indicatorii de prudență bancară sau de încălcare a legii în vederea luării măsurilor necesare pentru

prevenirea deteriorării situației financiare a băncilor, precum și pentru aplicarea sancțiunilor legale în situația nerespectării normelor elaborate de Banca Centrală.

În sens larg, supravegherea prudențială presupune, pe lângă cele menționate anterior, efectuarea de analize privind stabilitatea financiară, emiterea normelor prudențiale privind funcționarea băncilor, autorizarea înființării și funcționării acestora, precum și măsurile de scoatere în afara sistemului a băncilor neviabile și de protecție a depunătorilor.

Supravegherea prudențială este un proces ce presupune parcurgerea a patru pași, care considerăm că reprezintă pilonii supravegherii bancare:

Pasul I - licențierea și autorizarea instituțiilor financiare stabilește dacă o anumită instituție financiară îndeplinește anumite condiții (legate de integritate, onestitate, reputație) pentru a fi capabilă să ofere servicii financiare de calitate;

Pasul II - monitorizarea permanentă a sănătății instituțiilor financiare și a sistemului financiar în ansamblul său, iar în particular verificarea calității activelor, a adecvării capitalului, a lichidității, a managementului și a controlului intern;

Pasul III - sancționarea și penalizarea în cazul nerespectării reglementărilor, fraudelor, managementului deficitar sau altor abateri;

Pasul IV - managementul situațiilor de criză prin asigurarea unui împrumutător de ultimă instanță, asigurarea depozitelor bancare și gestionarea cazurilor de insolvență.

Deci am putea considera sistemul de autorizare drept precondiții ale supravegherii bancare. Importanța acesteia derivă din faptul că *autorizarea reduce asimetria informațională* existentă între acționarii și conducătorii băncii recent înființate, pe de o parte, și posibیلی deponenți și investitori, pe de altă parte, care nu pot face distincția în perioada de început a băncii între o entitate potențial viabilă și una sortită eșecului.

În vederea obținerii și menținerii autorizației bancare, entitățile trebuie să satisfacă anumite cerințe prudențiale.

Cerințele prudențiale pot să se diferențieze de la o țară la alta în ceea ce privește dispozițiile de detaliu; în unele țări detaliile pot fi atent definite în reglementări, iar în altele pot fi prevăzute mai pe larg, permițând autorității de supraveghere o anumită discreție în interpretarea lor.

Există însă un șir de cerințe de bază pentru autorizarea bancară, care se regăsesc în majoritatea sistemelor de supraveghere [3]:

- banca trebuie să aibă acționari și membri ai consiliului de administrație corespunzători (această noțiune include integritatea și reputația în comunitatea oamenilor de afaceri, precum și forța financiară a tuturor acționarilor majori);
- conducerea băncii trebuie să fie onestă și demnă de încredere și trebuie să posede aptitudini și experiență corespunzătoare pentru a conduce banca într-o manieră sănătoasă și prudentă;
- organizarea și controlul intern din bancă trebuie să fie consecvent față de planurile și strategiile sale de afaceri;
- banca trebuie să aibă o structură juridică compatibilă cu structura sa operațională;
- banca trebuie să aibă un capital adecvat pentru a face față riscurilor inerente în funcție de natura și dimensiunea activității sale; și
- banca trebuie să aibă o lichiditate suficientă pentru a satisface ieșirile de fonduri.

Suplimentar la acestea există cerințe mai detaliate prescrise, printre care: indicatori numerici minimi pentru adecvarea capitalului și lichidității băncii, expunerii la diverse riscuri.

Dacă în ceea ce privește ideea generală a necesității supravegherii prudentiale a băncilor există un consens pe plan internațional, sub aspectul modului concret de desfășurare a acestei activități există diferențieri notabile între practicile diferitelor țări. Pentru a asigura sistemului bancar și economiei securitate și stabilitate, sistemul de reglementare nu acționează numai sub aspect legislativ, în sensul de a stabili normele necesare îndeplinirii obiectivelor enumerate.

O latură principală a reglementării în acțiune este activitatea organelor de supraveghere bancară menite să asigure aplicarea reglementărilor în cele mai bune condiții și deci să controleze și să monitorizeze activitatea care poate fi decisivă în îndeplinirea obiectivelor propuse.

Cu referință la organizarea supravegherii bancare la nivel statal, în teoria și practica bancară s-au delimitat trei concepte fundamentale potrivit cărora fiecare țară se poate aplica principiul supravegherii bancare:

1) *Autoritatea supravegherii bancare să fie încredințată unei instituții guvernamentale* (de regulă, Ministerul Finanțelor). În acest caz, avantajul ar fi că toate băncile ar contribui prin activitatea lor la susținerea programului guvernamental de dezvoltare economico-socială a țării, dar apare dezavantajul că băncile și-ar pierde autonomia propriu-zisă, fiind aservite unor interese politice, atâta timp cât se tinde spre o politizare a ministerelor.

2) *Autoritatea supravegherii bancare să fie atribuită unei instituții independente*. În cazul în care se optează pentru această variantă, avantajul este că ar fi promovate în economie criteriile științifice, tehnocrate, însă există riscul ca economia să fie aservită unui grup de persoane care, dacă își pierd moralitatea, beneficiază de o anumită putere și de o serie de avantaje materiale.

3) Cel de-al treilea concept se referă la încredințarea *autorității de supraveghere bancară Băncii Naționale*, în calitatea ei de bancă centrală și de emisiune. Având în vedere că scopul supravegherii este asigurarea viabilității și stabilității sistemului bancar. În multe țări s-a optat pentru această variantă, banca centrală, ca manager al politicii monetare și creditor de ultimă instanță, fiind considerată instituția cea mai potrivită pentru realizarea acestui deziderat [4].

III. C. Cadrul fundamental al supravegherii bancare în UE

Cele două tratate ale Uniunii Europene – Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – prevăd că ***în Uniunea Europeană sistemul de reglementare și supraveghere este bazat pe controlul în țara de origine***, în condițiile recunoașterii mutuale la nivelul instituțiilor naționale de supraveghere.

Astfel, o instituție financiară este autorizată și supravegheată în țara de origine și poate să-și extindă activitățile în întreaga Uniune, fără o supraveghere suplimentară din partea autorității din țara în care se extinde.

Autoritatea din țara gazdă trebuie să recunoască supravegherea autorității din țara de origine și trebuie stabilite standarde minime privind supravegherea prudențială în acord cu directivele europene. Pe de altă parte, instituțiile financiare, care operează prin intermediul subsidiarelor, sunt autorizate și supravegheate în cadrul țării gazdă.

Întrucât activitățile desfășurate la nivelul sistemului bancar sunt diferite de cele derulate pe piețele de capital, supravegherea la nivelul celor

două componente principale ale unui sistem financiar național presupune implementarea unor direcții diferite.

În ceea ce privește piețele de capital, **la nivelul Uniunii Europene există o directivă privind supravegherea piețelor prin instrumente financiare** care trebuie implementată de către statele membre.

Băncile din UE se confruntă cu mai multe niveluri de reglementări (figura 1).

Figura 1. **Supravegherea bancară și stabilitatea financiară în UE**

Sursa: compilat de autor.

Primul nivel de reglementări pentru băncile din UE îl constituie reglementările naționale; al doilea este directiva rezoluției bancare; al treilea nivel este participarea la procesul proiectării unui mecanism integrat. **Toate se întâmplă în paralel.**

Precizăm că rezoluția bancară reprezintă o alternativă la procedurile obișnuite de insolvență ce permite să se trateze în mod eficient situația unei instituții aflate în dificultate cu luarea în considerare a interesului public general.

Conform Comisiei Europene, rezoluția bancară reprezintă reorganizarea unei bănci cu probleme (fie prin proces administrativ, fie judiciar) care urmărește menținerea stabilității financiare, continuitatea serviciilor bancare și revitalizarea băncii.

Conform prevederilor Tratatului asupra UE **responsabilitatea directă pentru supravegherea bancară și stabilitatea financiară revine autorităților competente ale fiecărui stat membru al UE**, totodată tratatul i-a încredințat Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) misiunea de „a contribui la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar”.

Figura 2. Rolul SEBC în supravegherea bancară și stabilitatea financiară în UE

Sursa: compilat de autor

Îndeplinirea acestei atribuții presupune trei linii principale de acțiune:

În primul rând, SEBC monitorizează și evaluează stabilitatea financiară la nivelul zonei euro și al UE. Această activitate completează și sprijină activitatea paralelă la nivel național, desfășurată de băncile centrale naționale și de autoritățile de supraveghere în scopul menținerii stabilității financiare în statul respectiv.

În al doilea rând, SEBC oferă instituțiilor financiare consiliere cu privire la definirea și revizuirea cerințelor de reglementare și de supraveghere. Această activitate se desfășoară în mare parte prin participarea BCE la organismele internaționale și europene de reglementare și de supraveghere, cum ar fi **Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, Comitetul bancar european și Comitetul european al autorităților de supraveghere în domeniul bancar**.

În al treilea rând, BCE promovează cooperarea între băncile centrale și autoritățile de supraveghere pe probleme de interes comun (de exemplu, supravegherea sistemelor de plăți, gestiunea crizelor financiare).

Aceste activități se desfășoară cu asistența Comitetului pentru supraveghere bancară, care reunește experți ai băncilor centrale și ai autorităților de supraveghere din UE.

Experiența crizei economice recente a evidențiat deficiențe majore ale supravegherii financiare, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu, modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu globalizarea financiară și cu realitatea piețelor financiare europene, bazate pe integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase

instituții financiare desfășoară activități transfrontaliere, așa cum reiese din Raportul De Larosière [6].

De asemenea, aceasta a adus în prim plan problemele grave la nivel de cooperare, coordonare, coerență și încredere între autoritățile naționale de supraveghere.

III.D. Noul cadru al supravegherii bancare în UE

Implicându-se activ în procesul de reinstaurare al încrederii în instituțiile financiare, în data de 23 septembrie 2009, Comisia Europeană a adoptat o comunicare cu privire la un pachet de proiecte legislative privind supravegherea sectorului financiar în Europa. Scopul acestor măsuri este acela de a remedia deficiențele în domeniul supravegherii financiare europene și de a contribui activ la prevenirea viitoarelor crize financiare.

Pachetul de proiecte legislative propune constituirea unui Comitet european pentru riscuri sistemice, care să monitorizeze și să evalueze riscurile ce amenință stabilitatea sistemului financiar în ansamblu și a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari pentru supravegherea instituțiilor financiare individuale.

Cauzele reformării cadrului fundamental reies și din nevoia de consolidare a percepției asupra solidității instituțiilor de credit prin propunerea unui supraveghetor mai credibil și desprins de suspiciunea de partizanat național, nevoia ruperii cercului vicios al legăturii dintre băncile din zona EURO și criza datoriilor suverane a unor țări din regiune, nevoia de reducere a oportunităților de arbitraj internațional și eliminarea tendinței de fragmentare a pieței unice a serviciilor financiare, dar și din nevoia de asigurare a premisei pentru recapitalizarea directă a băncilor din zona EURO de către ESM.

Drept urmare, în anul 2010 în UE a fost creat un cadru european de supraveghere al sistemului financiar, constituit din mai multe instituții responsabile de supravegherea macro și microprudențială (figura 3).

Figura 3. Cadrul european de supraveghere al sistemului financiar

Sursa: compilat de autor.

Comitetul european pentru riscuri sistematice (CERS, engl. European Systemic Risk Council – ESRC) este un organism independent al Uniunii Europene și este responsabil de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în vederea prevenirii sau reducerii riscurilor sistematice la nivelul Uniunii Europene. CERS are rolul de a monitoriza și a garanta detectarea din timp a riscurilor macroeconomice și a celor din sistemul financiar (supraveghere macroprudențială). Misiunea CERS este de a emite din timp avertismente cu privire la riscurile susceptibile să apară și recomandări privind măsurile ce se impun în vederea gestionării riscurilor respective. Crearea CERS urmează să soluționeze una dintre problemele fundamentale evidențiate în contextul crizei – vulnerabilitatea sistemului financiar în fața unor complexe riscuri sistematice sectoriale și transectoriale interconectate. Legislația privind constituirea CERS a intrat în vigoare la data de 16 decembrie 2010.

Avertismentele și recomandările emise de CERS sunt de natură generală sau se referă la anumite state membre; se stabilește, de asemenea, un termen limită precis pentru reacția politică necesară. Aceste

avertismente/recomandări ar fi direcționate prin Consiliul ECOFIN și/sau noile autorități europene de supraveghere. CERS este responsabil de monitorizarea respectării recomandărilor sale, pe baza rapoartelor primite de la destinatarii acestor recomandări.

CERS nu are nici un fel de prerogative juridice. Cu toate acestea, CERS trebuie să exercite o influență majoră asupra destinatarilor avertismentelor/recomandărilor prin calitatea înaltă a analizelor sale și prin participarea la lucrări a tuturor guvernatorilor băncilor centrale și a autorităților de supraveghere din UE, precum și a Comisiei.

CERS răspunde integral în fața Consiliului și a Parlamentului European. De reținut este faptul că în cazul unor probleme financiare de amploare CERS nu ar avea nici un fel de responsabilități directe în gestionarea crizelor.

Componenta Consiliului European pentru Riscuri Sistemice propusă de Comisia Europeană are în vedere următoarea structură: membrii (președintele BCE, vicepreședintele ales de către membrii CERS, guvernatorii băncilor centrale naționale ai statelor membre ale UE, vicepreședintele BCE, președinții celor trei autorități europene de supraveghere și un membru al Comisiei Europene), observatorii (un reprezentant al autorităților naționale de supraveghere, care îl însoțește pe guvernatorul băncii centrale și președintele Comitetului economic și financiar).

Comitetul comun al autorităților naționale și europene de supraveghere (engl. ESAs Joint Committee), numit **Comitetul comun** are principala sarcină garantarea consecvenței transsectoriale a activității, în cadrul acestuia participând și celelalte instituții de supraveghere, avînd în asambu sarcina să ajungă împreună la poziții comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și în alte chestiuni transsectoriale.

În ceea ce privește supravegherea microprudențială, anterior creării noului cadru, la nivelul UE existau trei comitete competente în domeniul serviciilor financiare pentru supraveghere microfinanciară numai cu rol consultativ, respectiv Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPPO) și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).

Punctul central al microsupsravegherii rămâne și în continuare la nivel național, iar autoritățile naționale de supraveghere rămân în continuare

responsabile pentru supravegherea entităților individuale. La momentul creării noului cadru, aceasta reflecta faptul că mijloacele financiare de salvare a instituțiilor financiare se mențineau la nivelul statelor membre și al contribuabililor naționali.

Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF, engl. The European System of Financial Supervision (ESFS) este format din trei autorități de supraveghere sectorială:

- **Autoritatea bancară europeană** (ABE, engl. EBA - The European Banking Authority) este o autoritate independentă a UE, cu sediul la Londra, care are ca obiectiv asigurarea unui nivel eficient și consecvent de reglementare și supraveghere prudențială în întregul sector bancar din UE. Obiectivele sale generale sunt menținerea stabilității financiare în UE și asigurarea integrității, eficienței și buneii funcționări a sectorului bancar. ABE este o autoritate independentă, însă răspunde în fața Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene.

Principala sarcină a ABE este să contribuie, prin adoptarea ghidurilor și standardelor tehnice obligatorii, la crearea cadrului de reglementare unic european în sectorul bancar. Cadrul de reglementare unic are ca obiectiv furnizarea unui set unic de norme prudențiale armonizate pentru instituțiile financiare de pe întreg teritoriul UE, contribuind la crearea unor condiții de concurență echitabile și oferind un nivel ridicat de protecție deponenților, investitorilor și consumatorilor.

Autoritatea are, de asemenea, un rol important în promovarea convergenței practicilor de supraveghere pentru a asigura aplicarea armonizată a normelor prudențiale. ABE are și mandatul de a evalua riscul și vulnerabilitățile sectorului bancar al UE, în special prin rapoarte periodice privind evaluarea riscurilor și simulări de criză la nivel paneuropean.

ABE acționează, de asemenea, în domeniul activităților instituțiilor de credit, ale conglomeratelor financiare, ale societăților de investiții, ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor emitente de monedă electronică, în legătură cu aspecte care nu sunt abordate în mod direct în alte directive, inclusiv aspecte de guvernare corporativă, raportare financiară și audit, cu condiția că astfel de acțiuni să fie necesare pentru asigurarea aplicării eficiente și consecvente a actelor respective.

Alte sarcini prevăzute în mandatul ABE includ investigarea aplicării insuficiente a legislației UE de către autoritățile naționale, luarea deciziilor în

situații de urgență, medierea dezacordurilor între autoritățile competente în situații transfrontaliere și funcționarea ca organism consultativ independent pentru Parlamentul European, Consiliu sau Comisia Europeană.

- **Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale** (AEAPO, eng. EIOPA) are drept responsabilități de bază sprijinirea stabilității sistemului financiar, transparenței piețelor și produselor financiare, precum și protecția consumatorilor de asigurări și a membrilor și beneficiarilor schemelor de pensii private.

- **Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe** (AEVMP, eng. ESMA) contribuie la păstrarea stabilității sistemului financiar european și la îmbunătățirea protecției investitorilor prin asigurarea integrității, transparenței, eficienței și a bunei funcționări a piețelor de valori mobiliare. Ca instituție independentă, ESMA își atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru piețele financiare ale UE și prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene. ESMA favorizează convergența în domeniul de supraveghere atât între reglementatorii de valori mobiliare cât și în celelalte sectoare financiare, colaborând strâns cu celelalte autorități europene de supraveghere.

- și **două comitete.**

Structura propusă de Comisia Europeană pentru Sistemul European al Autorităților de Supraveghere Financiară are următoarea formă: un Comitet Director format din reprezentanții celor trei autorități europene de supraveghere și ai Comisiei.

Consiliul de supraveghere al fiecărei autorități europene de supraveghere este format din președinții autorităților europene de supraveghere și președinții autorităților naționale de supraveghere corespunzătoare și observatori (un reprezentant al Comisiei, un reprezentant al CERS și un reprezentant al autorității naționale de supraveghere corespunzătoare din fiecare țară AELS-SEE).

Consiliul de administrație al fiecărei autorități europene de supraveghere va fi format din reprezentanți desemnați din partea autorităților naționale de supraveghere corespunzătoare și din partea Comisiei.

Obiectivul principal al SESF este de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor aplicabile sectorului financiar pentru a menține stabilitatea financiară, generând astfel încredere în sistemul financiar în

ansamblu și asigurând o protecție suficientă pentru clienții serviciilor financiare.

Principalele sarcini ale SEFS sunt:

(1) *Să asigure un set unic de norme armonizate.* Autoritățile trebuie să elaboreze standarde tehnice obligatorii în anumite domenii și pe baza unor criterii care vor fi enunțate în legislația comunitară.

(2) *Să garanteze aplicarea coerentă a normelor UE.* Autoritățile europene de supraveghere ar trebui să aibă, în anumite cazuri bine definite de legislația comunitară, mijloacele necesare pentru a asigura aplicarea coerentă a legislației comunitare.

(3) *Să creeze o cultură comună în materie de supraveghere și să asigure practici de supraveghere coerente.* Autoritățile europene de supraveghere trebuie să construiască o cultură europeană comună în domeniul supravegherii și să promoveze practici de supraveghere coerente, de exemplu prin elaborarea unor programe comune de formare profesională și prin participarea, în calitate de observatori, la reuniunile colegiilor autorităților de supraveghere. Ele, de asemenea, au dreptul să promoveze utilizarea delegării sarcinilor și responsabilităților de la o autoritate națională de supraveghere la alta.

(4) *Prerogative totale de supraveghere pentru anumite entități.* Autoritățile europene de supraveghere au responsabilitatea de a autoriza și supraveghea anumite entități cu activități paneuropene. Aceste responsabilități includ prerogative de investigare, inspecții la fața locului și decizii de supraveghere.

(5) *Garantarea unei reacții coordonate în situații de criză.* Autoritățile europene de supraveghere trebuie să faciliteze colaborarea și schimbul de informații între autoritățile competente, să acționeze ca mediator dacă este nevoie, să verifice fiabilitatea informațiilor care ar trebui să fie disponibile pentru toate părțile și să ajute autoritățile competente la definirea și implementarea deciziilor adecvate.

(6) *Colectarea informațiilor microprudențiale.* Autoritățile europene de supraveghere trebuie să fie responsabile pentru agregarea tuturor informațiilor microprudențiale pertinente provenind de la autoritățile naționale de supraveghere. În acest scop, trebuie creată o bază de date europeană centrală, care să fie administrată de autoritățile europene de supraveghere.

(7) *Asumarea unui rol internațional.* Autoritățile europene de supraveghere ar putea avea un anumit rol în ceea ce privește activitățile internaționale, inclusiv acordurile tehnice cu organizații internaționale și cu administrațiile țărilor terțe de același nivel. De asemenea, autoritățile naționale de supraveghere ar putea asista Comisia în luarea deciziilor de echivalență referitoare la regimurile de supraveghere din țările terțe.

(8) *Măsuri de salvagardare.* Cadrul pentru exercitarea competențelor menționate urmează să fie prezentat în mod exhaustiv și detaliat în legislația sectorială aplicabilă. Aceste competențe se vor acorda în deplină conformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona.

Autoritățile ce compun Cadrul european de supraveghere al sistemului financiar ***funcționează ca autorități independente în furnizarea de expertiză tehnică*** pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană și au un rol esențial în stabilirea unui set unic de norme în domeniu.

La 9 mai 2010, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au fost de acord să creeze Fondul european de stabilitate financiară (engl. FESF – The European Financial Stability Facility)[7].

Mandatul FESF este de a proteja stabilitatea financiară în Europa, prin acordarea de asistență financiară pentru statele membre din zona euro.

FESF este autorizat să folosească următoarele instrumente legate de condițiile impuse:

- să ofere împrumuturi pentru țările aflate în dificultate financiară (de exemplu, de salvare a Greciei);
- să intervină pe piețele primare și secundare ale datoriei. Intervenția pe piața secundară a datoriei va avea loc numai în baza unei analize a BCE, în care se va recunoaște existența unor circumstanțe excepționale de pe piața financiară și riscuri la adresa stabilității financiare;
- să acționeze pe baza unui program de precauție;
- să recapitalizeze finanțarea instituțiilor financiare, prin împrumuturi către guverne.

FESF este susținut de angajamentele de garantare din statele membre din zona euro pentru un total de € 780mlrd și are o capacitate de împrumut de € 440 de miliarde. În 2011, acestuia i-a fost atribuit cel mai bun, rating de credit (AAA de către Standard & Poor și Fitch Ratings, AAA de către Moody).

III.E. Crearea uniunii bancare europene

Arhitectura de supraveghere descrisă nu a demonstrat suficiență și în timpul Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles în luna octombrie 2012, liderii europeni au căzut de acord să introducă un organism unic pentru supravegherea sistemului bancar. Noul sistem prevede diminuarea influenței guvernelor asupra băncilor, considerându-se că acestea stau la baza crizei financiare și prevede includerea tuturor celor peste 6.000 de bănci din zona euro.

Începând cu luna noiembrie 2012 și până în noiembrie 2013 instituțiile UE, în strictă corespundere cu prevederile legislației europene, au realizat un șir de acțiuni (emiterea și aprobarea de acte juridice) consacrate constituirii Uniunii Bancare [8].

Ca urmare, Acordul privind uniunea bancară, încheiat târziu în seara zilei de miercuri 18 decembrie 2013 la Bruxelles, reprezintă un progres important în integrarea europeană.

Principalul argument în favoarea înființării Uniunii Bancare Europene (UBE) este că problemele bancare naționale pot fi mai ușor gestionate de către o autoritate centrală europeană, în speță de către Banca Centrală Europeană. UBE este un obiectiv ambițios, care reprezintă însă doar o etapă din viziunea pe termen lung asupra integrării economice și fiscale la nivel european, având rolul de a restaura încrederea în bănci și în moneda unică.

Abandonul opțiunilor naționale în materie de politică financiară și supraveghere bancară și deci a suveranității naționale, în favoarea unei autorități europene unice, aduce în centrul discursurilor **conceptul de financiar trilema**. Acesta evidențiază *imposibilitatea îndeplinirii simultane a trei obiective, și anume: stabilitatea financiară, menținerea politicilor financiare naționale și integrarea financiară*.

Elementele constitutive ale UBE sunt reprezentate de:

a) **crearea unui mecanism unic de supraveghere** – MUS, (engl. Single Supervisory Mechanism - SSM) cu atribuții în sfera monitorizării directe a băncilor din zona euro, în aplicarea imparțială și strictă a unui set comun de reglementări prudentiale, în controlul riscurilor și prevenirea evenimentelor de criză.

b) **un sistem comun, paneuropean, de protecție a deponenților** care prevede armonizarea depozitelor protejate, plăți mai rapide și o mai bună finanțare a schemelor de garantare, prin finanțarea ex-ante a schemelor de

garantare a depozitelor și un mecanism de împrumut reciproc cu caracter obligatoriu.

c) *un cadru integrat de management al crizelor* la nivelul UE (engl. European recovery and resolution framework), care să instituie instrumente pentru redresarea și/sau rezoluția bancară controlată, în scopul prevenirii apariției crizelor sau pentru gestionarea lor într-o fază incipientă.

Regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere „Regulamentul UE nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013” [9] a intrat în vigoare la 3 noiembrie 2013. Regulamentul conferă BCE atribuții specifice de supraveghere și prevede că BCE își va asuma pe deplin atribuțiile de supraveghere la data de 4 noiembrie 2014, respectiv la 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

„Mecanismul unic de supraveghere” înseamnă sistemul de supraveghere financiară compus din BCE și din autoritățile naționale competente ale statelor membre participante, astfel cum se prevede la articolul 6 din regulament.

Crearea unui mecanism unic de supraveghere în toamna anului 2014 va reprezenta un moment de referință în vederea realizării unei uniuni bancare în Europa. Uniunea bancară constituie unul dintre cele patru fundamente pentru o Uniune Economică și Monetară autentică.

Uniunea bancară vizează construirea unui cadru financiar integrat în vederea salvagădării stabilității financiare și a reducerii la minimum a costurilor eșecurilor bancare.

Uniunea bancară va fi bazată pe un cadru unic, cuprinzător și detaliat, de reglementare pentru serviciile financiare. Autoritatea bancară europeană (ABE) deține competența perfecționării cadrului de reglementare și a monitorizării implementării sale.

Întru completarea mecanismului unic de supraveghere din 2012, Comisia Europeană a propus un **mecanism unic de rezoluție**¹ (**MUR**) pentru Uniunea Bancară.

¹ DEX: rezoluție, rezoluții, s. f. 1. Hotărâre luată de un colectiv în urma unor dezbateri. 2. Rezolvare pe care cel în drept o dă unei cereri, unui act etc. 3. (Med.) Dispariție a semnelor de boală sau a unui proces patologic. 4. (Jur.) Desființare, cu efect retroactiv, a unui contract, în cazul în care una din obligațiile reciproce, cărora acesta le dă naștere, nu a fost executată.

Mecanismul unic de rezoluție bancară este menit să centralizeze competențele-cheie și resursele pentru a gestiona eșecul oricărei bănci din zona euro și din alte state membre participante la Uniunea Bancară.

Mecanismul unic de rezoluție pentru uniunea bancară urma să completeze mecanismul unic de supraveghere bancară și constituie o nouă etapă spre uniunea bancară, care are drept obiectiv eliminarea legăturii între criza bancară și criza datoriilor.

La 8 noiembrie 2013 BCE a publicat avizul privind mecanismul unic de rezoluție (MUR). Acest aviz a fost emis la solicitarea Consiliului UE și a Parlamentului European.

BCE sprijină în totalitate instituirea unui mecanism unic de rezoluție. BCE consideră că un proces decizional centralizat în materie de rezoluție va consolida stabilitatea UEM și că MUR va reprezenta o completare necesară a mecanismului unic de supraveghere.

Dacă o bancă din zona euro va întâmpina grave dificultăți financiare, BCE, în calitate de supervisor, va trage semnalul de alarmă.

În acest moment, consiliul de rezoluție (la început format din 300 de angajați) va face recomandări Comisiei, cea care va lua decizia dacă va pune în practică procedura de rezoluție bancară.

Propunerea de regulament privind MUR cuprinde trei cerințe esențiale pentru o rezoluție eficientă:

- I. un sistem unic;
- II. o autoritate unică înzestrată cu competențe decizionale;
- III. un fond unic finanțat *ex ante* de sectorul bancar.

Comisia a propus înființarea Fondului unic de rezoluție bancară sub controlul Comitetului unic de rezoluție pentru a asigura că în timpul procesului de restructurare, banca beneficiază de un sprijin financiar pe termen mediu. Fondul unic de rezoluție bancară va fi finanțat prin contribuții ale sectorului bancar, înlocuind fondurile naționale de rezoluție ale statelor membre care fac parte din zona euro și ale statelor membre care participă la uniunea bancară. BCE consideră esențială separarea responsabilităților autorităților de rezoluție și de supraveghere. BCE sau autoritățile naționale competente, în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul unic de supraveghere, ar trebui să dețină responsabilitatea exclusivă de a evalua dacă o instituție de credit se confruntă sau este susceptibilă de a se confrunța cu dificultăți majore. Prin urmare, evaluarea

în scopul supravegherii va constitui o premisă necesară pentru ca o instituție să facă obiectul unei proceduri de rezoluție.

BCE întâmpină favorabil solicitarea Consiliului UE privind adoptarea legislației în cursul mandatului actual al Parlamentului European. De asemenea, sprijină cu fermitate calendarul preconizat, potrivit căruia MUR va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015. De îndată ce mecanismul unic de supraveghere va deveni operațional, iar procesul de supraveghere va începe să se realizeze la nivel european, același lucru va trebui să fie valabil și pentru procesul de rezoluție.

BCE sprijină, de asemenea, implementarea mai timpurie (înainte de anul 2018) a instrumentului de recapitalizare internă, care constituie un element esențial al Directivei privind redresarea și rezoluția bancară.

BCE ia notă de eforturile întreprinse în vederea introducerii modificărilor necesare pentru a putea utiliza articolul 114 („armonizarea dispozițiilor naționale”) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene drept temei juridic posibil. Aceasta ar facilita instituirea MUR fără a fi necesară modificarea Tratatului.

Avizul BCE prevede că este mai oportună menținerea unei separări funcționale clare între supraveghere și rezoluție, evitându-se astfel potențialele conflicte de interese. BCE recomandă participarea sa, în calitate de observator, în cadrul reuniunilor executive și reuniunilor plenare ale Comitetului unic de rezoluție.

În momentul de față avizul conține și următoarele prevederi:

- MUR ar trebui instituit până la data la care BCE își asumă responsabilitățile depline de supraveghere;
- domeniul de aplicare al MUR ar trebui să includă toate instituțiile de credit din statele membre ale UE care participă la mecanismul unic de supraveghere;
- BCE susține că instituțiile ar trebui să facă obiectul unei proceduri de rezoluție numai după ce o autoritate de supraveghere a apreciat că acestea se confruntă sau sunt susceptibile de a se confrunța cu dificultăți majore.

Urmare al instituirii MUR, la 1 ianuarie 2014 în zona euro (UE18), plus statele membre în strânsă cooperare, activează aproximativ 6000 bănci în total.

Practic, la nivelul UE a fost stabilită o diviziune a competențelor între BCE și autoritățile naționale de supraveghere.

Băncile considerate „semnificative” vor fi supravegheate direct de către BCE. O bancă este considerată semnificativă atunci când se îndeplinește una din următoarele 5 condiții:

- (i) Valoarea activelor sale depășește 30 de miliarde €;
- (ii) Valoarea activelor sale depășește atât de 5 miliarde de € cât și 20% din Produsul Intern Brut al statului membru în care se află;
- (iii) Banca este una dintre cele trei bănci cele mai importante ale țării în care se află;
- (iv) Banca are activități transfrontaliere vaste (conceptul dat urmează a fi definit);
- (v) Banca primește asistență de la un fond de salvare a zonei euro.

În jur de 150 de bănci vor fi supravegheate direct de către BCE, reprezentând aproximativ 80% din activele bancare. Supravegherea acestor bănci este realizată de BCE, în baza cadrului de reglementare creat de ABE.

În același timp, BCE poate prelua competențele de supraveghere pentru orice bancă, în cazul când consideră necesar.

Celelalte, aproximativ 5850 de bănci (denumite generic bănci mai puțin semnificative), ce constituie 20% din sectorul bancar al UE, se află sub supravegherea zilnică a autorităților naționale, cu toate că BCE va menține autoritatea finală de supraveghere asupra acestor bănci.

La nivelul UE, în plus față de tehnicile tradiționale de reorganizare, rezoluția bancară utilizează instrumente specifice (de exemplu bănci punte, fuziune forțată, achiziții asistate, vânzări parțiale de active) pentru a atinge obiectivele de mai sus. Procesul este gestionat de o autoritate de rezoluție care poate fi diferită în țările membre (bancă centrală, autoritate de supraveghere financiară, schemă de garantare a depozitelor, minister de finanțe, autoritate specială).

Finanțarea rezoluției se realizează de către scheme de garantare a depozitelor sau fonduri de rezoluție separate, constituite ex-ante.

Principiile generale ale rezoluției bancare prevăd următoarele:

- acționarii sunt primii care suportă pierderile;
- creditorii suportă pierderile după acționari în funcție de rangul de prioritate al creanțelor lor stabilit de directiva BRR ;

- conducerea executivă a instituției este înlocuită;
- cadrele superioare de conducere suportă pierderi proporțional cu răspunderea individuală pentru intrarea în criză a instituției în conformitate cu legislația civilă sau penală;
- în general creditorii din aceeași clasă sunt tratați în mod egal;
- principiul “No creditor worse off” – nici un creditor nu suportă pierderi mai mari față de situația în care instituția ar fi fost lichidată prin procedurile normale de insolvență.

Directiva prevede utilizarea câtorva instrumente de rezoluție:

- vânzarea activității,
- instituția-punte,
- separarea activelor,
- recapitalizarea internă.

Precizăm că mecanismul unic de supraveghere presupune o decizie la nivel național:

- de ordin strategic;
- de adaptare a legislației bancare naționale.

Intrarea în vigoare a mecanismului unic de rezoluție este prevăzută pentru 2015, însă regulile pe baza cărora ar urma să stabilească ordinea creditorilor în cazul salvării unei bănci nu vor fi operaționale decât în 2018.

În perioada următoare, Comisia urmează să modifice regulile în materie de ajutoare de stat pentru bănci, astfel că înainte ca băncile să poată solicita o finanțare publică acționarii și creditorii subordonați vor fi primii care vor trebui să contribuie.

IV. TESTAREA IPOTEZELOR

Parcursul unei liste vaste de articole, reglementări, și chiar și articole din mass-media, discuțiile întreținute cu economiști practicieni și teoreticieni permit autorului să concluzioneze că ipoteza înaintată în cadrul prezentului studiu tinde să se afirme. Evenimentele înregistrate în ultimii trei ani evidențiază la nivelul UE parcursul către instituirea unui sistem de supraveghere unic sub jurisdicția unei autorități supranaționale unice.

Mecanismul instituit la momentul actual prevede deja ridicarea competențelor la nivel supra-național din perspectiva evitării hazardului moral și partizanatului la nivelul autorităților naționale.

Prima schimbare de fond și cea mai importantă se referă la faptul că rezoluția bancară a devenit, din excepție, regulă. În viitor, la nivelul UE, este

puțin probabil să se înregistreze falimente bancare derulate potrivit dreptului comun ca urmare a externalităților negative enorme. Acest fapt are la bază simpla ipoteză că e prea scump de a lăsa o bancă să cadă.

Instituirea Fondului de rezoluție bancară constituie de facto o garantare a faptului că niciodată contribuabilii nu vor mai reprezenta unica formă de apărare împotriva colapsului bancar și că depozitele bancare obișnuite se bucură de un înalt nivel de protecție.

Studiul demonstrează, de asemenea, că noul mecanism prevede utilizarea de noi instrumente de rezoluție. Autorul ține să afirme că așteaptă și în continuare să fie create și implementate noi instrumente de rezoluție conforme atît cerințelor reglementărilor economice și celor prudențiale (cu costuri minime și în vederea asigurării maxime a riscurilor).

CONCLUZII

Indiferent de posibilitatea de analiză și cercetare a esenței supravegherii bancare din diverse perspective și la diverse niveluri de profunzime, obiectivul-cheie al supravegherii prudențiale este de a menține stabilitatea și încrederea în sistemul financiar.

Un rol important în realizarea unei supravegheri financiare și implicit și supravegheri bancare îi revine existenței unui cadru regulator de calitate, așa cum reglementarea oferă cadrul legislativ necesar supravegherii prudențiale, care are rolul de a asigura îndeplinirea regulilor și un climat favorabil pe piețele financiare.

Crearea mecanismului unic de supraveghere la nivel european corespunde dezideratelor economice teoretice și bunelor practici în domeniu, așa cum un prim principiu al supravegherii prudenței bancare constă în delegarea de competențe unei autorități de a superviza, în virtutea unor reguli și principii legale, modul în care se organizează și se desfășoară activitatea bancară în economie.

Considerăm important să precizăm și importanța construirii unei arhitecturi de supraveghere bancară la nivel european din perspectiva factorului psihologic, care nu poate fi nicidecum neglijat.

În vederea elucidării importanței acestuia, amintim doar că sub aspect economic, în anul 2008 conflictul social legat de modificarea vârstei de pensionare de către guvern (pentru ajustarea fondului de pensii) din Grecia, care este de fapt o țară de 11 milioane de locuitori nu amenința să schimbe echilibrul în lume și nici măcar în Europa. Sub aspect emoțional

însă, după falimentul Lehman din America, anvelopele aprinse pe străzile Atenei au dat frisoane chiar și unor economii mai puternice.

În contextul descris, autorul ține să precizeze că însăși existența autorității de supraveghere bancară constituie un factor psihologic care contribuie la creșterea încrederii în sistemul bancar.

Totodată, o supraveghere prudențială de calitate reprezintă o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru a avea un sistem bancar și un sistem financiar sănătoase. Alte condiții includ asigurarea unui cadru macroeconomic stabil, a unui sistem juridic funcțional, a unui sistem contabil care să permită reflectarea situației patrimoniale corecte a companiilor, a unui sistem echitabil de impozitare a profiturilor băncilor, a unui sistem financiar nebanca bine dezvoltat. Practica a arătat că, deși crizele bancare au apărut și în economii puternic dezvoltate, ele au fost mai frecvente în economii în tranziție sau în curs de dezvoltare, la care o parte dintre condițiile de mai sus nu erau îndeplinite.

Odată cu globalizarea piețelor financiare în domeniul supravegherii bancare a apărut necesitatea unor direcții clare de reglementare la nivel supranațional pentru asigurarea stabilității financiare globale.

Printre aceste instituții se numără Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancară. Până în prezent, Comitetul a adoptat trei acorduri privind reglementarea și supravegherea în sistemul bancar, în 1988, în 2004 și în 2010, denumite informal Basel I, Basel II și Basel III.

În cadrul Uniunii Europene s-a ajuns la consensul implementării prevederilor acordurilor Basel.

Pentru a oferi sistemului bancar european stabilitate, Comisia Europeană a propus o serie de modificări ale reglementărilor în domeniu, concretizate prin aprobarea cadrului Directivei IV a cerințelor de Capital și a Regulamentului de Capital, în deplină concordanță cu acordurile internaționale încheiate în cadrul BASEL III.

Concomitent cu creșterea dimensiunii procesului integraționist și al globalizării, sporesc în progresie geometrică și provocările față de stabilitatea și reziliența sistemului financiar.

Bibliografie:

1. Draghi, Mario. *How to restore financial stability*. Available online: <http://www.bis.org/review/r080922b.pdf> (visited at 15.01.2014)

2. Dardac, N., Moinescu, B. *Politici monetare și tehnici bancare (note de curs)*. București, 2007. 153p. Disponibil online: http://www.ase.ro/upcpr/profesori/756/PMTB_cig.pdf (vizitat la 16.01.2014)
3. *Rolul organului de supraveghere bancară ISA 1004*. Disponibil online: http://www.contabilitii.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1499:94-rolul-organului-de-supraveghere-bancar-isa-1004&catid=119:examenauditor&Itemid=151 (vizitat la 16.01.2014)
4. Trenca, I. *Metode și Tehnici Bancare*. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2008. p.15
5. Moldovan, I.-A. *Sistemul financiar – factor mobilizator sau inhibitor în economia de piață*. București: Editura ASE, 2012
6. *Raportul De Larosière*. Disponibil online: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (vizitat la 16.12.2013)
7. *About EFSF*. Disponibil online: <http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm> (vizitat la 16.12.2013)
8. BCE. *Construirea uniunii bancare*. Disponibil online: <http://www.ecb.europa.eu/ssm/establish/html/index.ro.html> (vizitat la 16.12.2013)
9. Regulamentul UE nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013. Disponibil în limba română pe site-ul BCE: Disponibil online: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:RO:P:DF> (vizitat la 16.12.2013)
10. MAE România. *Politica de coeziune a Uniunii Europene*. Disponibil online: <http://www.mae.ro/node/1623> (vizitat la 16.12.2013)
11. GHEȚU, Daniela. *În culisele supravegherii unice*. Disponibil online: http://www.primm.ro/in-culisele-supravegherii-unice_895.html (vizitat la 16.12.2013)
12. Păun, Cristian. *Money, central banks, monetary policy and regulation of modern banking system*. Februarie 2010. Disponibil online: http://mpr.a.uibm.de/33462/1/MPRA_paper_33462.pdf (vizitat la 16.12.2013)
13. Gavrilă–Paven, I. *Uniunea Europeană – formă avansată de integrare economică internațională*. <http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/34.pdf> (vizitat la 16.12.2013)
14. Wikipedia. *Banca Centrală Europeană*. Disponibil online: http://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_Central%C4%83_European%C4%83 (vizitat la 16.12.2013)

15. Popescu-Mereacre, C. *Aprofundarea integrării europene vizavi de extinderea Uniunii Europene: implicațiile acestor tendințe pentru Republica Moldova*. Disponibil online: www.ipp.md/public/files/.../Const-Popescu.doc (vizitat la 16.12.2013)
16. Site-ul web oficial al Uniunii Europene. Disponibil online: <http://europa.eu/>
17. Site-ul web oficial al Băncii Centrale Europene. Disponibil online: <https://www.ecb.europa.eu> (vizitat la 16.12.2013)
18. Sinteze ale legislației UE. Disponibil online: http://europa.eu/legislation_summaries (vizitat la 16.01.2014)
19. Versiune consolidată a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Disponibil online: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:ro:PDF> (vizitat la 16.01.2014)
20. Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 009/78/CE a Comisiei. Disponibil online: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:01:RO:HTML> (vizitat la 16.01.2014)
21. Art. 18 al Protocolului (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Disponibil on-line: http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026ro_protocol_4.pdf (vizitat la 16.01.2014)

Copyright©Angela BELOBROV

Probleme și perspective ale integrării Republicii Moldova pe piața energetică europeană

Conf. univ. dr. Mihai HACHI

mihaihachi@gmail.com

Academia de Studii Economice a Moldovei, Moldova

ECSA Moldova

Abstract: The energy security as a component part of national security was and remains to be a permanent concern for the Republic of Moldova for the whole period of its independence. This will determine the sustainable development of the national economy, the social equity, and the sovereignty of the state. This article highlights both the problems regarding the energy security at the contemporary stage and its perspectives in the European context.

Key-words: energy security, energy market, shale gas, sustainable development, alternative energy resources

Introducere. Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii energiei ca principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la baza securității energetice, care de rând cu alte componente ale securității economice reprezintă un element important al securității generale, având o semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.

Securitatea energetică constituie o preocupare constantă, atât pentru statele membre ale UE, în particular, cât și pentru comunitatea europeană, în ansamblu. Pentru Moldova, stat cu aspirații europene, problematica securității energetice este vitală în condițiile dependenței totale de resurselor energetice și, în mare parte, de cele energetice. Integrarea Moldovei pe piața energetică europeană devine o prioritate pentru viitorul acesteia.

Despre intențiile de integrare în Sistemul Energetic European al Moldovei ne vorbesc un șir de acțiuni întreprinse de autorități, printre care se înscriu aderarea Republicii Moldova, ca membru cu drepturi depline, la Tratatul Comunității Energetice. Printre acțiunile subordonate acestui scop se înscriu implementarea mai multor programe, proiecte, constituirea unor fonduri menite să eficientizeze sectorul energetic (Moldova Eco Energetică,

Fondul de Eficiență Energetică etc.). Acest proces poate avea un impact semnificativ asupra securității energetice a Moldovei în perspectivă. În contextul angajamentelor asumate de Moldova ca parte semnatară a Tratatului de constituire a comunității Energetice s-au definitivat mai multe proiecte de legi cu privire la domeniul electroenergeticii: Legea cu privire la gazele naturale nr. 123/23.12.2009, Legea cu privire la Energia Electrică nr. 124/23.12.2009. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” aprobată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012, este focalizată pe 7 priorități de dezvoltare, una dintre care este diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.

Conținut. Dezvoltarea economică durabilă a unui stat este în mare măsură condiționată de gradul de aprovizionare cu energie electrică pe termen lung, ceea ce îi conferă un grad înalt al securității energetice și implicit economice. „Securitas” din limba greacă înseamnă a deține controlul asupra situației, iar securitatea energetică, de rând cu securitatea alimentară, socială, tehnico-științifică, economică, face parte din securitatea statală. Nu există o definiție unică a conceptului de securitate energetică, conotațiile acestuia fiind diferite pentru statele lumii. Relativitatea conceptelor de securitate energetică se datorează particularităților diferite ale sistemelor energetice ale statelor. Există mai multe dimensiuni ale securității energetice: *economică* – se referă la diversificarea furnizărilor de energie și volatilitatea redusă a prețurilor; *socială* – acces la resurse energetice din partea tuturor categoriilor de populație, în special a celor sărace; *ecologică* – vizează tehnologiile ce utilizează resursele energetice și impactul acestora asupra mediului înconjurător. Problematika securității energetice, în linii mari, vizează:

- 1) aprovizionarea cu energie electrică pe termen lung;
- 2) accesibilitatea resurselor energetice și energiei pentru consumatori;
- 3) creșterea competitivității pieței energetice;
- 4) reducerea pierderilor la consumul de resurse energetice și energie;
- 5) promovarea energiei durabile, precum și dezvoltarea surselor regenerabile de energie etc.

Aceste caracteristici se regăsesc și în obiectivele de bază ale politicii energetice ale Uniunii Europene și vizează un set de acțiuni, programe, strategii, printre care se înscriu:

- a) Diversificarea surselor și rutelor de transport a resurselor energetice pentru asigurarea continuității aprovizionării acestora;
- b) Interconectarea energetică dintre țările comunitare până în anul 2015, care presupune ca nici un stat membru să nu rămână izolat în situație de criză;
- c) Scăderea dependenței de surse convenționale prin sporirea ponderii surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice;
- d) Dialogul consolidat cu furnizorii-cheie ai UE actuali și de perspectivă [10].

Piața energetică din Republica Moldova actualmente este caracterizată de câteva particularități legate de moștenirea pe care a avut-o în perioada sovietică, dar și de scurta perioadă de independență statală. Moștenirea unui sistem energetic fragil constituit încă în anii '60 ai secolului trecut, lipsa investițiilor majore în sectorul energetic, exceptând situația din sectorul distribuției energiei electrice, modernizarea căreia se datorează operatorului internațional „Gas Natural Fenosa”, lipsa unei piețe unice energetice, lipsa unei culturi a consumului energetic sunt doar câteva dintre caracteristicile sectorului energetic actual al Moldovei.

Pentru Moldova conectarea la sistemul energetic european și aderarea la piața energetică europeană este o condiție vitală pentru dezvoltarea durabilă a acesteia în contextul dependenței excesive de piața CSI în ceea ce privește aprovizionarea cu surse energetice primare în proporție de circa ~98%, în special de Rusia, precum și de energia electrică importată. Producția internă de energie electrică acoperă doar 22,1% din necesarul de consum (2012). Printre alte puncte vulnerabile caracteristice sectorului energetic actual pot fi menționate:

- Conexiunea slabă a sistemului energetic al Moldovei la furnizorii de energie din Ucraina, dar, în special, la cel din România, prin intermediul căruia s-ar face legătura cu sistemul energetic european;
- Lipsa unei concurențe libere pe piața (re)surselor energetice;
- Gradul scăzut de antrenare în circuitul energetic a surselor energetice de alternativă. Deși țara este bogată în anumite resurse energetice de alternativă cum ar fi, resursele biologice, energia solară în

perioada caldă a anului, energia eoliană în regiunea de sud a republicii și pe teritoriile cu altitudine înaltă sunt, însă, slab valorificate;

- Lipsa mijloacelor financiare proprii necesare modernizării sistemului energetic actual, dar și incapacitatea atragerii surselor financiare străine pentru construcția unor noi surse de producere a energiei electrice în condițiile instabilității politice și a lipsei unei viziuni clare de dezvoltare în perspectiva viitoare;

- Prețurile înalte la surse energetice și energie electrică, comparativ cu veniturile populației și capacitățile limitate financiare ale agenților economici;

- Greutatea specifică înaltă a gazelor naturale în balanța de combustibil și energie a țării (tabel. 1).

Tabel 1. Structura principalelor resurse de combustibil și energie

	2005	2008	2009	2010	2011	2012
Resurse - total	100	100	100	100	100	100
Cărbune	6,8	8,3	7,1	6,8	7,2	7,1
Motorină	15,1	17,3	17,4	19,5	20,4	19,2
Păcură	1,1	1,1	2,6	1,9	1,4	1,3
Benzină auto	10,6	10,5	11,2	9,8	10,3	8,6
Gaze naturale	47,1	41,7	40,0	40,5	38,6	38,1
Gaze lichefiate	2,8	2,9	3,2	3,3	3,6	4,2
Lemne de foc	2,5	2,9	2,9	2,6	2,7	3,4
Energie electrică	10,6	10,9	11,1	11,1	11,3	12,0
Altele	3,4	4,4	4,5	4,5	4,5	6,1

Sursa: datele BNS

Deși ponderea gazului natural s-a diminuat nesemnificativ în structura principalelor surse de combustibil și energie, acesta deține circa 2/5 din total. Aprovizionarea exclusivă a gazelor naturale din Rusia a creat un șir de probleme de-a lungul timpului. Lipsa alternativelor în ceea ce privește asigurarea cu gaze naturale a făcut vulnerabil întreg sistemul economic al țării în condițiile în care regulile de joc erau dictate nu de forțele pieței, ci de cele politice, însoțite de șantaj. Lipsa unei piețe internaționale a gazelor naturale nu a diminuat riscurile ce provin în cazul aprovizionării dintr-un număr limitat de surse, nici chiar după aderarea

Rusiei la OMC, ci le-au amplificat. Practicarea prețurilor diferențiate în livrarea gazelor naturale statelor din vecinătatea apropiată a determinat diminuarea competitivității bunurilor fabricate în Moldova în comparație cu statele vecine.

Volumul de generare a energiei electrice pe teritoriul țării rămâne a fi cu mult sub nivelul consumului. Astfel, producerea internă a energiei electrice (cu excepția CTE Moldovenească) acoperă circa 1/5 din necesarul de consum de energie electrică. Volumul de energie electrică, livrat de producătorii autohtoni a constituit în 2012 - 932,1 mil. kWh, ceea ce reprezintă 22,1% din necesarul de consum, fiind cu 8,2% mai puțin decât în anul 2011 și cu 24,2% mai puțin față de 2005 (fig. 1).

Sursa: realizat în baza datelor BNS

Reducerea volumelor a fost caracteristică pentru toți producătorii de energie electrică din țară, cu excepția SA „CET-Nord” (creștere nesemnificativă de 1,2%), iar cea mai considerabilă diminuare a volumului de producție, cu 27,1%, a fost înregistrată de SA „CET-1”.

Majorarea consumului atestat în 2011 se datorează în special creșterii cu 3,7% a cererii din partea consumatorilor noncasnici – întreprinderilor industriale, agricole, din comerț, instituțiile bugetare etc. Gospodăriile casnice și-au sporit consumul cu circa 2%, inclusiv cele din mediul urban cu 1,5% și cele rurale cu 2,7%.

În prezent țara noastră dispune de o centrală termoelectrică (aflată pe teritoriul Transnistriei, necontrolată de autoritățile centrale), 3 centrale electrice cu termoficare, 2 centrale hidroelectrice și 10 centrale electrice cu

termoficare ale fabricilor de zahăr, care se utilizează sezonier pentru acoperirea necesarului de energie al acestor întreprinderi.

Tabelul 2. Potențialul energetic și producerea energiei în Moldova

Denumirea centralei	Puterea instalată (MV)	% din total	Produce în prezent (2012) mln kwh	% din total
1. CTE Moldovenească*	2520	83,7	4375,4	84,9
2. CET-2 Chișinău	240	8,0	636,4	12,4
3. CET-1 Chișinău	58	1,9	47,7	0,9
4. CET Bălți	28	0,9	54,5	1,05
5. Stațiile termice ale fabricilor de zahăr	98	3,3	4,0	-
6. CHE Dubăsari	48	1,6	-	-
7. CHE Costești-Stânca	16	0,5	33,5	0,6
Total	3008	100	5151,5	100

* întreprinderea nu este înregistrată în Republica Moldova; - lipsa datelor sau valori ne semnificative

Sursa: calculat și adaptat în baza site-urilor oficiale ale companiilor menționate

Deși există o tendință de diminuare a dependenței atât la importul energiei electrice, cât și la importul de combustibili minerali, aceste dependențe rămân a fi destul de mari, ceea ce ne indică un grad înalt al vulnerabilității energetice a țării (tab. 3).

Tabelul 3. Indicatori ai securității energetice pentru Moldova

Indicator	2000	2005	2010	2012
1. Importul combustibililor minerali în totalul importurilor, %	32,5	21,6	20,5	23,0
2. Producerea energiei	31,4	29,2	25,9	22,1

STUDII EUROPENE

electrice local, în % din total				
4. Intensitatea energetică a PIB/tona e.c./1000 PIB	0,12	0,09	0,05	0,05
PIB ce revine la la 1 kwh consum de energie electrică, lei	8,64	12,89	17,77	18,60

Sursa: calculat în baza datelor BNS

Factura de import la combustibilii minerali a avut un trend de descreștere în intervalul de timp analizat 1995-2012, dar se menține încă la cote foarte mari de peste 1/5. De fapt după 20 ani de independență statală, Moldova n-a reușit restructurarea economiei naționale în sensul reducerii ramurilor energofage și materiofage, chiar dacă consumul actual este orientat preponderent către sectorul casnic.

Consumul exagerat al energiei electrice pe unitate de PIB în condițiile importurilor aproape a întregii cantități a resurselor energetice și în cea mai mare parte a energiei electrice consumate reprezintă cea mai mare amenințare a securității energetice a Moldovei, afectând grav competitivitatea economiei țării și nivelul de trai al populației. La aceasta se adaugă vulnerabilitatea acută la șocurile petroliere și dependența excesivă de o singură sursă la gazele naturale. De fapt consumul neadecvat al resurselor energetice, determinat de nivelul excesiv al intensității energetice în economie rămâne a fi una dintre provocările principale ale guvernării actuale și viitoare privind asigurarea dezvoltării durabile.

Securitatea energetică a țării ar putea fi redresată prin racordarea la rețelele regionale de energie, în special la rețelele Uniunii Europene. Această conexiune nu exclude accesul prioritar în continuare de la „Gazprom” care va rămâne sursa principală de furnizare a gazelor naturale către Moldova. Racordarea la rețeaua de transport a gazelor naturale din România prin tronsonul Iași-Ungheni va asigura accesul la rețeaua de transport din UE. Acest bransament ar oferi posibilitatea accesării gazelor naturale din România fără a efectua construcții de infrastructură

suplimentară la conducta Nabucco și / sau în condițiile începerii explorărilor de gaze de șist din România.

Piața energetică europeană. Uniunea europeană este, în general slab asigurată cu resurse energetice. Aceasta se datorează vechimii exploatarii acestora și epuizării treptate a lor, depășirea limitei superioare a sustenabilității, lipsa soluțiilor alternative etc. Deși statele membre ale UE sunt în mare parte dependente de resurse energetice de import, majoritatea statelor și-au asigurat producerea energiei electrice conform necesităților proprii, realizând și excedente pentru export, ceea ce ar putea avea o influență benefică pentru Moldova în cazul aderării acesteia la sistemul energetic comunitar (fig. 1)

Figura 1. Producerea energiei electrice în raport cu consumul în statele UE și Moldova, 2012, %

Sursa: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2232rank.html?countryname/> accesat 13.01.2014

Republica Moldova are cea mai mică pondere printre statele europene a energiei electrice produse de centralele electrice proprii (doar, 22,1% din total, 2012), accentuând și mai mult insecuritatea energetică la acest capitol. Chiar dacă majoritatea statelor UE sunt dependente de resurse energetice de import acestea și-au construit propriile baze productive, chiar dacă rămân a fi vulnerabile la capitolul dependență de sursele de import a combustibililor clasici, în special de petrol și gaze naturale. UE este accentuat dependentă de combustibilii fosili și o mare parte a acestora este importată. Dependența energetică a UE este în creștere. UE în prezent acoperă circa 50% din necesități, în ceea ce privește resursele energetice asigurate de combustibilii clasici, restul provenind din import. Pentru unele resurse energetice situația este și mai dificilă, dependența externă fiind și mai mare. La gazele naturale importurile constituie 66,3% (2012) (fig. 2).

Figura. 2. Gradul de asigurare cu gaze naturale a statelor membre UE, %

Sursa: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2249rank.html?country> accesat 13.01.2014

La nivel de state situația este foarte diferită. Doar Olanda și Danemarca își asigură necesarul de gaze naturale din extracția proprie, restul statelor fiind dependente de această resursă importantă. Aceste dependențe majore antrenează riscuri de ordin economic, social și ecologic, punând în dificultate securitate energetică a statelor membre.

Există mari perspective de valorificare a gazului de șist în Uniunea Europeană (în Franța, Polonia și România au fost estimate rezerve foarte mari), care ar putea revoluționa piața energetică europeană. Există, de asemenea, un potențial și un interes considerabil pentru energia regenerabilă, dar rămâne ca acestea să fie puse și în practică.

În prezent politica energetică a luat dimensiuni comunitare, statele membre fiind interdependente de piața energetică comună, ceea ce reduce mult din riscurile la care pot fi supuse statele în particular, reieșind din situația analizată.

În concluzie putem menționa că problematica securității energetice este foarte importantă pentru Moldova, aceasta fiind acutizată în perioada independenței statale. Moldova a avut unul dintre cele mai mari decline economice printre statele ex-URSS. Lipsa mijloacelor financiare proprii, dar și incapacitatea atragerii unor surse din exterior n-a permis realizarea unei restructurări a complexului economic orientat către un consum redus al energiei per unitate de produs. Tot din aceste considerente complexul energetic moștenit n-a putut fi modernizat, lucrând la randamente scăzute. Printre alte probleme care determină insecuritatea energetică se înscriu: dependența excesivă în aprovizionarea cu resurse energetice și energie din exterior, lipsa unor mecanisme clare și cu acoperire financiară referitoare la strategiile care vizează dezvoltarea electroenergeticii în ansamblu, lipsa voinței politice pentru conexiunea la sistemul energetic european prin cel românesc etc. În acest context, e nevoie de mai multă voință politică pentru implementarea unor documente europene cum ar fi Pachetul Energetic III pentru a putea asigura alinierea treptată a sistemului energetic național la cel european. E nevoie de asemenea de continuat definitivarea bazei legislative, normative și tehnice privind eficiența energetică a clădirilor în scopul eficientizării consumului de energie, de asemenea e nevoie de a fi introduse controale inteligente conform prevederilor Directivelor Pachetului Energetic III. Crearea unor condiții favorabile de piață liberă, intensificarea concurenței pentru producătorii și furnizorii de energie și resursele energetice ar îmbunătăți situația pe această piață. Republica Moldova trebuie să atragă investiții pentru a realiza conexiunea sistemului energetic național cu cel al statelor vecine, urmând ca în perspectivă să-și consolideze rolul de coridor de tranzit al energiei electrice în context regional. Pentru a reduce dependența energetică din exterior sunt necesare programe de

valorificare mai activă a resurselor energetice netradiționale existente în țară, în special a energiei de biomasă, eoliene și heliotermice. Sunt necesare campanii active de informare a cetățenilor despre necesitatea economisirilor de energie, precum și de investire în creșterea eficienței energetice prin reducerea pierderilor de energie termică și electrică.

Referințe bibliografice:

1. HG 958/21.08.2007 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 // *Monitorul Oficial* 141-145/1012, 07.09.2007
2. Legea 117/23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice // *Monitorul Oficial* 8-10/6, 22.01.2010
3. HG 833/10.11.2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020 // *Monitorul Oficial* 197-202/914, 18.11.2011
4. Mihăilescu, V., *Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul aderării la comunitatea energetică*, Chișinău, 2010
5. Dolghin, Nicolae, *Geopolitica. Dependentele de resursele energetice*, București: Editura Universității Naționale de Apărare, 2004
6. <http://www.soros.md/files/publications/documents/studiu%20Securitatea%20energetica%20a%20RM.pdf>
7. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2249rank.html?country>
8. <http://www.mec.gov.md/moldova-eco-energetica/>
9. <http://www.mec.gov.md/fondul-de-eficienta-energetica/>
10. <http://www.mae.ro/node/1624>
11. <http://www.anre.md/upl/file/Raport20ANRE%20pentru%20anul%202012.pdf>

Copyright©Mihai HACHI

ISTORIE POLITICĂ

Romanian Diaspora in the Middle 19th Century and its View on Modernization

Associate Professor Cristina MATIUȚĂ, Ph.D.

cristinamatiuta@yahoo.com

University of Oradea, Romania

Rezumat: Articolul prezintă activitatea emigranților români, refugiați în capitalele vest-europene după înfrângerea revoluției de la 1848, viziunea lor asupra modernizării, expusă în articole de presă, conferințe și memorii adresate personalităților politice occidentale ale vremii. Indiferent de modalitatea de acțiune preconizată pentru atingerea obiectivelor ei, eliberarea de sub dominația străină și înfăptuirea statului național, diaspora românească apare ca un corp coerent sub raportul ideilor democratice și liberale promovate de membrii ei.

Cuvinte-cheie: unitate națională, libertate, autonomie, idei confederative, independență.

The liberal ideas and projects, advanced by the revolutionists during the 1848 Revolution, found their practical application in the second half of the 19th century. In spite of the fact that the successive defeats of the Revolution in Moldavia and Walachia marked the recovery to the Russian-Turkish control over the two Principates (approved through the Balta Liman Convention from the 19th April / 1st of May), the impact of the Pasoptist Revolution over the Romanian society was a lasting one, its program becoming in fact the program of building modern Romania. Also, the fulfilling of this program was influenced by the external framework, by the force proportion among the great powers, because as the historian Catherine Durandin remarks “the birth of Modern Romania as a nation is fulfilled within a history of imperial deconstruction, that of the Ottoman Empire and that of asserting of two new forces of rival expansion: the Russian hegemony and Occidental hegemony” (Durandin: 1998, pp. 69).

Forced to take the exile path after the defeat of the 1848 Revolution, the Romanian emigrants kept alive their national and liberal ideals and tried to influence the development of the events in the country, signaling the situation of the Principates to the great powers.

Constantinople and Paris became the main Romanian emigration centers and places, where Romanians met their Hungarian, Polish, Serbian,

Croatian fellows, exiled as well. Towards Constantinople they were head to Ion Ghica, Ion Heliade Radulescu, A.C.Golescu and others who hoped to transform the suzerain power into a counterbalance of the absolute domination of the Russians. In Paris they were already Nicolae Bălcescu, C.A.Rosetti, brothers Dumitru and Ion C.Brătianu, I.Voinescu and others like them, developing here a remarkable action of advocacy for their country. Through memoirs addressed to Occidental political personalities of that period, through press articles, through brochures printing and organizing conferences they made a name for the cause of Romanians and gain the sympathy of larger circles.

Dumitru Brătianu for example who had arrived in Paris at the beginning of November 1848, leaved for a short period of time for London in order to carry on diplomatic actions around the British statesman and politicians, being aware of the importance England had in the politics of South-East Europe. Into a memoir addressed to the British Ministry of Exterior, Lord Palmerston, he explains in detail the situation in which his people live, threatened in its existence by Russia. The right of “protective” power of Russia is based, as he shows, only on the force of the one hundred thousand bayonets of its occupying army, established in the Principates.

In what concerns the 1848 Revolution, its character and its aims, Dumitru Brătianu shows that it was just a willing act of the entire nation: “The quiet revolution of the Wallachs was but an overwhelming national manifestation, a declaration of principles, a great fraternity and was made without violence and without fight” (Iordache: 2003, pp. 101). Then he presents the abuses and inequities endured by his people after the defeat of the revolution and he tries to convince the British diplomat of the necessity of setting free the two Principates from the two conquering armies. The Romanians don’t want, he says, anything else than the recognition of autonomous rights, according to the treaties concluded with The Gate, and the ceasing of foreign interference into their internal affairs.

Being aware of the fact that he addresses to a politician with liberal views, representing an influential nation, Dumitru Brătianu approaches at the end of his memoir the union matter for the Romanian Principates and independence for the new state resulting from this union. Moldavia and Walachia are thoroughly connected through their common past, interests and the ardent will of a common future; their union and independence

would approve a common history and the new state would be a factor of progress and stability at the confluence of three great empires: "The independence of Moldo-Wallachia is important not only from the point of view of European commerce, not only from the point of view of defending Turkey and Germany [...], but from the point of view of world civilization. Because Romanians, through culture, habits, origin and their traditions, through their connection with the civilized nations of Europe, through their language, the geographical position of their country, are naturally designated to transmit to the Eastern society the civilization of Occidental Europe, making thus the link between East and West". He ends by suggesting England to accept no more the existence of a state of things as that one in the Principates and to initiate a call for assembling a conference of the Great Powers in order to give a final solution in the problem of the Romanian Principates: "A nation dies if it's not helped; a word of Your Excellency can give its life, but the help must be given now, because tomorrow, might be too late" (Iordache: 2003, pp. 106).

Despite the fact Lord Palmerston received it well, and after its' publication in the brochure by other important figures of the British Parliament, the memoir of Dumitru Brătianu remained without any practical results, because England preferred to keep the distance towards the problems stipulated into the memoir and action only when a direct and instant interest would occur. In addition to this, the integrity of the Ottoman Empire was the aim of the British politics in the Orient, and the memoir contained critical accents towards the Ottoman Gate's hesitations in front of Russia. Dumitru Brătianu himself, after the publication of his memoir, makes some notes in the London newspaper "Morning Herald", showing the fact that the Romanians recognize to the Sublime Gate the effort paid in defending the rights of Romanians at Constantinople and Bucharest.

The attitude towards Turkey was as a matter of fact a reason for discrepancy among the Romanian emigrants as well, discrepancies coming from the 1848 Revolution. The Moderates among which we find Nicolae Bălcescu, I.H.Rădulescu, Christian Tell, Al.G.Golescu and others shared the idea of unconditionally supporting Turkey for defending the autonomy right of Principates and were against anything was contradicting this idea. On the other side, the radical group of Brătianu brothers and C.A.Rosetti was disagreeing Turkey's unconditional support, considering that this sustain will

not give any results as long as the two great European powers, England and France, won't be convinced to take attitude.

A laborious activity, oriented on several plans, is undertaken in exile by Nicolae Bălcescu. Firstly he endeavors in order to gather all the Romanian exiled into a Committee, which would assure the unity and convergence of their manifestations. Then he militates for bringing together the connections among Romanian revolutionists and those of other European people. Ultimately, through his writings, he informs the European public opinion on the Romanians' rights and their aspirations.

Bălcescu, as the other Romanian revolutionists, was convinced that the burst of a new revolution is inevitable and close. In an article published in the pages of "Future Romania" magazine in Paris, November 1850, entitled *The Progress of Revolution in the History of the Romanians*, he makes an analysis of the causes and the programs of the Revolutions in 1821 and 1848 and visualizes a new revolution, which will be a national one: "from 1848 mainly the words unity and nationality are in all Europe mouths, their feeling in all the hearts, and armed all the arms, shed blood in this past two years, blood that will always bleed as long as Europe's chart won't change, the statues built on conquest, on infringing the nations' rights, will crush, the nations will reunite in their liberty and the saint alliance of the people will arise".

The national unity, Bălcescu considers, was the aim of the Romanian leaders over the centuries, no matter they were called Mircea cel Bătrân or Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul or Șerban Cantacuzino. The Romanians are legitimate to unite themselves into a single state of their common nationality, that is common language, religion, habits and feelings: "If nationality is the heart of a people, if as long as it keeps this characteristic sign of its individuality, this life spirit, it is invested with the indefeasible right to live freely, the national unity being the assurance of its liberty, it is its needed body in order that the soul won't die or stiffen, but on contrary would grow and develop".

Thus, the future revolution won't make anything else then complete the revolutionary synthesis of Romanians, add the requests of the 1821 and 1848 unity and national liberty: "The 1821 Revolution called out *equity*, and wanted for all Romanians liberty and equality, and the state to become Romanian. It was a democratic revolution. The 1848 Revolution wanted for

the Romanian to be not only free, but also owner, instead of which liberty and equality is but a lie. That is why they added to their slogan the word *fraternity*, this essential condition of social progress. It was a social revolution. The future revolution can not limit itself in wanting for the Romanians to be free, equal, owners of land and capital and brothers associated into a common progress accomplishment. It won't limit itself in asking liberty from abroad, the liberty under the foreign domination, but will ask the national unity and liberty. Its' slogan will be: *Equity, Fraternity and Unity*. It will be a national revolution”.

In order to hurry the burst of the new revolution, Bălcescu and the other Romanians in Paris bounded to the Central Democratic European Committee, set up in London in the summer of 1850, especially from the initiative of the Italian Giuseppe Mazzini and having representatives from the French, German, Polish, Hungarian, etc revolutionists. On the other hand, the Romanians were planning solidarity with the Central-East European nations' exponents under the form of a Democratic Confederation of Nations in the Oriental Europe (Stan, Ploesteanu: 2001, pp. 138). The Romanian Principates, Hungary and Poland, but also other South-Slavonian nations, were head to construct the ethno-political structure of this confederation. Bălcescu was convinced that the “Romanian issue”, namely of the Romanians in Hungary was “fully” recognized by the representatives of the Hungarian emigration. He said that the principle of nationalities will model the status of minor people from this part of the continent, proposing the transformation of Turkey into a protective power for the minor Est-European nations, eliminating thus from the area both the influence of Russia and Austria. Bălcescu suggested the negotiations with other Hungarian representatives than Kossuth in order to come to an agreement regarding the confederation. He considered that Ludovic Kossuth represents the past Hungary, which was buried for good, and centres his attention especially on general Klapka and Teleki. In April 1850 he developed the prior confederal ideas, suggesting a confederative formula called the United States of the Danube, inspired from the American model. The confederacy was to comprise Hungary, Moldavia, Wallachia, Bukovina, Basarabia and Serbia, so three distinct nationalities: Hungarians, Romanians and South-Slavonians. The unifying element of the associated countries was to be the Central Federal Assembly, composed out of 150 deputies, 50 for each

nationality. It would meet once a year, successively, in the capital of each national state, and would also assign a federal government formed out of three members, one being the War Minister, the second of external relations and the third of commerce and communications. The Federal Assembly would establish as well the contributions for each nationality, according to the demographic balance and the incomes gathered, and the collecting of the contributions would be made by each government for each national entity. Bălcescu was reminding that the basis of the confederation need to be firmly lied on the nationalities principle and as a decisive element in building it is the agreement between Romanians and Hungarians on the basis of the principle of equality and national equity (Stan, Ploesteanu: 2001, pp. 143-144).

The national-confederative ideas exposed by Bălcescu are well received by the Hungarian emigrants, who feel the need to advice themselves with Kossuth, who was in exile at Kutahia in Turkey. He had a great influence upon other Hungarian leaders and was a key-person within the debates on the confederation of East-Central Europe, not only because of the role he played in the Hungarian Revolution, but also because such a confederative structure would have in its centre Hungary. Mazzini himself, a supporter of East-Central Europe's reorganization on confederative base, asked Kossuth, in August 1850, in the name of Central Democratic European Committee, to expose his conception regarding fraternization and cooperation among Hungarians, Romanians and South-Slavonians within a confederate structure.

Answering to this request, but also in order to clear things, Kossuth elaborates and presents on April 25, 1851, a document entitled *Projet de l'organisation politique de l'Hongrie*, which is meant to be an alternative to Nicolae Bălcescu's proposal. According to his project, Hungary was to become a democratic republic or a constitutional monarchy with a Chamber of Representatives designated by direct voting and a Senate that would replace the superior Feudal Chamber. They also proposed local autogoverning houses, which would assure equal rights for all nationals. The official language of each community or county was that of local majority, and the language of the Parliament was given by the majority of the elected representatives.

To the minorities they promised that they can use their own language. In what concerns the en-acting of the laws, they could appear in each of the languages used in Hungary, and the central authorities and judiciary corps would be obliged to use the language of the citizen in the cause. The language used in schools was decided at local level, and for the minority population they assured the right to set up schools, the parents being free to choose the school for their children (Gero: 1995, pp. 89).

Kossuth understood, thus, to give to the cohabitant nationalities wide democratic rights, such as the use of mother tongue in culture and administration within the autonomy of shires and counties, but without giving territorial autonomy which would have led inevitably to the deconstruction of historical Hungary. His constitution tried to unify two opposite principles: the maintenance of historical Hungary and the rights of the nations to autodetermination (Stan, Ploesteanu: 2001, pp.155). In a memoir sent specially to Mazzini in London, Kossuth himself explained the fact that he considers intolerable that a Central-Est European Confederation can affect the historical Hungary. He wanted liberty, equality and fraternity for “the entire people” who lived in Hungary, to whom in the cultural-confessional limits he awarded the assurance for nationality. But he rejected the principle of nationalities, formulated by Romanian emigrants, because in the last instance, this would mean that Transylvania became a “gift” to the Romanians, a thing which for Hungary meant clear suicide.

The Romanians reacted to this type of attitude characteristic to Kossuth, but also to other Hungarian emigrants. Thus, Dumitru Brătianu, a representative of Romanian emigrants within the Central Democratic European Committee has a polemic in the summer of 1851 in several numbers of the French publication “La Presse”, with Daniel Irany, former secretary in the Public Salvation Committee of the Hungarian Revolution (Iordache: 2003, pp. 130-136). The latter one tried to break-up the excessive nationalism accusations, brought to the Hungarian leaders, accusing Romanians and Serbians that allied themselves with the imperial Viennese circles within revolution time. Brătianu answers, pointing to an entire historical past which comes to proof that the Romanians were considered tolerated in their own country. It is obvious, Brătianu says, that the union of Transylvania with Hungary in 1848 was made without Romanians, against the will of Romanians, without even taking into account their protests. The

Romanians asked at that time a representative Diet, resulting from elections that would decide the union or non-union, but they were not taken into consideration, and the only rights they had were those resulting from their Hungarian quality, because over Hungary, only Hungarian nationality was recognised.

For all the injustices made to his people, in 1848 and before, Brătianu states that, like him, the other Romanians don't seek for revenge, but understanding for the common cause of liberty, addressing at the end the following appeal to the Hungarians: "Hungarians, Providence has given you a terrible advertisement. Take care! Do not embitter democracy with your historical realm and with the conquest right and hold with sincerity, with love the fraternal hand that we offer to you. One again, take care, be afraid of having tomorrow against you the number and the righteousness, the people and Good. I am addressing especially to you, the Hungarian emigrants, because you have a great responsibility hanging over you".

The Romanian emigrants were convinced that only through a common fight, the real crusade of democracy, the oppressed people would regain their liberty. Each people, Brătianu said, must have the right to decide its own destinies, within the interior of some frontiers that are not established through forces, but through right, within a Congress of European democracy, the decisions of which to be applicable to everyone.

On September 10, 1852, from London, he launches an appeal to the Romanians in the Principates, urging to action and cooperation with other European nations, for Romania's revival in its ethnic space: "Now, the whole Europe knows you, he says, now they know your power, they know that all Romanians have a single language, a single tradition, a single Country ... that all that you are, have the same belief, the same will, the same action, the same soul". In the end of his appeal he addresses to his compatriots in the name of Central Democratic European Committee, whose member he was, with the following words: "Romanians, you come from the race that never dies [...], you are the head of the Latin race and must be one of the union link meant to connect its activity with the Slavonian and Hungarian races. The consciousness of your task represents and attests your nationality. Develop it with faith and do not hesitate; suffer, work, fight for it. It is your duty towards mankind; it is your right before the nations that comprise it. In the name of the peoples, who through us had signed the preliminaries of

the European Federative Pact, we ascertain this duty and this right of yours. Be our brothers as we are yours” (Iordache: 2003, pp. 145-147).

Dumitru Brătianu does not forget about the Romanians in the Habsburg Empire, launching in the name of the National Romanian Committee an Appeal to *The Romanians in Transylvania fighting in the Austrian army*, urging them to be solidar with Italians, Hungarians or Poles in case of a insurrection stirred by the latter ones, because such an insurrection aimed the freedom of all the nations in Austria, and being of help for the reconstruction of Daco-Romania. “Upstanding soldiers of Romania – was written into an appeal – fight with courage, fight in Romanian way and in union with the other nationals, because only when you will burn the kingship you will be able to shout from your hearts and fruitfully: Long live Romania! Long live liberty!”

Defending own nationality, the collaboration with the other oppressed people and the union of the Romanians into a single state, were besides the disputes from the interior of emigration, the main concern of its members. In an article entitled *Our Aim*, published in “Romanian Youth”, and signed by G.Crețeanu, one of the founders and D.Florescu, a revolutionist and advocacy commissioner in 1848, exiled then in Paris, the authors sum up the objective of the Romanians: 1. war to the oppressing ones, solidarity to the oppressed; 2. independence and the union of all the Romanians; 3. organising the real democracy. The article signed by the two is meant as an impulse addressed to all Romanians, especially to the youth, in order to fight for their union: “Youth we are on our own, we are addressing especially to the Romanian youth in all the provinces; we make a call to all noble feelings, to all generous hearts; we urge everybody to gather round the flag which has written on it the slogan: *Romanians Union*. Only united we will be able to advance, we will be able to win in the day of fight. Maybe this day is not so far away. The whole Europe waits and calls for it” (Cornea, Zamfir: 1969, pp. 114-124).

Another programming article, published this time in “The Romanian Republic” and signed, in the name of “editorial staff” by I.C. Brătianu, militates for the same ideas. He pleads in his argumentation in favour of the natural rights of men, on which the liberal doctrine set its basis and which need to be the foundation of a society. A good society is that one which allows the development and happiness of people, and its basis must be

according to the great liberal thinker, “the individual liberty, the connection and the morality of the family, national unity, the intimate connection with the nations of the same roots and solidarity with all the people that is the union of mankind!”

When a society is obedient to arbitrary laws or imposed through force, it has not only the right but the duty to set free from them, because such an order is contrary to human nature. That is why the Romanian is liable to “get responsible in his own eyes as human and enthrone himself into all his rights, in order to be able to live in consent with his nature, developing, perfecting and accomplishing his mission in society with all the glory and virtue he is capable of “What does he want for Romanians? Here it is the answer: We want an independent and free country; a country with 10 million Romanians, all with the same rights and duties; a whole part and equally to national sovereignty; a family if they will deserve it through love and their morality, a property if they will want to work. We want that everyone to be sovereign on the harvest of his work, without being in danger of being stolen by the loafers of mankind with a single straw. [...] We want Romania to be in solidarity with other people that will tend at least towards righteousness, solidarity and fraternity”.

In a wide article published in the same “Romanian Republic”, two years later, in 1853 and reproduced in 1857, in several numbers of “The Romanian”, I.C.Brătianu showed that there are two “essential conditions” of a new society: “1. The reorganization of Europe in nationalities, and not in a forced gathering, therefore from the construction of each nationality in its wholeness, to come out a solidarity among all Europe’s people, and thus to come out that unity of the universal republic, which was unable to accomplish by the Catholics. 2. The inner unity of each nation, by putting an end to social classes and the reunification of each individual’s rights, offering its means for developing all faculties and thus to accomplish its mission given by nature by one handiness or another”. The last of the conditions refers more to the abolition of privileges and exploiting in the society, in order that each individual should have the opportunity to develop according to his merits, a deep liberal thinking, and the first one is essential for a people. “What I strongly want – Brătianu says – is to make the Romanians understand that to live as a nation is the first condition of a people, consequently to defend their nationality against those who have the nerve

to oppose to it is not only a right, but is a saint duty, crime and suicide of not doing. I still want to convince my Romanian brothers, that nationality as the first condition of liberty cannot be achieved or develop under the flag of despotism and that is why the flag of nationality and democracy must be one and the same". Inserting his writing with several historical arguments, I.C.Brătianu addresses an appeal to Romanians, especially those in the Habsburg Empire, in order not to make compromises and not to lose hope into a free and united Romania. "My brothers, prepare for the saint and great hour, because is not far away. Any other preoccupation instead of this idea is useless. Do not accept, do not make any agreement for another condition they would like to make, but that of a free Romania, one and unsplit. Do not agree with the enemy, not only for one minute. Do not believe that nationality can develop under foreign breath" (Cornea, Zamfir: 1969, pp. 474-477).

One can draw conclusions from this brief presentation of the activities of some Romanian emigrants in the Occidental capitals that they put all their energy on behalf of freeing from the foreign domination and constructing the Romanian state. The Romanians managed to attract, as we have seen, the sympathy and support of some important politicians and diplomats from Occidental countries. Moreover, in France they become disciples and friends of some prestigious intellectuals such as Jules Michelet or Edgar Quinet, these connections of friendship being very important as a part of an ideological complicity and making up the lead of Franco-Romanian discourse up to 1918 and afterwords (Durandin, 1989, pp. 89).

And even if it did not 'coagulated' organizational structure and did not foresee the same way of action for reaching its ideals, the emigration appears still as a coherent group with regard to the liberal and democratic ideas promoted by its members.

Bibliography:

1. Cornea, Paul & Zamfir, Mihai, 1969, *Romanian thought in 1830-1860*, first volume, Bucharest: Literature Publishing House.
2. Durandin, Catherine, 1998, *The History of Romanians*, Iasi: European Institute Publishing House.

3. Durandin, Catherine, 1989, *Revolution a la française ou a la russe. Polonais, Roumains et Russes au XIX^e siecle*, Presses Universitaires de France, Paris, 1989.
4. Gero, Andras, 1995, *Modern Hungarian Society in the Making. The Unfinished Experience*, Budapest: Central European University Press.
5. Iordache, Anastasie, 2003, *Dumitru Bratianu – the diplomat, the doctrinaire and the political man*, Bucharest: Paideia Publishing House.
6. Stan, Apostol & Ploesteanu, Grigore, 2001, *The Utopia of 1848 Confederatism. Between Dream and Reality*, Bucharest: Vestala Publishing House.

Copyright©Cristina MATIUȚĂ

Romania – Part of the EU’s Eastern Frontier. Opportunities versus Responsibilities

Professor Ioan HORGA

ihorga@uoradea.ro

University of Oradea, Romania

Ana-Maria GHIMIȘ, Ph.D. Student

anamaria.ghimis@yahoo.com

“Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Romania

Abstract: After 2007 Romania became one of the eastern frontier states of the European Union. This double status of national state and frontier state comes itself with both the responsibility of keeping a high level of security for the EU’s border, and at the same time it can be seen as an opportunity for the Romanian state of increasing its regional power inside and outside the organization. At the same time, the Eastern non-EU member states seemed to be caught in the middle between the Russian Federation and the EU, fact that affected their national security level and tended to create a fragmentation within the EU. After its integration in the European structures, Romania’s strategy was constructed around the aspect of supporting and promoting the Republic of Moldova’s EU integration. The present paper analyses this double status of Romania and its possible effects.

Key-words: Romania, Republic of Moldova, Russia, Eastern frontier, security, national interest / preference.

Introduction

The EU is passing through a period of transition, during which, both state and non-state players are involved in a process of adaptation to the new security realities that appeared closer after Eastern enlargement process. The new member states that represent the new eastern frontier line of the Union have to fit in with their double status: they are national states that have to defend their national interests or to negotiate their own national preferences with other national players, but at the same time they are member states of the EU and have to protect and promote the interest of the entire organization in their relationships with the outside players. Additionally, in 2004 Romania became a member of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), moment from which Romania started to

represent the frontier line of the eastern dimension of this organization, too.

The present paper's hypothesis consists of identifying the responsibility and opportunities of Romania in terms of national interests/national preferences over the Eastern frontier security dimension, fact that meets with Romania's double status: a member of NATO and of the EU. The point of this hypothesis is especially important as these national interests/preferences can influence positively or negatively the development of the entire Eastern region's security level, if we take into consideration the bilateral relations that this state has developed with countries as Moldova and Ukraine. It can also influence the entire organization's security level if we take into consideration eastern states like the Russian Federation, a country with regional capabilities and global aspirations.

From a methodological point of view, there will be made an official direct documents analysis (strategies, speeches, treaties, bilateral, multilateral agreements etc.) and indirect documents as analysis of the most relevant scholars' works, conceptual analysis and a theoretical approach that is adequate for the development of a glibly analysis over the Romanian state's behaviour and attitudes towards specific events.

Theoretical approach

In what regards the theoretical analysis, there are some fundamental concepts like: national interest, national preferences, and security that need to be defined, framed within their theoretical approaches and analysed accordingly for then to be subjected to a practical analysis on the specific case of Romania.

The concept of national interest is functioning under the realist and neo-realist logic that considers alliances as the most suitable forms of security for a national state¹. The realist scholars believe that national states are central elements of the international system. Even within international organizations, that are mostly intergovernmental, states hold the most important role as they defend and promote their national interests. Morgenthau believed that every state had its own set of interests, which are established unilaterally, selfishly and most important rationally. These

¹ Scott Burchill et al. *Teorii ale relatiilor internationale*. (Iasi: Institutul European, 2008). pp.50-51

national interests are defined in terms of power. The objective of every state is to maximize its power and to protect its internal security against external threats. In order to understand a state's foreign policy, it is necessary, first, to understand its national interest as it is developed according to some objective variables as: the geographical position of that state, the natural resources that are owned by it, governing quality, its diplomacy, its economic, technological and military development etc¹. States need to act within an international system which is anarchic, in the sense of a non-existent international government that is recognized and accepted by all states and that can coerce the units (the national state) to act in a certain way². This is a system in which "*nobody is legitimate to command and no-one is obliged to obey*"³. Being the main players of the international arena, states needed a system that is anarchic, because in a contrary situation, there would have been a central institution/organization that would have had more power and capabilities than them and this could have been perceived as a threat. This systemic quality gives states the liberty to act according to their own interests, but at the same time it has a coercive character, states being obliged to take into account other state's interests and power before taking any action.

The security/insecurity of both the system and the states is also important in the realist paradigm as: "*nothing is undermining more the level of security [.....] than the aggregation of power in a certain way that produces fear and negative reaction*"⁴. If a state increases its power, this action can generate a negative reaction coming from other state as the first's actions are perceived by the second as being an attempt to minimize its power.

Starting with 1970s Waltz's neo-realism came into attention. He believes that in order to develop a glibly analysis over the international relations we need to make abstraction of every state's attribute (for example a function) and take into consideration only its capabilities. Then,

¹ Andrei Miroiu et al. *Manual de relatii internationale*. (Iasi: Polirom, 2006). pp.99-100

² Ibidem. p.103

³ Waltz, Kenneth N. *Theory of international politics*. (Iasi: Polirom, 2006). p.88

⁴ Stefano Guzzini. *Realism si relatii internationale: povestea fara sfirsit a unei morti anuntate: realismul în relatiile internationale si în economia politica internationala*. (Iasi: Institutul European, 2000). p.93

states are under the influence of the international system, which is also anarchic. In this way, the units or the states are put in two possible situations: they can subordinate to other states that have more capabilities, or try to rule others¹. The number of the states, which have sufficient capabilities in order to be defined as great powers, is defining the international order at a certain moment. This order is not fixed or unchangeable, but it is always reacting to the pressures of the anarchic international system and of the states that are within it. Those countries are in a continuous race for power, race that is supported by the relative character of power, which most likely has a zero sum result². For example, during the Cold War, the USA and the USSR have created a bipolar international system. After the disbandment of USSR, this order was replaced by a unipolar system, in which USA was the sole state that had the most developed capabilities, thus holding the hegemony of the system³. Nowadays, the international order is passing through a period of transition as it is heading towards a multipolar or a non-polar system, in which more and more states will get involved in the process of influencing, establishing and developing the current and the future international order.

In what regards the structure of the international system, in the case of neo-realism it is also anarchic, as Waltz believes that *“international structure emerges from the interaction of states and then constrains them from taking certain actions while propelling them toward others”*⁴. This anarchic character of the international system is determining the attitudes and states’ behaviour, creating the situation in which every state has to defend its national interest as no other entity is going to do this for it. In this way, states *“at minimum, seek their own preservation”*, thus they want to maintain their current position in which they can protect their independency, sovereignty and their autonomy. At the opposite side, states

¹ Cit in Scott Burchill et al. *Teorii ale relatiilor internationale*. (Iasi: Institutul European, 2008). pp.50-51

² Cit in Scott Burchill et al. *Theories of International Relations*. Third edition (New York: Palgrave Macmillan, 2005): http://gendocs.ru/docs/35/34939/conv_1/file1.pdf accessed on 15 June 2012. pp.35, 65

³ Ioan Horga, “Imperial Trends in the Global International Society”, in S. Sipos, Mircea Brie, I. Horga, I. Sarov, I. Gumenai, *Politici imperiale in Estul si vestul spatiului romanesc*, Editura Universitatii din Oradea, Editura Cartdidact Chisinau 1, 2010, pp. 525-534

⁴ Ibidem. p.35

“at maximum, drive for universal domination”, but “survival, however, is not a small quantity of domination, nor is domination a surplus of survival”¹. At the same time, Waltz argues that states want to obtain some strategic advantages or they may want to peacefully co-exist with other states, something that can be achieved through the membership of alliances, especially for those states that do not have the necessary capabilities for them to be called great powers or regional powers². This is the case of the Romanian state, which has chosen to enter NATO, in order to obtain some strategic benefits and to protect its security, especially if we take into consideration the inefficient and unproductive bilateral relations between it and the Russian Federation. Therefore we can claim that in this situation Romania tried to balance Russia’s power using NATO’s capabilities. It has to be added the fact that the geographical position held by Romania (at the intersection point between Central Europe, Black Sea region, Caucasus, South Europe and Central Asia) was mainly producing a state of insecurity, both at internal and external level³. Taking into account all these elements plus the lack of national capabilities for Romania in order to become a regional power that was able to establish or at least negotiate with Russia for a stable and secure balance of power within the Eastern region, NATO became the solution for it in order to protect its national interests, especially in what regards the military capabilities that some of the allies posed at the alliance’s disposal⁴. Being a rational state, under the neo-realist paradigm, Romania made a cost-benefit analysis and considered that it was too expensive from a security point of view to ensure by itself its national

¹ Ibidem. p.42

² Ibidem. p.42

³ Constantin Moștofleu et al. *Romania membru al Alianței Nord Atlantice* (București: Editura Universității Naționale de Apărare, 2004) http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/romania_membru_al_alianței.pdf .accessed on 15 January 2011. p.15

⁴ Coord. Mihail Ionescu. *Romania-NATO. Cronologie 1989-2004*. (București: Editura Militară, 2004) <http://www.online.cercetare-aplicata.ro/ro/document/romania-nato-cronologie-1989-2004-editura-militar%C4%83-bucure%C8%99ti-2004-576-p>. accessed on 15 January 2011. p.20

sovereignty and independency, taking into account the period of political transition that Romania was passing¹.

At the other side the concept of national preferences was developed under the liberalism paradigm, especially under the institutionalist neo-liberalism one. Its scholars promote the legal integrated communities as a form of state's preferred security, as for example, the European Union. Coming back to the concept of national preferences, it can be defined as an ordered and weighted set of values that aims future background outcomes². This concept was developed mainly by Andrew Moravcsik, who also believed that states are rational entities, capable of making a cost-benefit analysis from which to extract the best possible outcome, both in terms of security and economy. But, he differentiates himself from the neo-realist paradigm, because he assumes the fact that national governments reach to this decision only after they have passed through what Putnam called the "two level games"³ (at domestic and international level). In this situation the governments, after the internal decision-making process ends, establish the national interest of that specific state. Once established, this interest is structured in national preferences and together with the position of that state vis-a-vis some other states, some international organizations or vis-a-vis some external event, is defended and promoted at the negotiations that take place at the international level⁴. This is the fundamental distinction between the two paradigms: if in the case of realism and neo-realism the national interest is something given by external factors as the anarchic character of the international system, the geographical position of that state or its capabilities and until some point this interest is fixed (every state wants to defend and increase its national security), in the case of neo-liberalism the national preference is not fixed, being able to vary according

¹ Constantin Moștofleu et al. *Romania membru al Alianței Nord Atlantice*. (București: Editura Universității Naționale de Apărare, 2004). http://cssas.unap.ro/ro/pdf/carti/romania_membu_al_alianței.pdf, accessed on 15 January 2011. p.40

² Andrew Moravcsik. *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*. (Ithaca: Cornell University Press, 1998). p.24

³ Robert D. Putnam. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games". *International Organization*, Vol. 42, No. 3 (Summer 1988), pp. 427-460. <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2706785.pdf?acceptTC=true>, accessed on 15 June 2012. p.434

⁴ *Theories of European integration*. http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199544813/bache3e_ch01.pdf, accessed on 15 June 2012. pp.12-13

to the domestic interests. It is also very important to make a distinction between the national interest of the neo-realists', which is referring mainly to hard security and the national preferences which refer more to political and economical aspects¹. Then, these national preferences are further negotiated at international level, as states choose the suitable international institution in order to implement them. According to Helen V. Miller, the international institutions "*can impose their preferences on countries that joint subsequently because voting rules privilege the status quo*"². In this case, at the EU's level, the decision does not reflect the will for a common good, but the aggregation of the population's interests which are established at the level of their domestic institutions, which in turn negotiate them further at international level.

Moravcsik believes that these preferences belonging to the national governments are represented by the balance between the economic interests present at the domestic level, and not by the political interests of some decision makers or by some purely strategic, security reasons especially if it is the case of the EU. For him, at the level of such supranational organisations, national preferences are predominant. He does not believe in the interest of the organisation *per se*, explaining that the decisions that are taken within such an organisation are the result of the negotiations that are taking place between states, which have different sets of national preferences. In this situation the aspect that counts the most is not the common will or the common good, but the relative bargaining power of a state. Moreover, international organisations like the EU exist because states prefer to deliver some parts of their authority/sovereignty in the favour of an organisation because they want to be ensured that other states are honouring their negotiation engagements, too³. For example, at the level of the EU Romania's national preferences as a member state that is situated at the Eastern Frontier of the organisation can be found in the

¹ Cit in Scott Burchill et al. *Theories of International Relations*. Third edition (New York: Palgrave Macmillan, 2005): http://gendocs.ru/docs/35/34939/conv_1/file1.pdf, accessed on 15 June 2012. p.65

² Helen V. Miller, "Power, Independence and Nonstate Actors in World Politics", in Helen V. Miller & Andrew Moravcsik, *Power, Independence and Nonstate Actors in World Politics*" (Princeton: Princeton University Press, 2009). p.9

³ *Theories of European integration*. http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199544813/bache3e_ch01.pdf, accessed on 15 June 2012. pp.13-14

desire to develop positive relations with Moldova or Ukraine or states from the Caucasian Region (Armenia, Azerbaijan, Georgia). Following this logic Romania was a promoter of the Partnerships that were signed between the European structures and the afore mentioned countries. If in the case of the first two states we can talk about frontier security and securitization reasons that have also an economic impact, in the case of the lasts states Romania's national preferences are mainly economic ones.

Within the liberalist paradigm there was developed the institutionalist neo-liberalism. Its scholars concentrated their research on analysing political economy matters. For them also the international system is anarchic, states are rational players, but the gains are seen in absolute terms, not in relative ones as in the case of neo-realists. This last reason has the capacity to make states cooperate more often as they do not perceive each other in competitive terms. They do not need to measure their gains by relating to others' gains; therefore their power does not decrease or increases according to other's power development¹. Taking into consideration this undeniable chance for cooperation between states, the institutionalist neo-liberalism promotes the role of institutions that have the capacity to increase even more the level of cooperation between them². Member states do not perceive themselves as parts of an anarchic international system that oblige them to mainly be in competitive situations where everyone has to follow its own national interest, which mostly is a conflicting one. In this situation states tend to develop institutions more often, because an increased level of safety is given by their stability. Being part of it, a state will be less worried about who gains more and who gains less. Defection itself is less probable in this situation as the rules and the procedures developed within that institution will make it too costly for a state to take it into consideration. Hence, states will choose to cooperate³. An organisation that can be analysed through neo-liberalist lens is the

¹ Cit in Scott Burchill et al. *Theories of International Relations*. Third edition (New York: Palgrave Macmillan, 2005) http://gendocs.ru/docs/35/34939/conv_1/file1.pdf, accessed on 15 June 2012. p.65

² Robert Jervis. *Realism, Neoliberalism, and Cooperation Understanding the Debate*. <http://www.pols.boun.edu.tr/uploads%5Cfiles%5C632.pdf>, accessed on 15 June 2012. pp.44-45

³ Gunther Hellmann; Reinhard Wolf "Neorealism, Neoliberal Institutionalism, and the Future of NATO" *Security Studies*. 3:1 (1993). pp.8,10

European Union. In its case we can hardly believe that Germany's gains are perceived by Romania in relative terms.

The concept of security was analysed by many scholars, but it represents one of the most important ideas of the Copenhagen School. Its scholars, among whom we can find Barry Buzan, believe that security as it is understood by the realists and neo-realists is no longer applicable to nowadays international relations, because the nature of threats themselves has changed over time. In this sense, we no longer have only military security, but also political, economic, societal and environmental security¹.

The European Union

The European Union (EU) is already a classical example of a legally integrated community, where states can promote, negotiate and implement their national preferences. The EU started from being an economic project, aimed to create a unique market, where member states could cooperate at the level of low politics, without having to face impediments like the lack of trust, the reluctance of state to cede some of their sovereignty in hard politics etc. In this matter the Euro Zone and the Schengen Space were created both being areas where member states can cooperate easier. The international system is also viewed in terms of anarchy, therefore states need some incentives in order to cooperate and the easiest ones to be obtained are the economic gains. This economical space, under a spill over effect created a deeper cooperation among the parties and eventually created a legally integrated space. In 2014, the EU is one of the most developed international organisations worldwide with 28 member states and other acceding states, in which the co-decision procedure between the European Union's Council and the European Parliament is more and more used. The EU started to be developed also in hard security terms through the Common Foreign and Security Policy (CFSP). It is a stable institution that was consolidated even deeper through the ratification of the Lisbon Treaty. Due to the nature of the international system, states still tend to distrust each other, therefore they find useful to strengthen this institution through structures like the European Court of Justice, the European Commission which is known to be the guardian of the European treaties in order to ensure themselves that the other member states will follow the same

¹ Barry Buzan (1983 revised second edition 1991). *People, States & Fear: The National Security Problem in International Relations*. pp.19-20

provision that were established during the negotiation process¹. As mentioned above, the gains are absolute; therefore the European states did not find enough incentives to defect². Instead of that they choose to cooperate on a deeper level.

In what regards the national preferences, as Moravcsik believed, they are established at the domestic level and then are negotiated by the decision-makers at the European Parliament's level, or at European or Ministers' Council level³. Here we can say that the state with the highest relative bargaining power⁴ is Germany, as it is the biggest member state of the Union and it is the most developed one.

The Eastern European Frontier and the Security Dimension

Frontiers can be seen as institutionalised forms that are ruled by the international law's provisions or more specifically by the European legislation or by the national one. They can represent demarcation lines between two international organisation or two states, or an organisation and other states. Frontiers can also be seen as identity makers, taking into consideration the fact that within them there are stashed common identities, common values to which all parties accede to⁵. From a technical point of view, frontiers are filters through which individuals must pass in order to travel from a state to another. In this sense, they have to be organized through institutionalized rules and procedures between the direct involved parties in order to deal with the security problems that can arose. Maybe the most important characteristic of this concept is the fact that frontiers represent meeting points between different political, administrative, and even educational systems. These points can determine

¹ Robert Jervis. *Realism, Neoliberalism, and Cooperation Understanding the Debate*. <http://www.pols.boun.edu.tr/uploads%5Cfiles%5C632.pdf>, accessed on 15 June 2012. pp.44-45

² Scott Burchill et al. *Theories of International Relations*. Third edition (New York: Palgrave Macmillan, 2005) http://gendocs.ru/docs/35/34939/conv_1/file1.pdf, accessed on 15 June 2012. p.65

³ Andrew Moravcsik. *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*. (Ithaca: Cornell University Press, 1998). p.24

⁴ *Theories of European integration*. http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199544813/bache3e_ch01.pdf, accessed on 15 June 2012. pp.13-14

⁵ Hastings Donnan and Thomas M Wilson, *Border: Frontier of Identity, Nation and State* (Oxford, New York: Berg, 1999)

the development of cooperation between the parties that want to tackle together the existing and future threats or with their common vulnerabilities. At the opposite side it can evolve in a competitive or a point of friction between them¹.

In what regards the Eastern frontier of the EU, this is clearly evolving under the institutionalist neo-liberalism paradigm. The last three rounds of enlargement brought into its attention a new security architecture that needed to be taken into account in order for the Europeans to answer properly to the region's specific threats and vulnerabilities. Thus, on the one side, we can identify member states that have expressed their national preferences towards the development of a relationship based on politico-economical cooperation with the Eastern European states that are not members of the EU. These are rather economic reason rather than security and strategic ones² On the other side, we can identify the eastern states like Ukraine, Moldova, Georgia that are interested in creating and promoting a multilateral relationship between them and the EU in order to develop a future partnership, or even a future accession to the European structures. The main promoters of the Eastern frontier development inside the EU are the new member states that are also Eastern countries like: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, and Romania. They are also frontier states; thus, it is natural for them to have national preferences in this regard. In this situation we could talk about national preference in security terms, if we take into consideration the fact that an economic stable relationship, which is developed at the frontier, is intrinsically assuming a stable relationship from a security point of view. Additionally, as Buzan was saying, security is an expanded concept; therefore, we no longer see it in realist terms. Through the development of some partnership or agreements the Eastern states that are also frontiers of the EU want to generate a state of security and stability between them and the non-member states. In this context they have domestically formed their national preferences and started to negotiate them at the European level. In order to have an increased relative

¹ Malcolm Anderson. *Border Regimes and Security in an enlarged European Community: Implication of the entry into force of the Amsterdam Treaty*. <http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/1648/Anderson.pdf?sequence=1>, accessed on 15 June 2012. p.2

² Ioan Horga, Dorin I. Dolghi, "Security approaches at the Eastern border of the European Union", *Romanian Journal of Security Studies*. Vol.1, no2, 2010, pp.114-130

bargaining power, they formed coalitions in order to counter-balance the preferences that were coming from other European states in order to promote more efficiently their preferences¹. The result of these negotiations was the Eastern Partnership which was adopted in 2009 and which encompasses six eastern neighbours: Moldova, Georgia, Ukraine, Armenia, Azerbaijan and Belarus. Also, the implementation of free trade areas, visa-free regimes and new economic agreements with these aforementioned states were also followed². Additionally, these states are extremely important in what regards the military and energy dimension for Europe. For example, Ukraine is crucial in terms of energy security taking into account the fact that through its national territory is passing the Druzhba pipeline, which is transporting approximately 80% of the European gas demand³. In 2005 the EU has signed with Ukraine an Action Plan that is aimed to develop a relationship based on win-win cooperation through gradual economic integration and political cooperation⁴, aspects that can be found in the national preferences of the Eastern states that were mentioned above. Moldova is another important state for the stability and security of the Eastern region, especially for the Romanian state, taking into consideration that they have a direct frontier with each other. In this case Moldova is more like a security consumer, if we make references to the Transnistrian conflict⁵. Also in 2005 the European Union Border Assistance Mission (EUBAM) in Moldova and Ukraine was launched. Its mission is *“to make a sustainable contribution to the development of border-management procedures that meet European Union standards and serve the legitimate*

¹ Theories of European integration. http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199544813/bache3e_ch01.pdf, accessed on 15 June 2012. pp.13-14

² Ramūnas Vilpišauskas. *National preferences and bargaining of the new member states since the enlargement of the EU into the Central and Eastern Europe: the Baltic States – policy takers, mediators, initiators?* http://euce.org/eusa/2011/papers/1h_vilpisauskas.pdf, accessed on 14 June 2012. p.27

³ Daniel Hamilton; Gerhard Mangott. *The New Eastern Europe: Ukraine, Belarus, Moldova* http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/new_eastern_europe_text.pdf, accessed on 14 June 2012. p.2

⁴ EU/Ukraine Action Plan. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/ukraine_enp_ap_final_en.pdf, accessed on 15 June 2012

⁵ Nicu Popescu, “Noile oportunități de soluționare a problemei transnistrene prin mecanismele Europei moderne”, *Institutul de Politici Publice*, September 26, 2003, http://www.policy.hu/npopescu/publications/ue_trans.pdf, accessed on 14 June 2012. p.12

needs of Moldovan and Ukrainian citizens, travelers, and trade, which in turn enhances regional security and supports economic development”¹. Thus, the Eastern side of Europe is very important for the security of the entire European Union and specifically for the Eastern states from a military, energy, political and economic point of view. In this context, a deeper development level of this frontier is predictable as Russia is still a major player of this space, its strategy having the power to influence the development of the region.

Romania’s status ambivalence

As a member state of NATO and of the EU, Romania has many options in promoting its national interest (at NATO’s level under the neo-realist logic) or in promoting its national preferences (within the EU’s structures under the institutionalist neo-liberalism umbrella).

Being an Eastern frontier state, the national interests/preferences of Romania are clearly headed towards the development of a stable, threats free area, in which this country or the international organisation that is parts of are directly interested in having close relations based on cooperation and dialogue with the states that are non-members. Through its foreign policy that is established by the decision makers at the domestic level Romania is seen and it must maintain its role of being *“a promoter of the consolidating peace, security and stability in these areas. Bucharest authorities brought under regulation on juridical basis of equality and cooperation its relationship with the majority of states from that specific areas and it also encourages the development of the democratic processes from the South Caucasus region”²*.

As a member state of the EU, Romania was one of the promoters of the Eastern Partnership development, of the closed agreements with Moldova, Ukraine, Azerbaijan, Georgia. The 2008 Georgian war had a direct negative effect over the European security and over its economic stability. As an example, the commercial trade between Georgia and Romania

¹ The European Union Border Assistance Mission official website. <http://www.eubam.org/en/about/overview>, accessed on 15 June 2012

² Cristian Băhnăreanu. *Cursa înarmărilor în arcul de insecuritate din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Consecințe pentru România*. (București: Editura Universității Naționale de Apărare “Carol I”, 2010) Available at: cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/cursa_inarmarilor_in_arcul.pdf, accessed on 15 June 2012. p.53

decreased during this period “from a total of 239,4 millions \$ in 2008 to 185, 2 millions \$ in 2009”¹. Having said that, Romania clearly expressed its national preferences within the EU and as a consequence the entire organisation intervened and succeeded in signing a six points plan with Russia that ceased the fire.

Also from the national preferences perspective, the Romanian state was clearly interested and intensely promoted within the EU the development of a productive and efficient relationship with Moldova. The reasons are understandable given the fact that Romania’s border with Moldova’s represents 33% from its national border line. Taking into account that this is also the European Eastern frontier, Romania had a relative big bargaining power in this respect. This border is important, because after that of Hungary’s, it is intensely threatened by illegal trafficking, thus its underdevelopment or a low level of securitization here, represent a state of insecurity felt at the EU’s level, and not only at the Romanian level².

Regarding the Strategic Partnership between the Republic of Moldova and Romania, it extends far from the dual status of Romania. Romania was the first state which recognized the independence of Moldova³. Since it entered the EU, Romania has tried to attract the Europeans’ attention towards the integration of Moldova. In terms of diplomacy, Bucharest has always sent experienced ambassadors to Chisinau, whereas other states were sending ambassadors who were in their early or late carriers. This proves its huge interest in developing a prolific bilateral relationship with Moldova⁴.

¹ Ibidem.p.56

² *Migrants and Borders Romania and Moldova*. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/82/53/PDF/EWP_migrants_borders_moldova.pdf, accessed on 15 June 2012. p.3

³ Gabriel Andreescu, Valentin Stan and Renate Weber (1994), *Romania's Relations with The Republic of Moldova*, Centre for International Studies, accessed on 2 April 2013 at: <http://studint.ong.ro/moldova.htm>

⁴ Online Interview Nicu Popescu (2012), *Nicu Popescu, cercetator la European Council on Foreign Relations: Prohorov nu este un om anti-Kremlin. A intrat in campanie cu acordul lui Putin*, HotNews, accessed on 1 March 2013 at http://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_rusia_2012-11690418-nicu-popescu-cercetator-european-council-foreign-relations-discuta-online-joi-12-00-despre-alegerile-din-rusia-impactul-realegerii-lui-putin-asupra-relatiilor-politice-internationale.htm

Additionally, Romania was an important promoter of EU's implication in the settlement of the Transnistrian conflict, where the EU is now an observer in the 5+1 negotiation format. But Romania has also national interests in what regards its bilateral relationship with Moldova. An example in this matter is the Romanian policy regarding the Romanian citizenship granting. In 2006 (a year before Romania's accession to the EU) *"the Moldavians needed a visa and an invitation from a Romanian citizen, and their stay could not exceed 90 days. [.....] 2009, when the electoral context introduced new facilitations speeding-up the process of granting the citizenship. Based on similar citizenship legislation from Hungary (2001), Poland (2000), Israel, Bulgaria, etc., in 2009, the Government Ordinance 36/15.04.2009 expanded the 'restored' citizenship rights to third line relatives (instead of second line relatives as before). The capacity of processing the citizenship dossiers have been substantially increased by the creation o five new regional offices and the reduction of the check deadline from six to five months. As a consequence, 25.257 persons (21.299 Moldavians) regained the right to a Romanian citizenship in 2009, compared to a 5.590 persons, in 2008 (4.967 Moldavians)"*¹, as it can be seen in the next table:

Source: Eurostat, RIO.

¹ Ibidem. pp.6-7

This policy illustrates the strategic ambivalence of Romania because these agreements are strictly bilateral between Romania and Moldova and they represent strictly the Romanian national interest and not the will or the interest of NATO or of the EU. Moreover, they represent the effects of the strategic partnership between the two and they develop independently from the European or the Euro-Atlantic will, because these two structures do not have the capabilities to restrict one state's right. In this sense, national states are still the most important international players.

Conclusions

After 2007 the Romanian state was included in some of the most important regional structures, NATO and the EU, but at the same time this enlargement round brought the Europeans and the North Atlantics much closer to the trouble areas of Europe, the Eastern Europe, a region that can be characterised by instability, security consume and political regimes that do not always follow the principles of the liberal democratic regime as it is understood by the West. Moreover, the two also got very close to what Russia considers its near aboard territory, thus its negative reactions. This last action, under the preconditions of a neo-realist logic can transform into a security dilemma in which Romania will have to manage very well its options in terms of national interests and national preferences, as a mistake here can affect the security of the entire Eastern region. As a frontier state of NATO and of the EU, Romania has the responsibility and the opportunity to secure the area and to bring its own added value. To be able to do that, it has to become more active and more efficient.

Bibliography:

Books:

1. Andreescu, Gabriel; Stan, Valentin; Weber, Renate (1994), *Romania's Relations with The Republic of Moldova*, Centre for International Studies, accessed on 2 April 2013 at: <http://studint.org.ro/moldova.htm>
2. Băhnăreanu, Cristian. *Cursa înarmărilor în arcul de insecuritate din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Consecințe pentru România*. (București: Editura Universității Naționale de Apărare "Carol I", 2010) Disponibil pe: cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/cursa_inarmarilor_in_arcul.pdf, accesat pe 15 iunie 2012

3. Burchill, Scott Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnely, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui. *Teorii ale relatiilor internationale*; (Iasi: Institutul European, 2008)
4. Burchill, Scott Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnely, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui. *Theories of International Relations*. Third edition (New York: Palgrave Macmillan, 2005) http://gendocs.ru/docs/35/34939/conv_1/file1.pdf, accessed on 15 June 2012
5. Buzan, Barry (1983 revised second edition 1991). *People, States & Fear: The National Security Problem in International Relations*
6. Horga Ioan, "Imperial Trends in the Global International Society", in S. Sipos, Mircea Brie, I. Horga, I. Sarov, I. Gumenai, *Politici imperiale in Estul si vestul spatiului romanesc*, Editura Universitatii din Oradea, Editura Cartdidact Chisinau 1, 2010, pp. 525-534
7. Ionescu, Mihail; Cioculescu, Serban; Fizesan, Ovidiu; Moldoveanu, Cerasela; Repciuc, Teodor; Rijnoveanu, Carmen; Sinescu, Maria; Vasile, Oana; Vidrascu, Ruxandra; Vreja, Lucia. *Romania-NATO. Cronologie 1989-2004*. (București: Editura Militară, 2004). <http://www.online.cercetare-aplicata.ro/ro/document/romania-nato-cronologie-1989-2004-editura-militar%C4%83-bucure%C8%99ti-2004-576-p.>, accessed on 15 January 2011
8. Miller Helen V., "Power, Independence and Nonstate Actors in World Politics", in Helen V. Miller & Andrew Moravcsik, *Power, Independence and Nonstate Actors in World Politics*" (Princeton: Princeton University Press, 2009)
9. Miroiu, Andrei; Ungureanu, Radu Sebastian; Biró, Daniel; Todorean, Olivia; Apahideanu, Ionut-Octavian; Soare, Simona; Secieru, Stanislav; Dîrdala, Lucian-Dumitru. *Manual de relatii internationale*, (Iasi: Polirom, 2006)
10. Moravcsik, Andrew. *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*. (Ithaca: Cornell University Press, 1998)
11. Moștofleu, Constantin; Dolghin, Nicolae; Alexandrescu, Grigore; Văduva, Gheorghe; Popa, Vasile. *Romania membru al Aliantei Nord Atlantice* (București: Editura Universității Naționale de Apărare, 2004):

http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/romania_membru_al_aliantei.pdf,
accessed on 15 Jan 2011

12. Putnam, Robert D. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games". *International Organization*, Vol. 42, No. 3 (Summer, 1988), pp. 427-460: <http://www.istor.org/stable/pdfplus/2706785.pdf?acceptTC=true>, accessed on 15 June 2012
13. Waltz, Kenneth N. *Theory of international politics*. (Iasi: Polirom, 2006)

Journal Articles:

1. Anderson, Malcolm. *Border Regimes and Security in an enlarged European Community: Implication of the entry into force of the Amsterdam Treaty*. <http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/1648/Anderson.pdf?sequence=1>, accessed on 15 June 2012
2. Hellmann, Gunther; Reinhard Wolf "Neorealism, Neoliberal Institutionalism, and the Future of NATO" *Security Studies*. 3:1 (1993)
3. Hamilton, Daniel; Mangott, Gerhard. *The New Eastern Europe: Ukraine, Belarus, Moldova*. http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/new_eastern_europe_text.pdf, accessed on 4 June 2012
4. Hildreth, Steven A., Ek, Carl, "Missile Defense and NATO's Lisbon Summit", *Congressional Research Service*, 28 Dec 2010, the Federation of American Scientists. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41549.pdf>, accessed on 27 Jan 2011
5. Horga Ioan; Dolghi Dorin I., "Security approaches at the Eastern border of the European Union", *Romanian Journal of Security Studies*. Vol.1, no2, 2010, pp.114-130
6. Jervis, Robert. *Realism, Neoliberalism, and Cooperation Understanding the Debate*: <http://www.pols.boun.edu.tr/uploads%5Cfiles%5C632.pdf>, accessed on 15 June 2012
7. Kjarstad, Jan; Johnsson F., "Prospects of the European gas market", *Energy Policy* 35 (2007) 869–888: <http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V2W-4JG5FNJ-1/2/7dfb25b6aeb9f0e8c2d05e414581287f>, accessed on 20 Dec 2011
8. Popescu, Nicu. "Noile oportunități de soluționare a problemei transnistrene prin mecanismele Europei modern", *Institutul de Politici Publice*, September 26, 2003, http://www.policy.hu/npopescu/publications/ue_trans.pdf, accessed on 14 June 2012

9. Vilpišauskas, Ramūnas. "National preferences and bargaining of the new member states since the enlargement of the EU into the Central and Eastern Europe: the Baltic States – policy takers, mediators, initiators?" *EUCE*, http://euce.org/eusa/2011/papers/1h_vilpisauskas.pdf accessed on 14 June 2012
10. *Migrants and Borders Romania and Moldova*. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/82/53/PDF/EWP_migrants_borders_moldova.pdf, accessed on 15 June 2012
11. Online Interview Nicu Popescu (2012), Nicu Popescu, cercetator la European Council on Foreign Relations: Prohorov nu este un om anti-Kremlin. A intrat in campanie cu acordul lui Putin, HotNews, accessed on 1 March 2013 at http://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_rusia_2012-11690418-nicu-popescu-cercetator-european-council-foreign-relations-discuta-online-joi-12-00-despre-alegerile-din-rusia-impactul-realegerii-lui-putin-asupra-relatiilor-politice-internationale.htm
12. *Theories of European integration*. http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199544813/bache3e_ch01.pdf, accessed on 15 June 2012

Websites:

1. The European Union Border Assistance Mission in Moldova and Ukraine (EUBAM) official website. <http://www.eubam.org/md/about/overview>, accessed on 15 June 2012

Copyright©Ioan HORGA
Copyright©Ana-Maria GHIMIȘ

Sistemul politic european: între stabilitate și schimbare

Prof. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA

rosca@irim.md

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
ECSA Moldova

Abstract: The structural-functional features of the European political system are analyzed. The author correlates the structure and the functions of the national political system with the functionality of the European supra-national structures. The efficiency of the decision making process and the functionality of any type of political system is influenced by the level of political culture and the degree of maturity of the political actors. The need to correlate interests of different states: EU members, candidates or those in process to adhere to the EU, determines the supra-national structures: European Council, European Union Council, European Parliament, EU Court of Justice, EU Court of Accounts, European Central Bank to honor honestly and responsibly their functions, respecting democratic principles of political communication, of cooperation and co-work. In conclusion, the author states that the European political system is functional, efficient, viable due to the capacity of institutions to ensure a dynamic stability both at community level and national one. The fact that at the moment the European Union is an international political actor with legal status and its components (Member States) that share the same rights and obligations represents a unique experience, interesting for the contemporary political theory.

Key-words: political system, political institutions, political relations, political values, European Council, European Union Council, European Parliament, EU Court of Justice, EU Court of Accounts, European Central Bank, political stability, dynamic stability, political change.

Introducere. Actualitatea investigației dificultăților cu care se confruntă sistemul politic european este justificată de realitățile politice, de necesitatea elaborării și implementării unui sistem instituțional supra-național stabil, dinamic, funcțional, viabil, capabil să reacționeze la toate schimbările/provocările ce permanent au loc în realitatea politică. Este important ca instituțiile sistemului politic european, în baza valorificării experienței acumulate în acest domeniu de statele-membre, de statele dezvoltate, a teoriei politice, să definească clar principiile comunicării, interacțiunii dintre statele membre ale UE, candidate la aderare și

simpatizante a proiectului. Este evident că extinderea UE este o necesitate impusă de funcționarea organizației, dar anume acest proces creează dificultăți/provocări noi.

La moment, unii savanți, preocupați de funcționarea eficientă a sistemului politic, de condițiile stabilității lui dinamice, se întreabă: Putea fi evitată tensiunea din Ucraina, care s-a exteriorizat/intensificat în urma refuzului conducerii statului de a semna Acordul de asociere cu UE? Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în relațiile și valorile politice ale sistemului politic ucrainean și cel european. O situație similară se constituie, în prezent, și în Republica Moldova. Derularea evenimentelor însă arată o activizare a instituțiilor europene despre care vorbește prezența conducătorilor și membrilor acestora în Republica Moldova. Este o încercare serioasă pentru sistemele politice naționale și pentru cel european în condițiile în care există forțe din interior și din exterior care se opun procesului de integrare a statului ex-sovietic în UE. Este vorba despre interesul imperial al Federației Ruse, regimul autoritar al căreia, în ultimul timp, s-a fortificat, care trimite emisari ai instituțiilor politice, ai elementelor constitutive ale societății civile, pentru a-și pregăti mediul favorabil propriei politici de anexare a teritoriilor, care o interesează. În acest scop Federația Rusă, conducerea tuturor instituțiilor politice, aplică toate mijloacele puterii accesibile, așa cum le descria Nicollo Machiavelli. Deși, minciuna, manipularea au fost și sunt des aplicate în politică, oricum, în prima jumătate a anului curent, Vladimir Putin a depășit, în acest sens, orice limite, așa încât intelectualii ruși care înțeleg ce se petrece susțin că le este rușine pentru faptul că odată l-au susținut, i-au promovat candidatura la funcția de președinte al țării. Realitatea politică actuală și mai ales modul de reflectare al ei în mass media rusească ne vorbește despre imoralitate, cinism nelimitat.

În astfel de condiții este complicat/difil să promovezi un model de integrare regională, cum ar fi integrarea europeană. La fel de difil este să susții și să promovezi interesul național al statului ex-sovietic. Despre aceasta ne vorbește exemplul Republicii Moldova care a declarat în calitate de obiectiv important al politicii interne și externe a statului – integrarea în UE, în care coaliția de guvernământ promovează care integral, care parțial valorile europene (partidul democrat ar vrea să-i împace pe toți, arătând incapacitatea de a fi perseverenți în promovarea valorilor europene).

Un factor stabilizator, edificator al sistemului politic este coeziunea socială, integrarea societății în jurul interesului național. Din momentul declarării propriei independențe, statul moldovenesc n-a avut o perioadă de repaos, de conciliere a celor două părți în care este divizată societatea și respectiv clasa politică moldovenească. Dar anume aceasta este condiția stabilității și funcționării eficiente a sistemului politic din Republica Moldova.

Un alt factor stabilizator ar fi nivelul culturii politice, al culturii generale a clasei politice și a liderilor societății civile. În Republica Moldova este promovată de sistem cultura politică fragmentară, care din necesitatea consolidării instituționale a statului, trebuie înlocuită cu cultura politică integratoare fără de care ar rămâne nesoluționate problemele cu care se confruntă instituțiile sistemului politic național. Cultura politică integratoare se deosebește printr-un nivel relativ înalt al colaborării sociale, al concilierii tuturor păturilor sociale și grupurilor politice.

Rezultatele investigației. Sistemul politic constituie un organism politic integru, prin intermediul căruia se înfăptuiește conducerea, dezvoltarea politică, economică, culturală a societății. Componentele principale ale sistemului politic sunt: instituțiile, relațiile și valorile. Rolul social al sistemului politic este semnificativ, grație faptului că în cadrul lui se desfășoară cele mai importante procese, se adoptă deciziile ce influențează soarta societății și a fiecărei persoane în parte. În absența organizării politice, a unui sistem politic funcțional viața societății n-ar fi ordonată, organizată, orientată. Abordarea sistemică ne permite să constatăm că sistemul politic reprezintă ansamblul instituțiilor și relațiilor, interacțiunilor, regulilor acestora, care gestionează procesele sociale. Ordinea lăuntrică a sistemului politic este asigurată de natura și dinamica relațiilor ce se stabilesc între părți și întreg. În lucrările *Sistemul politic*, publicată în anul 1953, și *Analiza sistemică a vieții politice* (1965), D. Easton subliniază că sistemul politic este un sistem deschis, capabil să se autoregleze, funcționalitatea căruia este asigurată de necesitatea redistribuirii resurselor și valorilor. Sistemul politic reprezintă un sistem complex de realizare și de instituționalizare a puterii în societate.

Instituțiile politice constituie o componentă importantă a sistemului politic, indicând nivelul de organizare politică a unei societăți. Instituțiile puterii de stat formează nucleul sistemului politic, care interacționează cu celelalte componente: partidul, grupul de interes, grupul de presiune,

asociațiile de producere, personalitățile active etc. De regulă, instituțiile politice se constituie în cadrul sistemului politic național. În epoca contemporană, se afirmă tendința internaționalizării instituțiilor politice. Este observată legitimarea relațiilor nu doar dintre statele naționale, dar și a acelora dintre instituții. În procesul de constituire și de exercitare a puterii un rol important îl are instituția legislativă – parlamentul. Ca instituție deliberativă, constituită din reprezentanți aleși periodic, în termenii stabiliți de ciclurile electorale, parlamentul se regăsește în practica social-politică, având o vechime remarcabilă. Este vorba despre adunările membrilor comunității care trebuiau să ia o atitudine față de problemele comune. Actualmente, parlamentul poate fi constituit dintr-o instanță sau din două. Parlamentul este oglinda unor practici democratice, iar bicameralismul și unicameralismul constituie și expresia luptei pentru echilibrarea puterilor, a preocupărilor orientate spre excluderea sau diminuarea practicii abuzului de putere în stat. Pe parcursul istoriei funcționării parlamentului bicameral, atestat în secolul al XIII-lea în Anglia, au fost înregistrate atât avantaje, cât și dezavantaje. Bicameralismul oferă posibilitatea de a supune proiectele de legi unui examen dublu. Prin aceasta se oferă un cadru mai larg confruntărilor de idei. Unii analiști însă menționează și dezavantajul bicameralismului parlamentar, invocând „dilatarea” illogică a timpului deliberării, nivelul scăzut al ritmului elaborării legilor. Indiferent de subiectul pus în dezbatere de știința politică contemporană, parlamentul este unica instituție care poate asigura funcționalitatea pluralismului politic, reprezentarea diverselor interese, determinând dezbateri pentru a formula soluții optime, imprimând caracter public vieții de stat și oferind mecanismul controlului puterii de către societate.

Instituțiile executive ale statului: guvernul și/sau președintele. Într-un regim democratic, executivul nu poate legifera, fiind doar reprezentat pe lângă corpul legislativ, iar în anumite cazuri puterea executivă obține împuterniciri legislative limitate. În sistemul politic totalitar puterea executivă absoarbe puterea legislativă și judiciară în numele asigurării unității de acțiune a puterilor, a unicității puterii de stat. După modalitatea de constituire sau de funcționare a executivului se disting mai multe tipuri de guvernare, mai răspândite sunt: guvern majoritar, alcătuit dintr-un partid, ponderea parlamentară a căruia este semnificativă; de coaliție, constituit din reprezentanții diferitor partide politice în scopul obținerii unei

majorități favorabile în parlament; minoritar – executiv care n-are susținerea majorității parlamentare. În baza condițiilor de constituire guvernele se împart în: provizorii, insurecționale, militare. Guvernul provizoriu are un rol tranzitoriu și guvernează o perioadă de schimbare a situațiilor politice. Executivul insurecțional este instituit ca urmare a unei insurecții contra celui existent. Guvernul militar este format din cadre militare în urma unor lovituri de stat sau prin influențe externe. Raportând funcționarea guvernelor la lege, la respectarea legislației în vigoare, savanții disting executive de drept, alcătuite în conformitate cu procedurile constituționale și guverne de fapt, care își arogă autoritatea în urma unei lovituri de stat sau în condițiile ocupației străine, fără consultarea voinței poporului prin proceduri legale.

Teoria politică contemporană, sintetizând experiența statelor naționale, a funcționării instituțiilor legislative și executive, recomandă conducătorilor de instituții supra-naționale să adopte și să respecte principii clare de colaborare în toate domeniile vieții sociale. Funcționalitatea sistemul politic european este asigurată de cele șapte instituții: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană. Fiecare instituție are împuterniciri clare și este investită de statele membre în temeiul tratatelor constitutive să exercite puterea politică la nivel european [1, p.61]. Din perspectiva studiului nostru necesită o explicație instituțiile încărcate cu atribuții mai mult executive, din motiv că lor le revine funcția de a reacționa la schimbările/provocările care necesită modificări de abordare/atitudine.

Consiliul European n-a fost prevăzut de tratatele constitutive, dar apare în urma unei necesități de comunicare a șefilor de stat, primele întâlniri informale ale cărora l-au determinat pe Valery Giscard d'Estaing, în decembrie 1974, să propună instituționalizarea lor. Propunerea a fost acceptată, fiind completată cu desemnarea periodicității întrunirilor – de trei ori pe an și de fiecare dată când este necesar. Rolul, funcțiile Consiliului European au fost definite de Tratatul de la Maastricht și concretizate de Tratatul de la Lisabona (art.9, alin.1). Reunind șefii de state sau de guvern, asistați de miniștrii afacerilor externe ai statelor membre, președintele Comisiei Europene, actualmente Consiliul European se întrunește cel puțin de două ori pe an. Consiliul European este un organ interguvernamental,

preocupat de definirea direcțiilor de dezvoltare a Uniunii Europene, definește prioritățile politice în domeniul politicii externe și de securitate comună. „Consiliul European se află în centrul dezvoltării europene, confirmă schimbările importante în structura instituțională, soluționarea conflictelor, deține un rol important în inițierea și dezvoltarea strategiilor politice, dispune de puteri în relațiile externe și aprobă aderările la Uniunea Europeană” [1, p.93]. În contextul funcțiilor politice ale Consiliului European este de semnificație majoră vizita Președintelui acestei instituții la Chișinău, la 13 mai. În discursul său, Președintele Consiliului European a anunțat data de 27 iulie 2014, când conducătorul Republicii Moldova va semna Acordul de asociere cu Uniunea Europeană.

Consiliul Uniunii Europene – forul decizional principal, împuternicit de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, de Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, de Tratatul de fuziune, cu 6 atribuții fundamentale: exercitarea puterii legislative; coordonarea politicilor economice și sociale generale ale statelor membre; încheierea acordurilor internaționale; aprobarea bugetului Uniunii Europene; elaborarea politicii externe și de apărare a Uniunii Europene; coordonarea cooperării dintre instanțele judecătorești și forțele de poliție din statele membre.

Comisia Europeană – organul executiv suprem al Uniunii Europene. Conform Tratatului de la Maastricht, Comisia Europeană este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene. Comisia Europeană administrează toate programele și proiectele Uniunii Europene, promovând interesul general, comun al UE. Competența Comisiei Europene de gestionare a fondurilor vizează politici de dezvoltare durabilă, agricultură și programe europene. La moment Comisia Europeană este alcătuită din 28 de comisari, cu mandat pentru 5 ani de activitate. Consiliul European, cu o majoritate calificată, desemnează Președintele Comisiei Europene. Pentru a examina chestiunile, incluse în agendă, membrii Comisiei Europene se reunesc la Bruxelles o dată pe săptămână.

Conform Tratatului de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene la art.90, alin.(5), Parlamentul European este for unicameral, format inițial din 78 de reprezentanți ai parlamentelor naționale, delegați de statele membre, iar din anul 1979 - deputații sunt aleși prin vot universal și direct de către

cetățeni, pentru un mandat de 5 ani. Conform Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European este format din reprezentanții statelor membre ale UE, nu poate depăși 750 de membri [1, p.106-113]. Parlamentul European este înzestrat cu atribuții legislative și bugetare, iar împreună cu Consiliul Uniunii Europene alege Președintele Comisiei Europene.

Un element important al sistemului politic îl constituie relațiile politice, acele raporturi care se stabilesc între diferite categorii și grupuri sociale în calitatea lor de agenți ai unor acțiuni, vizând satisfacerea intereselor lor în raport cu puterea de stat. Relațiile politice reprezintă raporturile atestate între indivizi și grupurile de indivizi, între partidele politice și organizațiile ne-guvernamentale, între acestea și instituțiile sociale, politice. Relațiile politice constituie diverse forme de activitate colectivă conștientă, orientată spre realizarea unor obiective concrete. Relațiile politice au un caracter organizat, manifestându-se prin intermediul instituțiilor politice, al unor programe și platforme politice ce reflectă diferite modele de organizare și gestiune a proceselor sociale. Relațiile politice exprimă voința unui grup social, a unei comunități de oameni. Relațiile politice și instituțiile prin intermediul cărora ele se materializează se află într-un raport direct cu nivelul culturii și conștiinței politice al cetățenilor [3, p.114].

Definirea relațiilor politice, explicarea conținutului/reușitei acestora, reprezintă una dintre problemele fundamentale ale filosofiei politice. Axată pe conceptul despre dreptatea socială, filosofia politică contemporană abordează și fenomenul complex al excluziunii sociale, definită ca „inabilitatea de participare la viața socială (dezavantaj socio-politic) și un nivel redus al bunăstării (dezavantaj economic)” [4, p.314]. În politologia contemporană fenomene precum activismul civic, absenteismul, cultura politică participativă și opusul ei - cultura politică de subordonare, sunt interpretate, analizate în baza diferitor metodologii. Acceptarea pluralismului metodologic, cu regret, nu înseamnă și soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățeanul. În lucrarea *Introducere în politologie*, Adrian Paul Iliescu subliniază: „Este nevoie de o interpretare globală (teoretică) a conduitei și relațiilor inter-umane pentru a putea răspunde la întrebarea privind cauzele sau explicația” [5, p.43]. Este vorba despre întrebarea: Ce îi determină pe oameni să stabilească între ei relațiile pe care le au, inclusiv pe segmentul vieții politice? Răspunsul la această

Întrebare ar explica multe aspecte ale funcționalității sistemului politic, indiferent de nivelul de organizare: global, regional, național. Este unanim recunoscută și valabilă în toate cazurile concluzia: *Indiferent dacă modelul de relații politice pe care îl preferăm este cel conflictual sau cel cooperativ, principiile democrației cer ca opțiunile colective să reflecte interesele și dorințele majorității* [5, p.49].

Dinamismul, eficiența, viabilitatea sistemului politic este asigurată de valorile fundamentale care stau la baza comunicării, colaborării, relațiilor inter-umane. *Valoarea reprezintă întruparea unor scopuri, proiecte, dorințe, intenții, adică obiectivarea esenței umane în produse ale activității creatoare, specifice pentru fiecare tip de atitudine umană (etică, estetică, teoretică, politică etc.* [6, p.759]. Fiind un model al integrării, cooperării, cointeresării cetățenilor și a grupurilor sociale, Uniunea Europeană și-a demonstrat viabilitatea în timp prin faptul că instituțiile ei tratează oamenii, interesele lor, cu atenție, le respectă dreptul la afirmare, la opinie, la informare obiectivă, adecvată și la timp. În același timp instituțiile politice și cele culturale ale Uniunii Europene sunt preocupate de educarea atitudinii valorice la adolescenți, tineri, maturi, femei, bărbați și alte categorii sociale. O problemă acută pentru Europa unită o desemnează fenomenul excluziunii sociale, care, cu regret, este prezent în viața socială, fiind alimentat de indiferență și absenteism. Atitudinea valorică, procesul valorizării desemnează o anumită poziție, o reacție specifică din partea unui individ sau grup, față de un obiect, idee, persoană. Atitudinea reprezintă o stare mintală și nervoasă de pregătire, cristalizată pe baza experienței, care exercită o influență direcționată sau dinamică asupra răspunsurilor persoanei față de toate obiectele de valoare. Coloratura socială este caracteristică atât atitudinilor de grup, cât și celor individuale. Atitudinea este totdeauna o predispoziție de a acționa, un impuls motivațional. Valoarea se deosebește de interes. Un interes reprezintă una dintre manifestările valorii și prin urmare are doar câteva dintre atributele acesteia. Interesul poate fi definit ca o reprezentare cognitivă a nevoilor, a acțiunii.

Semnificația componentei axiologice a sistemului politic, inclusiv a sistemului politic european, sporește în contextul abordării interesului/intereselor persoanei/ grupului/ poporului/statului național, uniunii statelor suverane și independente. Aprecierea adecvată a

intereselor, implementarea corectă/responsabilă a mecanismului corelării/ierarhizării acestora, reprezintă condiția afirmării unei stabilități dinamice a subsistemelor: instituțional, relațional, valoric. În prezent Europa unită discută două modele de dezvoltare: modelul german și cel francez [7]. Necesitatea elaborării acestora a fost dictată de criza economico-financiară, care a influențat capacitatea monedei unice de a susține operațiunile sistemice. Ambele modele vizează capacitatea Uniunii Europene de a-și asigura funcționalitatea în condițiile susținerii statelor în curs de aderare, care sunt, sub aspect economico-social, mai puțin dezvoltate.

Bibliografie:

1. Cucerescu Vasile, *Drept Instituțional European*, Chișinău: IRIM, 2013, 178 p.
2. Antonescu Mădălina Virginia, *Instituțiile Uniunii Europene în perioada post-Nisa. O perspectivă de drept constituțional*, București: Editura Lumen, 2013, 177 p.
3. Roșca Ludmila, *Știința politică. Manual*, Chișinău: UASM, 2005, 330 p.
4. Roșca Ludmila, *Filosofia. Ghidul afacerii de succes. Manual*, Chișinău: IRIM, 2013, 324 p.
5. Adrian-Paul Iliescu, *Introducere în politologie*, București: BIC ALL, 2002, 184 p.
6. *Dicționar de filozofie*, București: Editura politică, 1978
7. Погорельская Светлана, *Дилемма Бисмарка (или новая роль Германии в Евросоюзе?)* // Современная Европа, январь-март 2014, С. 82-93

Copyright©Ludmila ROȘCA

INTERCULTURALITATE / LITERATURĂ

Quelques considérations sur et avec Valéry: l'homme qui se pense et qui pense l'Europe

MCF. Dr. Carolina DODU-SAVCA

carolina.dodu-savca@studiieu.org

Institut d'Etat des Relations Internationales de Moldova, Moldova

ECSA Moldova

Abstract: The present article identifies in Paul Valéry's poetics two major axes: the man thinking the Self and thinking Europe. At first, the interest goes to the methodical and systematic reflection of the Pure Self. The pastiche "I invent, therefore I am" expresses the commitment of the essayist to the quest of the cogito (in *la vita activa* and *la vita contemplativa*). His poetics reveals a meta-textual consciousness of the European man as well as of the Europe within Europe. These double strands highlight a political and cultural image of Europe and the conceptual Europe.

Keywords: Paul Valéry, Paul Valéry's poetics, Paul Valéry's Method, *cogito*, the Pure Self, Europe, the modern man, *la vita activa*, *la vita contemplativa*.

Écrivain rationaliste, poète arithméticien, essayiste d'une rigueur perfectionniste, esprit d'une religiosité inédite, Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry réfléchit sur des questions relatives à la science, musique, peinture, danse, architecture, ou encore, aux études sociales et politiques, etc. Son esprit d'une richissime érudition est marqué par les progrès scientifiques et technologiques impressionnants, tout comme par le riche univers intellectuel de l'époque. Le penchant qu'il a pour les sciences est relié aux savants contemporains à notre auteur, tels que Jules Henri Poincaré, Georg F.B. Riemann, Felix Klein et Hermann Weyl et beaucoup d'autres. Il arrive à concrétiser son goût de la découverte rationnelle dans quelques études, à titre d'argument son ouvrage *Vues personnelles sur la science* [1]. Passionné des beaux-arts et des mathématiques, des sciences et de la politique, de la musique et de la mystique, de l'astronomie et de la peinture, Paul Valéry est l'admirateur des titans de la pensée, du mot, du son ou de la couleur, tels que Descartes, Hugo, Poe, Gauthier, Wagner, Degas, Heredia et du précurseur de sa poétique et alter ego spirituel Baudelaire. Comme notre auteur reconnaît dans une lettre à son ami Mallarmé, que le biographe Bertholet commente, il «présente sa vision d'un

monde analogique, construit comme une immense architecture où musique et peinture, philosophie et mathématiques se fondraient en une parfaite et poétique harmonie» [2, p.69]. Disciple de Verlaine et de son maître idole et ami intime Mallarmé, Valéry débute en poésie, qui le consacre et lui rend sa célébrité, mais s'accomplit dans la prose d'idées, qui matérialise son goût parfaitement équilibré entre artistisme et rationalisme. Valéry avoue, dans sa correspondance, son mécontentement d'être renfermé par les autres dans un seul genre, propos que Gide reproduit dans son Journal : «On veut que je représente la poésie française. On me prend pour un poète ! Mais je m'en fous, moi, de la poésie. Elle ne m'intéresse que par raccroc. C'est par accident que j'ai écrit des vers. Je serais exactement le même si je ne les avais pas écrits. C'est-à-dire que j'aurais, à mes propres yeux, la même valeur. Cela n'a pour moi aucune importance» [3, p.72].

Promoteur de la connaissance objective, concepteur d'une prose d'idées à marque propre, Valéry régit une poétique de profonde réflexion méthodique et systématique. Officiellement, le poète se lance dans la prose d'idées lors de la publication de ses principes esthétiques dans *Introduction à la méthode de Léonard de Vinci* (1895) [4]. Son activité ultérieure, en tant que journaliste (dans la rédaction de la revue *Mercur*, 1897), enseignant (au Collège de France) ou universitaire (chargé de cours de Poétique, des séminaires, des conférences, etc.), sera subordonnée à un projet majeur, celui de la conception scripturale d'une conscience totale que Valéry appellera le Moi pur. Signalons que, l'approche valérienne est divergente de l'épistémè classiciste (le second XVIIe siècle – XVIIIe siècle) sur la quête de l'homme, sur le savoir de l'homme et sur l'homme qui veut savoir. Si les philosophes des Lumières procèdent à l'inventaire des connaissances acquises, l'essayiste moderne met en place une méthode axée sur la connaissance pure, qui rend visible les compétences du savoir comme un état de l'être, comme un processus continue, puisque le «savoir, ce n'est jamais qu'un degré. – Un degré pour être» [5, p.428].

Il est bien connu qu'au XXe siècle les manières du «savoir» et du «voir», sous toutes les formes et dans tous les domaines de l'activité humaine, ont subi des transformations multiples, radicales, diversifiées. À mesure que l'individu habitant ce siècle se découvre autrement et «autre», dans un monde irréductible à une seule interprétation ou à idée déterminée et déterminante, les approches artistiques focalisent dans son image

amalgamée un homme qui exige principalement sa liberté: une liberté à la fois dans l'être et dans le voir. L'écrivain mentionne : «Une opinion politique ou artistique doit être chose si vague que sous les mêmes apparences, le même individu puisse toujours l'accommoder à son intérêt; justifier son acte; «expliquer» son vote» [6, p.234]. Nous découvrons là une acception de la liberté de l'homme moderne qui comporte en soi une vaste multiplicité de choix, de visions, de voix, d'opinions même, parfois contradictoires, discontinues, mais c'est notamment cette pluralité qui donne sens à la liberté sans laquelle il ne pourrait pas/plus vivre. L'analyste rationaliste Valéry explique : «Je vois passer «l'homme moderne» avec une idée de lui-même et du monde qui n'est plus une idée déterminée. – Il ne peut pas ne pas en porter plusieurs; ne pourrait presque vivre sans cette multiplicité contradictoire de visions; – il lui est devenu impossible d'être l'homme d'un seul point de vue, et d'appartenir réellement à une seule nation, à une seule confession, à une seule physique» [7, p.239]. L'essayiste Paul Zarifopol constate dans ce contexte que «les idées fondamentales ne se produisent plus aujourd'hui comme des essences, donc elles ne peuvent plus servir d'instrument» [en original: „ideile fundamentale nu mai apar astăzi ca esențe, deci nu mai pot fi instrumente”], [8, p.208]. Le critique roumain souligne le respect de Valéry pour le modèle classique de l'homme, sa passion pour l'homme seul, pour les «début» de l'homme, en concluant que les questions des origines et celles de l'originalité sont les préoccupations nécessaires de l'homme moderne.

Pour mieux accéder à la nature pure de l'homme, Valéry plonge dans un silence formel de deux décennies (1900-1922) qui s'avéra être une période très prolifique professionnellement. Ici encore la remarque bertholienne tombe juste : «Au poète sans poésie et au philosophe antiphilosophe, Paul ajoute maintenant un non-écrivain qui écrit» [9, p.110]. Cette période de création fertile porte, à nos yeux, une valence symbolique, car non seulement se retire-t-il de la scène littéraire en refusant de se faire publier, mais il convertit sa vie dans une existence scripturale et son œuvre dans une poétique de la pensée pure. L'essayiste et critique Mihai Cimpoi qualifie ce choix «comme mode de communication» [10, p.97]. Dans cette «zone des Essences» [11, p.97], se révèle l'impressionnante intériorité d'un être dont la pensée se penche sur elle-même, préoccupée de ce qu'un homme peut connaître. Celui qui «avait treize ans à la mort de Victor Hugo,

fit ses débuts dans l'ombre de Mallarmé aux beaux temps du symbolisme et put connaître à la fin de sa vie *Le parti pris des choses* de Francis Ponge et les premiers grands titres de Camus» [12] se livre à une existence scripturale de quêtes imaginatives qui alternent avec des questions philosophiques et métaphysiques pour culminer dans des questions quasi rhétoriques: «Que peut un homme?» [13, p.558]. L'essayiste se demande : «Comment croire ce qui sort de soi et n'a d'autre source que cette substance de soi [...]; substance de soi pas plus puissante que notre corps, pas moins singulière [...]. / Mes deux questions: «Que peut un homme?» Comment cela «marche-t-il?» [14].

Que peut un homme traduit le *que peut l'homme* Valéry. Son goût pour l'absolu, pour les visions absolutistes et pour les harmonies providentielles pousse l'écrivain vers un silence formel où «le poète et le rationaliste, le croyant et le sceptique, l'amoureux et le misogyne, le solitaire et le mondain... [...] s'affrontent désormais en un conflit incessant» [15, p.73], un conflit d'aspirations vers la perfection et de mise à exécution de la perfection du style et de l'idée.

Autant fasciné pas l'image de l'homme classique que par l'œuvre classique, le penseur moderne pense aux deux comme à une trame vers la perfection et, donc, vers l'éternité. L'homme valérien recourt à un pastiche «j'invente, donc je suis» [Valéry, CB, p.201], afin de s'assumer une quête à perpétuité, d'un *cogito* créatif et créateur. Métasymbole de classicité de l'oeuvre /de la création, le *cogito* à marque valérienne devient le mobile de l'éternité et de la continuité spirituelle de la civilisation: «Les œuvres classiques sont peut-être celles qui peuvent se refroidir sans périr, sans se décomposer; et la volonté de conservation, cachée dans l'idée de perfection et de forme achevée, serait intéressante à découvrir, à déceler dans les principes, les règles, les lois ou canons des arts dans les époques dites classiques» [16, p.18].

Totalement exalté de l'idée de la pureté absolue, le «non-écrivain qui écrit», comme l'a baptisé Bertholet [17, p.110], Valéry le perfectionniste refuse toute médiocrité et c'est effectivement dans l'essai *Choses tues* (1941) qu'il met en lumière les motivations de sa philosophie du silence. Le titre, le concept de cette œuvre et toute idée y émise consolident cette ambition de la perfection et de la lucidité, car, en définitive, «un homme qui n'a jamais tenté de se faire semblable aux dieux, c'est moins qu'un homme»

[18, p.31]. Si parfois sa quête semble trop audacieuse et sa méthode est loin d'atteindre la perfection, l'argument que Valéry apporte dans son essai *Moralités* est plus que suffisant: «Même si, l'homme est absurde par ce qu'il recherche, (il est) grand par ce qu'il trouve» [19, p.85]. Il a été notamment grand par le *comment* de sa recherche (la méthode valérienne), ainsi que par son infatigable goût d'aspirer à l'impossible connaissance totale de l'homme (le Moi pur).

«Votre silence soit un miroir sans défauts», dit Valéry dans son essai *Choses tues* [20, p.41]. En effet, *Fragments d'un Narcisse* (1891) est la première œuvre qui procède à l'exploration du motif du miroir et la première quête conceptuelle sur le mystère et l'indicible du Moi: «Et la lune perfide élève son miroir [...] / Jusque dans les secrets que je crains de savoir, / Jusque dans les replis de l'amour de soi-même, / Rien ne peut échapper au silence du soir» [21, p.24]. Le poème suggère la profondeur inaccessible de la nature humaine afin de mettre en exergue le problème philosophique de la «non-communicabilité» de l'être, problème abordé encore dans le discours antique chez Socrate, Plutarque, mais aussi dans la Renaissance française chez Montaigne. L'impossibilité d'accéder à l'essence de l'être est alimentée, outre la complexité de la nature humaine, par son altérité: «Il est impossible de recevoir la vérité » de soi-même. Quand on la sent se former [...], on forme du même coup un autre soi inaccoutumé...», déclare Valéry [22, p.133]. Cela fait écho à un constat émis par un autre chercheur de la nature humaine, Montaigne : «je ne vise ici qu'à découvrir moi-même, qui serait par aventure autre demain, si nouveau apprentissage me change» [23, p.148]. Comme Montaigne, qui s'interroge «Que sais-je?» afin de liquider le fait de l'ignorance du «non-savoir», Valéry se demande «Que puis-je?» afin de réduire l'inconnu à ce que «je ne peux pas savoir». La finalité de ces questions est d'apprendre ce que chaque Moi ignore et ne peut pas savoir, surtout parce que «ce que je porte d'inconnu à moi-même qui me fait moi» [24, p.40].

La poétique «quoi suis-je?» implique une question métaphysique et anthropologique «que peut un homme?». Cette interrogation en tant que force motrice de sa création non seulement revendique la conscience de sa personne, mais réclame une prise de conscience de ce que le Moi est et de ce que le Moi ne peut pas être en vertu de sa connaissance ou de son ignorance: «Tout – Où est donc ce qui n'est pas Moi ? de Moi ? par Moi ?/Y-

a-t-il quelque chose qui ne soit ou ma connaissance ou mon ignorance?/Et ensuite?/ [...] /Où donc est ce qui est Moi?» [25, p.127]. Le fait de reconnaître son ignorance, en délimitant le connu de l'inconnu, aide l'essayiste à découvrir dans le Moi le pouvoir du savoir, car « je suis le père invisible et l'origine de ma connaissance » [26, p.820], ainsi que le non-pouvoir qui le représente puisque «mon impuissance est mon origine» [27, p.40]. La vérité valérienne reconnaît dans chaque homme un Moi représenté par ce qu'il sait à parts égales que par ce qu'il ne sait pas, car l'ignorance de ce que le Moi ne sait et ne peut pas savoir définit le Moi, et, fait partie de ce qu'il est. L'effet de cette vérité est que l'homme est aussi bien ce qu'il ne peut pas comprendre. L'essence de l'homme valérien se retrouve dans une conscience du doute poétique et philosophique. A ce propos, le dicton «méfie-toi sans cesse!», affiché dans sa chambre est prophétique pour son œuvre.

Le sceptique sait bien qu'«un homme est plus compliqué, infiniment plus que sa pensée» [28, p.46], mais il ne peut plus renoncer à son entreprise scripturale qui s'est transformée en mode de vie. Valéry est convaincu que l'essentiel de nous est dans l'ombre de nous-même: «Nos véritables goûts, nos véritables hontes, nos faibles, notre crainte clairvoyante de nous-même... c'est tout un musée secret toujours gardé; et ce baigne a pour voisin dans des profondeurs, le Seigneur Dieu, avec la pensée de la mort, les heures mélancoliques et le sombre jardin» [29, p.101]. L'écrivain se passionne pour les quêtes impossibles et l'intériorité complexe, car «c'est là le lieu de toutes les ombres et de toutes ces vagues certitudes que le mouvement, la lumière, le vent excitant, l'action et la parole endiablées, l'amour en bonne voie, l'appétit, la victoire naissante, la lutte dure et vive, dissipent ou déplacent dans l'âme du moment» [30, p.101]. Cette intrigue de la quête de l'homme, profond/classique et/ou moderne, se déroule devant un oeil intellectuel perspicace et infatigable. D'ailleurs, dans son œuvre tout est «fête de l'intellect», si on reprend son syntagme, qu'il attribuait à la poésie. Placé au centre de l'univers, cet œil suit les acteurs de l'acte du voir: l'ego chargé du visible et le moi sur-empirique, tourné vers l'invisible des profondeurs inconscientes. À la différence du cogito cartésien, qui relève la coalition de l'homme et du philosophe et qui ne peut être étudié séparément d'une expérience donnée, le cogito valérien dégage une conscience: «Ego – c'est en me posant ces

questions: qu'est-ce que je peux? et qu'est-ce que je puis vouloir? – et qu'est-ce que je puis? (ces questions comparées constituent le fondement de ma sagesse) que j'ai orienté depuis 92, 'ma vie spirituelle» [31, p.221]. L'allégorie conceptuelle de cette conscience sera déconstipée, comme nous le savons bien, par Monsieur Teste dans l'essai *La Soirée avec Monsieur Teste* (1919). Métonymiquement, Monsieur Teste représente le défi de la cervelle lancé à la non-connaissance, face à la frustration d'intimité intellectuelle, illustrative dans le concept de «non-communicabilité à l'être, encore dans la démarche socratique, plutarquique, montaignienne. Le sceptique moderne la reprend dans la formule inédite d'un traitement rationaliste des sens invisibles. En fait, il fait des mariages insolites des procédés et des registres: le philosophique embrasse le lyrique, le spirituel glisse en raisonnement cartésien, la logique découle de l'imagination. À ce dernier propos, pareillement fait Albert Einstein qui avoue que: «la logique vous conduira d'un point A à un point B, l'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez», et là il s'agit d'un scientifique par définition. À notre écrivain toute modalité semble bonne pour acquérir un nouveau savoir: savoir immédiat ou absolu, savoir empirique ou conceptuel.

Pour élargir encore les frontières de la connaissance sur l'homme profond, Valéry prospecte la dualité éloquente de la nature humaine : intelligence/lumière versus naïveté/obscurité, sensation /sentiment versus pensée/raison. Dans le même but, la quête de l'homme valérien intègre le triptyque néuro-sensoriel-affectif, afin de décrypter le Moi et le Non-Moi: «Qu'est-ce qui est Moi?/puisque, le cherchant, je ne trouve que des choses particulières, des goûts, des douleurs, des impulsions, des gênes, des souvenirs./Et qu'est-ce qui n'est pas Moi, puisque, cherchant ce non-moi, je ne trouve que des objets qui exigent tout autre chose qu'eux-mêmes?» [32, p.710]. L'image du Moi excelle dans un large diapason : du sensoriel au psycho-affectif et au mental, du métaphysique à l'empirique et au sur-empirique. Cette équation du Moi renvoie, comme le souligne Signorile [33, p.109] à la formule bergsonienne des Moi: «moi psychologique», «moi social», «moi métaphysique», «moi profond» [34]. La multiplicité des moi (-je) dans l'unité du Moi fait l'objet d'une poétique du Moi Pur à échantillons: le moi solitaire, le moi introverti, le moi individualiste, le moi égotique, le moi en crise émotionnelle, le moi contemplatif, etc.

L'algorithme de la poétique «Que peut un homme?» se ramène à l'esprit kantien Qu'est-ce que l'homme? À cet égard, nous constatons que Valéry adhère aux visions de Montaigne, Descartes, Restif, Stendhal, E.A.Poe et d'autres, tout en gardant l'originalité de son approche. Le «pouvoir» de l'homme valérien vise principalement à satisfaire une double exigence: le «voir» et le «savoir» ou il s'agit plus précisément de l'«être» dans le «voir» pour se connaître. Ces exigences se manifestent dans une vie contemplative et conceptuelle.

Valéry apporte au premier plan la préoccupation d'une philosophie conceptuelle et pragmatique de ramener l'équilibre sain entre l'être et le voir de l'homme moderne où s'inscrivent les deux concepts de *la vita activa* et *la vita contemplativa*. Il choisit absolument le deuxième mode, or, pour ne pas contredire aux lois de l'unité des contraires, il oscille entre les deux pour rendre compte de *la vita contemplativa* par les moyens de *la vita activa* qui, dans le cas de Valéry, sont représentées par l'œuvre. Précisions, d'ailleurs, que cette démarcation conceptuelle entre les deux modes de vie est mise en avant dans un ouvrage de théorie politique intitulé *The Human Condition*, paru en 1958 – en français *Condition de l'homme moderne*, traduit (1961) par Georges Fradier –, où l'auteur Hannah Arendt distingue «les différentes activités de la *vita activa*: le travail, l'œuvre et l'action» [35]. Outre plusieurs excellents points faits sur l'homme moderne et la vie active, qui illustrent parfaitement les préoccupations transdisciplinaires de l'être, l'écrivaine américaine d'origine allemande remarque que «le philosophe ne se détourne plus du monde périssable des illusions pour pénétrer dans le monde des vérités éternelles, il se détourne de l'un comme de l'autre, et se retire en soi-même» [36, p.367]. Il est difficile de résister à une autre pensée de Arendt sur l'homme moderne: «On peut parfaitement concevoir que l'époque moderne – qui commença par une explosion d'activité humaine si neuve, si riche de promesses – s'achève dans la passivité la plus inerte, la plus stérile que l'Histoire ait jamais connue» [37, p.401]. Elle est tellement tranchante, sa vérité, d'une beauté tragique que l'on discerne dans les constats des penseurs du XXe siècle Valéry et Yourcenar. Les deux essayistes ne cachent guère leur pessimisme quant aux chances de survie de la civilisation humaine. «Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles», constate P. Valéry dans *Variétés I* [39, p.13], constate que l'essayiste

M. Yourcenar confirmera plus tard dans son étude philosophique *Diagnostic de l'Europe* : « Il y a quelque beauté tragique dans cet individualisme d'un monde prêt à mourir », [40, p.746].

Un autre triptyque conceptuel de la conscience européenne, Temps-Histoire-Politique, postule les trois leviers de l'homme moderne. L'homme valérien y met en avant son intelligence sociale, sa connaissance de l'histoire/du passé, son pessimisme récompensé par humanisme et son civisme. Le moi intime laisse la scène derrière lui. Le moi social et, par conséquent, les réalités visibles prennent le dessus des profondeurs, geste rare dans la poésie valérienne. Même si son œuvre est située dans une zone des essences atemporelles, l'esprit analytique de l'écrivain formaliste fixe les mouvements de la société d'un regard sage, pessimiste et exigeant, mais sage.

L'Histoire, motif de base dans le triptyque susmentionné, rapproche le Moi et la société, le cogito et la conscience européenne dans une pensée complexe sur les civilisations humaines. L'impact que l'histoire a sur la création n'échappe non plus à l'œil intellectuel, spirituel ou mental de l'auteur. D'une manière explicite, il traite le renforcement du pouvoir allemand sur le plan mondial, dans *Une conquête méthodique* [41]. D'une manière implicite, il œuvre à *La Jeune Parque* (1917) à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. La publication de ce majestueux poème rompt son célèbre silence et fait triompher de nouveau la voix du poète. Dans la *Préface*, Valéry se confesse dans une dédicace à André Gide : « Depuis bien des années j'avais laissé l'art des vers :/ essayant de m'y astreindre encore, / j'ai fait cet exercice que je te dédie » [42]. Une autre œuvre conçue en temps de guerre, déjà la Seconde Guerre mondiale, est *Mon Faust* [43]. Parmi les raisonnements de l'«antiphilosophie» et de l'écrivain qui ne se veut pas poète, nous discernons l'engagement latent de l'humaniste moderne: il prend parti contre le vice. Pertinente est son indignation véhémement contre les vices, de manifestation sociale surtout: l'homme-citoyen hostile et les hostilités de la civilisation humaine. Or comme un vrai philosophe, il fait appel au bon sens de chacun, à l'humanisme de tous, invite à l'acte de tolérance envers autrui et envers soi-même. Cette qualité, qui ne fait pas l'objet courant des études valériennes, est dégagée des sujets traitant les chances de survie de la civilisation humaine. La tolérance a le sens de qualité essentielle qui peut valoriser toutes les autres qualités humaines, tolérance

comme encouragement des talents cachés, comme récupération de l'originalité perdue, des débuts purs de l'homme: «Donner de la valeur à celui qu'on est, tel qu'on est, quel qu'il soit» [44, p.188]. Mais puisque nous parlons là le langage d'un sceptique, ce qui le fait ironiquement encore plus moderne, il ne tarde pas de livrer une vérité acerbe: «Que si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie» [45, p.35].

Composante essentielle du même triptyque, le Temps est omniprésent dans le regard de l'homme valérien. Le temporel – conceptuel, spirituel ou matériel – est, dans le vocabulaire valérien, l'équivalent direct de la transformation et l'équivalent indirecte de l'altérité. Le temps et la substance ou l'essence du moi fascinent notre penseur: «Ce qu'il y a de plus frappant dans la vie, c'est la consommation continue, la transformation permanente [...]» [46, p.115]. Le temps est l'expression primordiale de l'«être que je vois» et qui est différente, autre, et dont l'altérité est indomptable: «Nous croyons que nous aurions pu, à partir de l'enfance, devenir un autre personnage, avoir eu une autre histoire. – On se voit bien différent. Mais cette possibilité de groupements de mêmes éléments de plusieurs manières persiste, – et c'est un critique-du-temps» [47, p.418]. Le Temps est représenté en évolution, en image fixe (création de l'oeil-artiste ou de l'oeil-savant) ou fixée par le regard de l'homme qui se regarde être et vieillir, créer et recréer. Un éloquent exemple du temps qui passe est le souvenir du moi dans le moi: «Et d'ailleurs ma personnalité, – ma fréquence d'être tel, avec toute sa variété, est comparable à un souvenir. Elle peut s'abîmer comme un souvenir, et telle autre revenir comme un souvenir» [48, p.418]. Chez Valéry, le Temps est forcément celui de l'homme qui «se regarde» à différents âges biologiques, d'un côté, et, de l'autre, celui de l'humanité scrutée à différents âges civilisationnels. Le vecteur temporel partage les aspirations absolutistes de l'homme valérien où la maturation devrait signifier perfection. Quelle que soit l'implication du temps, sa valeur est philosophique et jamais matérielle. Pour réduire tout doute à ce sujet, Valéry nuance: «L'idée que *le temps est de l'argent* est le comble de la vilénie «le temps est de la maturation, de la classification, de l'ordre, de la perfection» [49, p.230]. L'extension sociale, ou même pratique, de l'homme-*cogito*, qui observe, pense, crée et seulement à la suite existe, s'avère une méthode sans faille quant à la perspicacité sur l'être qui est un

animal («L'homme est un animal enfermé – à l'extérieur de sa cage./ Il s'agite hors de soi» [50, p.93]) social dont l'habitat est surchargé de ternes préjugés. L'œil expert valérien constate que «la vie n'exige aucune profondeur. Au contraire» [51, p.423]. Certes, l'idée des profondeurs est réservée exceptionnellement aux arts, où git le moi pur, loin de la réalité du visible. L'essayiste implique dans sa méthode l'idée aphoristique de la précaution et de la riposte, illustrée dans la syntaxe de la philosophie antique: «Cache ton dieu. / Il ne faut point attaquer les autres, mais leurs dieux. Il faut frapper les dieux de l'ennemi. Mais d'abord donc les découvrir. Leurs véritables dieux, les hommes les cachent avec soin» [52, p.35].

Pour conclure, nous constatons que notre auteur se pense à l'intérieur d'une Europe à deux volets: une Europe classique et une Europe moderne. L'aire thématique à ce sujet est vaste: sur les civilisations, le destin de l'Europe, l'évolution du temps dans l'homme, l'impacte du progrès, etc. La fusion artistique du Temps et de l'Histoire rend une image plus transparente de la condition de l'homme moderne, qui est représentative pour l'homme européen. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une conscience méta-textuelle non seulement de l'homme européen, mais d'une Europe dans l'Europe, forgée dans des formules ou réflexions quasi-hermétiques. Les doubles volets de la pensée valérienne sur l'Europe enregistrent une image dédoublée: une image politique et culturelle de l'Europe et une image – conceptuelle – d'une pensée sur l'Europe. L'image de l'Europe (2) dans l'Europe (1) a deux axes: empirique et sur-empirique. Le premier axe – l'Europe (1) – renvoie à l'extrinsèque et regroupe les dimensions: réelle, immédiate, historique, temporelle/du temps irréversible. Le deuxième axe – l'Europe (2) – comporte l'intrinsèque et représente les dimensions: conceptuelle, virtuelle, transhistorique, atemporelle. Conceptuellement, l'image de l'Europe en Europe découle du dialogue du moi superficiel et du moi profond où nous reconnaissons déjà les deux facettes du l'être: l'homme qui agit (l'homme de *la vita activa*) et l'homme qui contemple (l'homme de *la vita contemplativa*). Formellement, cette poétique «du penser-pur» repère des «idées nettes» et des «actions mentales». Cette dialectique du modèle de l'homme rationnel, entré dans le circuit du visible, nous démontre que la connaissance objective se fera devant un œil intellectuel, extérieur, de celui qui sait voir et qui fait voir, d'un côté, et de l'être qui est vu et qui se laisse regardé, de l'autre. Au fond,

les chances de prospérité de l'Europe, en particulier, et de l'humanité au niveau global, constituent, à notre avis, le macro-problème implicite et latent de sa création. Or, ce problème est traité du point de vue du «progrès» de la survie, où l'on peut lire l'idée de survivance d'une raison supérieure. Le thème de la prospérité de la civilisation humaine, que Valéry configure sous le signe du doute philosophico-existentielle et politico-culturel, traduit, en définitive, la préoccupation du *cogito* de découvrir la *méthodologie* d'une humanité rationnelle.

Bibliographie :

1. Valéry Paul. *Vues personnelles sur la science*. Paris: «Vues», 1948.
2. Bertholet Denis. *Paul Valéry*. Paris: Plon, Biographies, 1995.
3. Apud Hytier Jean. *Questions de littérature: études valéryennes et autres*. Genève: Librairie Droz, Coll. Histoire des idées et critique littéraire, 1967, 103pp.
4. Valéry Paul. *Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci*. Paris: Librairie de la Nouvelle Revue, 1895. Gallimard, 1919.
5. Valéry Paul. *Analecta*. In: *Tel Quel*. Paris: Gallimard, 2001, p.367-445.
6. Valéry Paul. *Rhumb*. In: *Tel Quel*. Paris: Gallimard, 2001, p.203-284.
7. *Ibidem*.
8. Zarifopol Paul. *Pentru arta literară*. București: Editura Fundației Culturale Române, 1998.
9. Bertholet, *op.cit*.
10. Cimpoi Mihai. *Lumea ca o carte*. București: Editura Fundației Culturale Ideea Europeană, 2004.
11. *Idem*.
12. Décaudin Michel. *Valéry, ou le Paradoxe*. [On-line]: <http://www.poesie.net/valery2.htm> visité le 3 mars 2014.
13. Valéry Paul. *Manuscrits*, XI, Paris: Gallimard, 1945.
14. *Idem*.
15. Bertholet, *op.cit*.
16. Valéry Paul. *Choses tues*. In: *Tel Quel*. Paris: Gallimard, 2001, p.9-75.
17. Bertholet, *op.cit*.
18. Valéry Paul. *Choses tues, op.cit*.
19. Valéry Paul. *Moralités*. In: *Tel Quel*. Paris: Gallimard, 2001, p.77-118.
20. Valéry Paul. *Choses tues, op.cit*.

21. Apud Sarraute Nathalie. *Paul Valéry et l'enfant de l'éléphant. Flaubert le précurseur*. Paris: Gallimard, NRF, 1986.
22. Apud Goulet Alain. «L'Auteur "abymé"». In: *L'Auteur*. A.Brun (coord.). Paris: GF Flammarion, 2001.
23. Montaigne Michel de. *Essais de Michel de Montaigne*. Nouvelle édition, la traduction de toutes les citations que renferme le texte par Mr. J.-V. Leclerc. Tomes I-IV, Paris: Garnier, 1925.
24. Valéry Paul. *Œuvres*. Paris: Gallimard, «La Pléiade», vol. II, 1960.
25. Valéry Paul. *Manuscrits, op.cit.*
26. Valéry Paul. *Mélange I*. VIII. Paris : Gallimard, 1941.
27. Valéry Paul. *Œuvres*. vol. II, *op.cit.*
28. Valéry Paul. *Choses tues, op.cit.*
29. Valéry Paul. *Moralités. op.cit.*
30. *Ibidem.*
31. Valéry Paul. *Cahiers*, Edition établie, présentée et annotée par J. Robinson. XXIII. Paris: Gallimard, «La Pléiade», vol. I, 1973; vol. II, 1974.
32. Valéry Paul. *Alphabets*. Paris: Gallimard, 1938.
33. Signorile Patricia. *Paul Valéry philosophe de l'art L'architectonique de sa pensée à la lumière des "Cahiers"*. Ed. Vrin, Coll. Essais d'art et de philosophie, 1993, 256p.
34. Cf. Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience*, PUF, 1974.
35. Arendt Hannah. *The Human Condition*. Éd.: University of Chicago Press, 1958, 369pp.
36. Arendt Hannah. *Condition de l'homme moderne*. Paris: Calmann-Lévy, coll. Pocket Agora, 1983. [On-line]: http://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_de_l'homme_moderne - visité le 27 février 2014. Dernière modification de cette page le 9 novembre 2013 à 00:12.
37. Arendt Hannah. *Condition de l'homme moderne*. Paris: Calmann-Lévy, coll. Pocket Agora, 1983. [On-line]: http://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_de_l'homme_moderne#cite_note-33 visité le 27 février 2014.
38. Valéry Paul. *Variétés I* (I ed. 1924, 1930). Paris: Gallimard, Coll. Folio/ Essais, 2002.
39. Arendt Hannah. *Condition de l'homme moderne*. Paris: Calmann-Lévy, coll. Pocket Agora, 1983. [On-line]: <http://fr.wikipedia.org/wiki/>

[Condition de l'homme moderne#cite note-34](#) visité le 27 février 2014.

40. Yourcenar Marguerite. *Diagnostic de l'Europe*. In: *Biobliothèque Universelle et Revue de Genève*, N° 68, juin 1929, p.745-752.
41. Valéry Paul. *Une conquête méthodique*. Paris: Éditions de la nouvelle revue française, 1925, 66p.
42. Valéry Paul. *La Jeune Parque* (Poème). Paris: Gallimard, 1917. Avec un commentaire d'Alain. Gallimard, 1936.
43. Valéry Paul. *Mon Faust*. Paris: Gallimard, 1946, 248p.
44. Valéry Paul. *Cahiers B 1910*. In: *Tel Quel*. Paris: Gallimard, 2001, p.165-202.
45. Valéry Paul. *Choses tues, op.cit.*
46. *Apud* Signorile Patricia, *op.cit.*
47. Valéry Paul. *Analecta*. In: *Tel Quel*. Paris: Gallimard, 2001, p.367-445.
48. *Ibidem*.
49. Valéry Paul. *Rhumb, op.cit.*
50. Valéry Paul. *Moralités, op.cit.*
51. Valéry Paul. *Analecta, op.cit.*
52. Valéry Paul. *Choses tues, op.cit.*

Copyright©Carolina DODU-SAVCA

WHO'S WHO

Consiliul onorific

Președinte:

Dusan SIDJANSKI

Profesor emerit, Facultatea de Științe Economice și Sociale, Institutul European, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Președinte de onoare, Centrul Cultural European, Geneva, Elveția

Fondator, Departamentul de Științe Politice, Universitatea din Geneva, Geneva, Elveția

Membru, Consiliul Directorilor al Fundației Latsis, Geneva, Elveția

Consilier Special al Președintelui Comisiei Europene, Bruxelles, Belgia

Membri:

Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice și Sociologie, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Co-director, Centrul European de Excelență Jean Monnet „Antonio Truyol”, Universitatea Complutense din Madrid, Madrid, Spania

Director, Revista „Tiempo de Paz”, Madrid, Spania

Profesor Jean Monnet

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL

Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie și Științe Sociale, Universitatea din Azore, Portugalia

Președinte, Consiliul Academic, Universitatea din Azore, Portugalia

Director, Programul de Licență în Studii Europene și Științe Politice Internaționale, Universitatea din Azore, Portugalia

Coordonator, Centrul de Studii Europene, Universitatea din Azore, Portugalia

Profesor Jean Monnet

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Președinte, ECSA-World, Damme, Belgia
Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”, Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Președinte, ECSA-România, București, România

Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Membru, Research Centre for Germanic Connections with New Zealand and the Pacific, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria
Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU)
Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România
Vicepreședinte, ECSA-România, București, România
Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova
Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Ariane LANDUYT

Profesor universitar, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Siena, Siena, Italia
Director, Centrul de Cercetări în domeniul Integrării Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia
Director, Programul de Masterat în Studii Europene, Universitatea din Siena, Siena, Italia
Profesor Jean Monnet

Ani MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Secretar General, Comisia Națională a României pentru UNESCO, București, România
Profesor Jean Monnet

Lucica MATEI

Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România
Profesor Jean Monnet

Elena PRUS

Director, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „Intertext”, Chișinău, Moldova

Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei, București, România

Grigore SILAȘI

Profesor universitar, Facultatea de Științe Economice, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Director, Centrul European de Excelență Jean Monnet, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București, România

Profesor Jean Monnet

Mihai ȘLEAHIȚCHI

Profesor universitar, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Moldova

Consilier al Președintelui Moldovei pentru Educație, Cercetare și Cultură, Chișinău, Moldova

Comitetul științific

Președinte:

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Director, Școala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România

Membri, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membri, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membri, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membri de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Judecător, Curtea Constituțională a României, București, România

Membri:

Paulo Jorge TAVARES CANELAS DE CASTRO

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, Macau / China

Coordonator general, Programul de Masterat și Studii Postuniversitare în Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Internațional și Dreptul Comparat, Facultatea de Drept, Universitatea din Macau, Macau, Macau / China

Membri, Asociația de Drept European și Economie, Coimbra, Portugalia

Membri, Asociația de Drept Internațional, Londra, Marea Britanie

Președinte, ECSA-Macau, Macau, Macau / China

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membri, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Simion COSTEA

Conferențiar universitar, Departamentul de Istorie și Relații Internaționale, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, România
Redactor șef, Revista „L’Europe unie”, Paris, Franța
Expert, Comisia Europeană, Bruxelles, Belgia
Profesor Jean Monnet

Dorin DOLGHI

Lector universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Redactor șef, „Romanian Journal of Security Studies”, Oradea, România
Profesor Jean Monnet

Sedef EYLEMER

Conferențiar universitar, Departamentul de Relații Internaționale, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Universitatea „Katip Celebi” din Izmir, Izmir, Turcia

Teodor MATEOC

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Cristina-Maria MATIUȚĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Director, Departamentul de Științe Politice și ale Comunicării, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și ale Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Membru, Centrul de Studii pe Problemele Identității și Migrației, Universitatea din Oradea, Oradea, România
Membru, Societatea Română de Științe Politice, București, România
Profesor Jean Monnet

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova
Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam,
Germania
Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste,
Universitatea din Maine, Le Mans, Franța
Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle
Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța
Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes,
Franța

Vadim PISTRINCIUC

Lector universitar, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România
Avocat, Baroul Iași, Iași, România
Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România
Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova
Redactor șef, Revista „Relații internaționale Plus”, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova
Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA-Moldova,
Chișinău, Moldova

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova
Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova
Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgium

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”,
Iași, România
Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Alexis VAHLAS

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Științe Politice și
Management, Universitatea din Strasbourg, Franța
Director, Programul de Masterat în Studii de Securitate Externă și Internă a
Uniunii Europene, Institutul de Studii Politice din Strasbourg, Franța

Diego VARELA PEDREIRA

Conferențiar universitar, Facultatea de Științe Economice și Business,
Universitatea din A Coruña, Spania
Editor Executiv, „European Journal of Government and Economics”, A
Coruña, Spania
Profesor Jean Monnet

Khaydarali YUNUSOV

Lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Economie Mondială și
Diplomație, Tașkent, Uzbekistan
Membru, Societatea Uzbecă de Drept Internațional, Tașkent, Uzbekistan
Membru, Asociația Americană de Drept Internațional, Washington, Statele
Unite ale Americii
Profesor Jean Monnet

Colegiul redacțional

Redactor șef:

Vasile CUCERESCU

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Președinte, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Redactor șef adjunct:

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef de catedră, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Drept Internațional, Facultatea de drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA-Moldova, Chișinău, Moldova

In memoriam Lucica MATEI

(1956-2014)

Am avut onoarea să o cunosc pe dna prof. univ. dr. Lucica Matei de la Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București, România, în timpul conferinței anuale Jean Monnet, la Bruxelles în noiembrie 2013.

Dna prof. univ. dr. Lucica Matei a fost deschisă și receptivă privind dezvoltarea unei relații de cooperare cu revista noastră. Cu mare bucurie a acceptat să colaboreze cu noi și să facă parte din Consiliul Onorific al „Studiilor Europene”.

Însă o boală cruntă a luat-o de printre noi pe dna prof. univ. dr. Lucica Matei. Este o pierdere pentru mediul academic. Și pentru noi, la fel...

De acum încolo vom vorbi despre domnia sa prin intermediul a ceea ce a reușit să facă și ceea ce a lăsat posterității.

1. Titluri profesionale și științifice:

- Profesor universitar, Facultatea de Administrație Publică, SNSPA;

- Conducător de doctorat în domeniul „Științe administrative”, SNSPA;

- Doctor în economie (1994)

2. Experiență profesională relevantă:

1991-prezent la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Științe administrative, Facultatea de Administrație Publică (FAP),

Profesor universitar, Conducător de doctorat în științe administrative,

Profesor Titular al Cursului permanent „Jean Monnet”, „Politici UE și management public” (din 2002)

Profesor Titular al Catedrei „Jean Monnet”, «Studii ale europeanizării administrației și funcției publice» (din 2006)

1998-2003 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică (FAP),

Profesor universitar

Secretar științific al Senatului SNSPA

2004-prezent la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică (FAP),

Profesor universitar,

Decan

3. Lucrări:

A. Cărți:

1) Matei L, 2009, Romanian Public Management Reform, vol.1, Administration and Public Services, Ed.Economică, București

2) Matei L, 2009, Romanian Public Management Reform, vol.2, Civil Service, Ed.Economică, București

3) Matei L, 2006, (ediția a-II-a), Management public, Editura Economică, București

4) Matei L, 2005, Dezvoltare economică locală, Editura Economică, București

5) Matei L, 2004, Servicii publice, Editura Economică, București

6) Matei L, 2004, Strategii de dezvoltare economică locală. Abordare managerială, Editura Politeia, București

7) Matei L, 2002, The training of public administration on acquis communautaires, Editura Economică, București

- 8) Matei L, 2002, Participarea cetățenească în luarea deciziei. Manual de instruire (coordonator), sub egida USAID, București
- 9) Matei L, 2001, Management public, Editura Economică, București
- 10) Matei L, 2001, Specificitatea managementului japonez (editor), Editura Economică, București
- 11) Matei L, 2001, Management comparat (coeditor), Editura Economică, București
- 12) Matei L, 2000, Servicii publice (coautor) Editura Economică, București
- 13) Matei L, 2000, Colectivitățile teritoriale. Experiența franceză (coordonator), Editura Economică
- 14) Matei L, 2000, Acquis comunitar și administrație publică, (coautor), Editura Economică
- 15) Matei L, 1998 (ediția I), 1999, (editia a II-a), Managementul dezvoltării locale, Editura Economică, București
- 16) Matei L, 1999, Management și administrație publică. Modelul japonez (coordonator), Editura Economică, București
- 17) Matei L, 1998, Managementul întreprinderilor mici și mijlocii. Strategii și performanțe, Editura. Fundația „România de Măine”, București

B. Cărți coordonator traducere:

1. Dialogul social european și funcția publică. Europeanizare indirectă?, Editura Economică, București, 2005
2. Extinderea Uniunii Europene și implementarea eficientă a normelor sale (cu un studiu de caz în domeniul telecomunicațiilor), Editura Economică, București, 2004
3. Politica Externă și de Securitate Comună. Provocările extinderii Uniunii Europene. PESC și PESA, Editura Economică, București, 2004
4. Regândirea Uniunii Europene, Conferința Interguvernamentală 2000 și urmările acesteia, Editura Economică, București, 2003
5. De la Grafite la Diamant, Importanța structurii instituționale în stabilirea capacității pentru aplicarea eficace și credibilă a normelor Uniunii Europene, Editura Economică, București, 2003
6. Fondurile Structurale ale UE dincolo de Agenda 2000. Reformă și implicații pentru actualele și viitoarele state membre, Editura Economică, București, 2001

7. Administrația deschisă. Inițiative privind calitatea serviciilor, Editura Economică, București, 2001
8. Proces bugetar modern, Editura Economică, București, 2001
9. Efectele aderării la Uniunea Europeană, Partea I: Proces bugetar și control financiar, Partea II: Audit extern, Coordonator pentru cercetare și traducere, Editura Economică, București, 2000

C. Lucrări publicate în reviste de specialitate:

1. Matei, L., 2009, Marketing of local public services under the reduction of administrative expenditures, (co-autor), Theoretical and Applied Economics, Nr. 3
2. Matei, L., 2008, Europeanization or curricular harmonization in the area of administrative sciences in Romania (follow-up of Bologna process). Comparative analysis and empirical research, Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca
3. Matei, Lucica, 2008, Statistic instruments for performance evaluation in the public sector. A case study for Romania, (co-autor), International Review on Public and Nonprofit Marketing
4. Matei, L., 2008, Globalization and Europeanization. A Projection on a European Model of Public Administration, Theoretical and Applied Economics, anul XIV, Nr. 2 (519)
5. Matei, L., 2008, Systemic Models of Local Development, (co-autor), International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, No. 2008/1
6. Matei, L., 2007, Europeanisation of higher education in the area of administrative sciences in Romania, in Lessons and Recommendations for Improvement: Central and Eastern European Public Administration and Public Policy, NISPACEE, Bratislava, Slovacia
7. Matei, L., 2007, Modele sistemice ale dezvoltării locale, Theoretical and Applied Economics, anul XIV, No. 1 (506)
8. Matei, L., 2007, Delimitări teoretice: Europeanizarea administrației publice și pârgghiile sale instituționale, Theoretical and Applied Economics, Supliment, Volumul 1
9. Matei, L., 2006, The Public Sector and Challenges of Europeanization, Review of Theoretical and Applied Economics, No. 2 (497)

10. Matei, L., 2006, A systemic model of optimum adjustment of the public service, Review of Theoretical and Applied Economics, year XIII, No. 3 (498), (co-autor)
11. Matei, L., 2006, The Romanian public administration facing the challenges of the integration into the European Union, Proceedings "THEMIS project - Transformation of the role of the judiciary within a European integrated context", European Public Law Series, Volume LXXXV, Esperia Publications LTD, Londra
12. Matei, L., 2006, Management of Civil Service Professionalisation in the Knowledge-based Society. Legal and Institutional Framework, Proceedings of the Workshop and Conference "THEMIS project - Transformation of the role of the judiciary within a European integrated context", European Public Law Series, Volume LXXXV, Esperia Publications LTD, Londra
13. Matei, L., 2006, Economy of corruption. Balance, social and political determinations, Theoretical and Applied Economics, No. 6 (501)
14. Matei, L., 2006, Empirical Approaches of the Public-Private Partnership in the Services of Public Utility, Theoretical and Applied Economics, No. 10 (505)
15. Matei, L., 2004, Comparative Studies between Japanese and Romanian Management in Public Administration. Designing and Developing a prototype of course material package for e-learning, Visiting Professor, NIME, Tokyo, Japonia, Journal of Multimedia Aided Education Research
16. Matei, L., 2004, Provocări pentru Europa Centrală și de Est: Cooperări Euroregionale, în Dezvoltarea euro-regională. Programe de Cooperare din Europa Centrală și de Est, Friedrich Ebert Stiftung
17. Matei, L., 2004, O nouă specializare: administrația europeană, în Revista: Economie și administrație locală
18. Matei, L., 2004, Civil Servant's Training in Romania, Conferinta Anuală NISPACEE, Proceedings, Vilnius, Lituania
19. Matei, L., 2003, Szdavanetona malk i spedei biznes i razvitiето b peghionite s industrialna prestrukturirane, în „Mestna samoupravljenje v uigoztacina Evropa”, Sofia.

20. Matei, L. 2003, Current and Future Developments on Public Services in Romania, Workshop, în „Public Services on Local and Regional Level”, Budapesta

21. Matei, L., 2003, Spețificini problemi na structurata i ozaimovnoșeniata mejdu izplnitelnata i zakanodatelnata vlast na mestno ravnișce v Rumnuia, în „Mestna samaupravlenie v iugoiztocina Evropa”, Sofia

22. Matei, L., 2002, Specific Issues of the Structure and Relations between Executive and Legislature at Local Level in Romania, Workshop, 24-25 octombrie 2002, Sarajevo, Bosnia – Herzegovina

23. Matei, L., 2002, Harmonisation of legislation in the field of Justice and Home Affairs, Raport național, Atena, Conferința European Public Law Center

24. Matei, L., 2001, Right to defense and fair legal procedures in the Member States and the candidate countries, Raport național, European Public Law Center, Atena

25. Matei L., 2000, Public Function and European Community Acquis, Proceedings, 8th NISPACEE Annual Conference, Budapesta, Ungaria

D. Lucrări prezentate la conferințe de specialitate:

1. Matei, L., Marketing of local public services under the reduction of administrative expenditures, 8th International Congress on Public and Non Profit Marketing, Valencia, Spain, 2009

2. Matei, L., Compatibility of the content of Bachelor programs in public administration with the needs of good governance. A comparison: EU-US, The Fifth Transatlantic Dialogue: The Future of Governance in Europe and the U.S. , Washington, SUA, 2009

3. Matei, L., Corruption in the public organizations. Towards a model of cost-benefit analysis for the anticorruption strategies, Conferința internațională: „Governing Good and Governing Well - The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance", Amsterdam, Olanda, 2009.

4. Matei, L., Public Integrity and Performance of Governance. A Comparative Study for South-Eastern Europe. Conferința internațională: „Governing Good and Governing Well - The First Global Dialogue on Ethical and Effective Governance", Amsterdam, Olanda, 2009

5. Matei, L., On the Way to Modernization: The 'Good Enough' Governance Making in Romania, Conferința internațională: Public Administration in Modern Times: Challenges and Perspectives, Komotini, Grecia, 2009
6. Matei, L., Functions for subordinated levels of central or regional governments, European Forum on the Future of Local and Regional Authorities and Local Administration, Paris, Franța, 2008
7. Matei, L., Partnership and local governance, Conferința Internațională a European Group of Public Administration, "Innovation in the Public Sector", Rotterdam, Olanda, 2008
8. Matei, L., Representing the local interests in governmental policy-making. The Romanian experiment, Conferința Internațională "The Status of Intergovernmental and Multi-level Governance in Europe and the US. The Fourth Transatlantic Dialogue", Milano, Italia, 2008
9. Matei, L., Performance of Public Expenditure Management at Local Governance level in Romania (co-autor), Conferința Internațională "The Status of Intergovernmental and Multi-level Governance in Europe and the US. The Fourth Transatlantic Dialogue", Milano, Italia, 2008
10. Matei, L., Public Sector vs. Private Sector. Market Type Mechanisms in the Public Sector, (co-autor), 7th International Congress on Public and Non Profit Marketing, Szeged, Ungaria, 2008
11. Matei, L., Combating Human Trafficking in Romania, Conferința Internațională „Combating Human Trafficking in Central and Southern Europe”, Salonic, Grecia, 2007
12. Matei, L., Scientific Research in Public Affairs – Context and Approach, Conferința Internațională „Promoting interdisciplinary scientific research in public and private affairs”, București, România, 2007
13. Matei, L., Managerial Dimensions for Developing the Metropolitan Areas, Conferința internațională: "Metropolitan Agglomerations: Challenge to public policy and Civil Society", București, România, 2007
14. Matei, L., Meritocratic aspects concerning performance evaluation in the public sector. A case study for Romania. (co-author), Conferința anuală internațională EGPA: Public

Administration and the Management of Diversity, Madrid, Spania, 2007

15. Matei, L., Europeanization or curricular harmonization in the area of administrative sciences in Romania (follow-up of Bologna process). Comparative analysis and empirical research, Conferinta anuală internațională EGPA: Public Administration and the Management of Diversity, Madrid, Spania, 2007

16. Matei, L., Globalisation and Public Policies. Transnational Actors' Involvement, Al 27-lea Congres Internațional de Științe Administrative, IIAS, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, 2007

17. Matei, L., Globalization and Europeanization. A Projection on a European Model of Public Administration, (coautor), Al 27-lea Congres Internațional de Științe Administrative, IIAS, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite 2007

18. Matei, L., A New Concept for Training Leaders, Applied in the Romanian Administrative Area: Public Manager, Conferința internațională, The Third Transatlantic Dialogue, "Leading the Future of the Public Sector", Delaware University, SUA, 2007

19. Matei, L., "Globalisation of Corruption and Development of the Binom "Corruption- Public Integrity" in the Context of Romania Integration into the European Union", Conferința internațională, The Third Transatlantic Dialogue, "Leading the Future of the Public Sector", Delaware University, SUA, 2007

20. Matei, L., "Dimensions of Decentralization and Autonomy in the Romanian Public Administration", Conferința Internațională: „The need for constitutional revision in the Balkan and Black Sea Countries”, Komotini, Grecia, aprilie, 2007

21. Matei, L., Dialogues and Thematic Experiences about European Training, First ReSPA meeting with representatives of Schools of Public Administration in EU, Bruxelles, Belgia, aprilie 2007

22. Matei, L., A Model of Social and Economic Analysis of Corruption, (coautor), Conferinta anuală internațională EGPA: Public Managers under pressure: between politics, professionalism and civil society, Milano – Italia, 2006

23. Matei, L., Management of Civil Service Professionalisation in the Knowledge-based Society. Legal and Institutional Framework,

Conferința internațională "The role of the judiciary in a European integrated context", Atena, Grecia, 2006

24. Matei, L., Romanian Legislative Dimensions supporting the Public Administration Reform. UNIDEM, 1st Summer School 2006, European Integration – Constitutional and Legal Reforms, Trieste, Italia, 2006

25. Matei, L., Europeanisation of higher education in the area of administrative sciences in Romania, Conferința internațională EGPA: "Public Managers under pressure: between politics, professionalism and civil society", Milano, Italia, 2006

26. Matei, L., "Specific Aspects of the Public-Private Partnership in Romania", Conferința internațională EGPA: „A Performing Public Sector: The Second TransAtlantic Dialogue”, Leuven, Belgia, 2006

27. Matei, L., The Romanian public administration facing the challenges of the integration into the European Union, Seminar internațional: „Transformation of the role of the judiciary in a European integrated context”, Istanbul, Turcia, 2006

28. Matei, L., The role of the citizens' options in improving the public sector performance, Seminar internațional: "Transparency and Participation. Making Governance more Citizen-Friendly", București, 2005

29. Matei, L., Architecture of public administration: connections and complementarity Japan – Romania, Conferința internațională: „Public Administration at the Beginning of the Third Millennium. Disseminating the Japanese Best Practices in Romania”, București, 2005

30. Matei, L., Participative development and good governance in the European space, Conferința internațională: „European Administration. Contemporary Concepts and Approaches”, București, 2005

31. Matei, L., The new public management: institutional responses to the requirements of society and political environment. Seminar: „Trends in developing the European administrative space”, București, 2005

32. Matei, L., The European Public Space Identity – Communication Resource in Central and Eastern Europe, Simpozion internațional:

Communication in South Eastern Europe in the European Integration Process, Atena, Grecia, 2005

33. Matei, L., Civil Servants' Training Strategy in Romania, International Seminar on Civil Servants Guide to Council of Europe, Strasbourg, Franța, 2004

34. Matei, L., Civil Servant's Training in Romania, Conferința Anuală NISPAcee, Vilnius, Lituania, 2004

35. Matei, L., Challenges for the Central and Eastern Europe: Euro-regional Cooperation, Seminar internațional, București, 2003

36. Matei, L., Current and Future Developments on Public Services in Romania, Workshop on Public Services on Local and Regional Level, Budapesta, 2003

37. Matei, L., Impact of New Technologies on Public Organisations, The 11th Annual International Conference for the Network of Institutes and Schools in Public Administration (NISPAcee), București, 2003

38. Matei, L., Civil Servants' Training for European Integration, Conferința internațională, București, 2002

39. Matei, L., Japanese Coordinates of Public Sector Management, Conferința internațională, București, 2001

40. Matei, L., Administrația noului mileniu - administrația integrării europene, The first national seminar on human resource development for public administration: Administration of New Millennium-Training Policies for Undergraduate and Postgraduate Education, București, 2001

41. Matei L., Disseminating the Japanese Experience in Public Administration, Conferință internațională, București, 1999

4. Membru al asociațiilor profesionale:

- Comisia de drept și științe administrative-Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (MEdCI)
- Consiliul directorilor EPLO-Atena
- Asociația internațională de marketing public și non-profit
- Expert evaluator la Institutul European de Administrație Publică Maastricht, ARACIS, al Comisiei Europene – Programul Cadru 6
- Coordonator științific al colecției “Știința Administrației și Management Public”, Editura Economică, București (1999 – prezent)

- Comitetul editorial al Revistei Internaționale de Marketing Public și Non-profit (2004-prezent)
- Președintele Consiliului Centrului Național pentru Burse de Studii în Străinătate (2006 - prezent) (MEdCI)
- Director al Reprezentanței Organizației de Drept Public European la București (2008-prezent)
- Vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ preuniversitar economic de specialitate - MECT (2000 – 2004)
- Coordonator instituțional programe comunitare (2000-prezent)
- EGPA
- IPMN
- NISPAcee (1998-prezent)
- Academy of Management, SUA
- Evaluator, Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior, MECT – Comisia „Științe socio-umane și economice”, Subcomisiile „Științe politice, Științe administrative, Comunicare, Jurnalism” și „Științe economice” (din 1993)
- Evaluator - Oficiul Național al Burselor de Studiu în Străinătate – MECT (2002 – 2006)
- Comisia națională de concurs pentru înalții funcționari publici (2004 –2005)
- Consilier, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Camera Deputaților, Parlamentul României (2000 – 2005)

5. Alte competențe:

Cunoștințe de calculator: Windows 2000, Office 2000, Internet

6. Specializări și calificări:

Visiting professor, 01 iunie-01septembrie 2004, INEM, Japonia

Visiting researcher, august 2005, INEM, Japonia

Visiting professor, mai 2006, Univ.Leon, Spania

Visiting professor, Aprilie 1996, Fife College Kirckaldy

Specializare Consiliul Europei, Trieste (iulie 2006), Graz (iulie 2006), Strasbourg (februarie 2004)

Specializare, Academia Europeană de Drept Public-EPLC, septembrie 2003, Atena

Specializare UNDP, sept.-oct.1995, Milano, Italia

Specializare, Osaka, iulie-august 1994, Japonia

Specializare, Universitatea Perugia, nov.-dec.1993, Italia

Al VIII-lea Congres al Asociației Internaționale de Marketing Public și Non-profit: "New approaches in public and non-profit marketing research and practice", iunie, 2009, Valencia

Conferința internațională: "The Future of Governance in Europe and the U.S.The Fifth TransAtlantic Dialogue", Iunie 2009, Washington

Conferința internațională:"'Governing good and governing well': The first global dialogue on ethical and effective governance. First Global Dialogue", Mai 2009, Amsterdam

European Forum on the Future of Local and regional Authorities and Local Administration, Noiembrie 2008, Paris

Conferința internațională a Grupului European de Administrație Publică: „Innovation in the public sector”, Septembrie 2008, Rotterdam

Conferința internațională: "The Status of Intergovernmental and Multi-level Governance in Europe and the US. The Fourth Transatlantic Dialogue", Iunie 2008, Milano

Conferința internațională EPLO „Administration without Frontiers? European Migration Law”, Septembrie 2008, Atena

Ianuarie 2008, Conferința "S&T International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian Countries", Atena

Conferința EGPA: „Public Administration and the Management of Diversity”, Septembrie 2007, Madrid

Conferința internațională a Grupului European de Administrație Publică: „Leading the Future of the Public Sector. The Third Transatlantic Dialogue”, Mai 2007, Delaware

Conferința internațională a Grupului European de Administrație Publică: "Public Managers under pressure: between politics, professionalism and civil society", Septembrie 2006, Milano

Conferința internațională: "Rolul sistemului judiciar într-un context european integrat", Iunie 2006, Atena

Grupul European de Administrație Publică, „Un sector public performant, Al doilea dialog transatlantic”, Iunie 2006, Leuven

Seminar „Serviciile publice la nivel local și regional”, Octombrie 2003,Budapesta

University of Yokohama, INEM, vizită de studiu, Noiembrie 2002 ,
Japonia

Seminar și vizită de studiu la European Public Law Center,
Septembrie 2000, 2001, Atena

Seminar european și vizită de studiu, Universitatea Montpellier I,
Iunie 2000, 2001, Montpellier

Seminarul „European Small Business”, Septembrie 1999-1998,
Lisabona, Viena

Seminarii „The Management of Local Government”, formarea
formatorilor, și vizite de studiu privind administrația publică, 1994–
1999, Hjoring, Aalborg, Aarhus, Copenhaga

7. Experiența acumulată în alte programe naționale/internaționale:

Proiect “Jean Monnet”- grup de cercetare multilaterală: “South-
Eastern developments on the administrative convergence and
enlargement of the European Administrative Space in Balkan states”-
Director proiect- 2009-2011

Proiect “Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din
învățământul superior din România- DOCIS”- Expert- 2009-2011

Program FP7, „S&T International Cooperation Network for Eastern
European and Central Asian Countries”- Coordonator național
proiect- 2008-2011

Proiect Leonardo da Vinci (în consorțiu cu instituții din Danemarca,
Marea Britanie și Franța), “Competence Management in the
European VET-Sector”- Membru- 2007-2009

Program PNII, MECT, „Sistem modern de indicatori, modele și politici
de măsurare și susținere a formării inițiale și continue a resurselor
umane din perspectiva calității educației și a stimulării potențialului
creativ”- Responsabil științific proiect- 2007-2010

Program PNII, MECT, „Corelații între caracteristicile socio-economice
ale regiunilor de dezvoltare și nivelul economiei informale: estimări,
analize și scenarii-Membru proiect- 2007-2010

Proiect Phare, „Dezvoltarea cadrului calificărilor din învățământul
superior”- Expert- 2007-2008

Program CEEEX, „Modele de analiză economico-financiară ale
impactului măsurilor de reformă în sistemul public de sănătate”-
Membru proiect- 2006-2008

Program CEEEX, „Corupția și calitatea serviciilor din sectorul public în perspectiva integrării europene”- Membru proiect- 2005-2007

Proiect HERA, Network for Combating Human Trafficking in Central and Southern Europe- Coordonator național al proiectului- 2006-2007

Program CEEEX, Promovarea și valorificarea cercetării științifice interdisciplinare în domeniul diagnozei și prognozei în afaceri publice și private prin colaborare europeană și internațională- (PRO-CESIPAF)- Director științific- 2006-2007

Program CNCISIS, Identificarea factorilor de influență a relației dintre mediul de afaceri și administrația publică, proiectarea formelor de îmbunătățire – ghid de marketing public și privat pentru o nouă mentalitate- Membru- 2006-2007

Proiect THEMIS, “Transformation of the role of the judiciary in a European integrated context”- Coordonator național al proiectului- 2005-2006

Program CEEEX, „Corupția și calitatea serviciilor din sectorul public în perspectiva integrării europene”- Director științific- 2005 – 2007

“Public Administration at the Beginning of the Third Millennium. Disseminating the Japanese Best Practices in Romania” – proiect cu asistență japoneză – 17RC- E8007- Coordonator proiect- 2005

Proiect MECT – Programul “AMTRANS” – “Sistem informatic al teritoriului având ca suport hărțile digitale în vederea eficientizării activităților administrației publice”- 2A/02/06.08.2002- Membru- 2002 – 2004

Proiect MECT – Programul “Infosoc” – “Sisteme modulare educaționale asistate de resurse ale tehnologiei informației pentru învățământ universitar – UniSMART, 46/2002- Membru- 2002 – 2004

Proiect MECT – Programul “Orizont 2000” – “Studiu privind impactul pregătirii continue asupra reformei funcției publice din perspectiva integrării europene- Coordonator proiect- 2002

Proiect MECT – Organizarea Conferinței internaționale NISPACEE, „Întărirea capacității de guvernare. Provocări pentru statele din Europa Centrală și de Est”

607/3.04.2003- Coordonator național al proiectului- 2003

Proiect „Support Activities to Strengthen the European Integration Process – Training in European Affairs”

Europe Aid/111875/D/SV/RO- Coordonator național al proiectului- 2002 – 2003

„Centrul Româno-Japonez de excelență în cultură și educație”, proiect cu asistență japoneză- Coordonator proiect- 2001 – 2002

Consiliul Europei, Comisia Veneția – UNIDEM (Universități pentru Democrație) CDL-SP (2001)- Coordonator pentru România- 2000 – present

Proiect LEONARDO DA VINCI “The European Virtual City for Education and Training”, în colaborare cu universități din Scoția, Danemarca, Germania și Spania

1510.7010.501.5013- Coordonator proiect pentru România- 2000 – 2002

“Coordonate japoneze ale managementului sectorului public” – proiect cu asistență japoneză, 13RC-809/6.04.2001- Coordonator proiect- 2001 – 2002

Proiect TEMPUS în administrație publică în consorțiu cu universități din Franța și Grecia, “Formation de l’administration publique aux acquis communautaires” – IB-JEP-14317-1999- Coordonator internațional al proiectului- 1999 – 2001

“Harmonisation of legislation in the field of Justice and Home Affairs”, în colaborare cu European Public Law Center- Coordonator proiect Socrates /Erasmus- 2001

“Right to defence and legal procedures in EU Member States and Candidates”, în colaborare cu European Public Law Center- Coordonator proiect- 2001

Proiect Fundația pentru o Societate Deschisă – “Dezvoltarea programelor și a curriculei postuniversitare în administrația publică în spiritul acquis-ului comunitar”, B-PA-9920-99-7440- Coordonator proiect- 1999 – 2000

Proiect cu asistență japoneză – „Diseminarea experienței japoneze în administrația publică” – 11RC-814- Coordonator proiect- 1999

Proiect PHARE, „Training of the Staff of the State Ownership Fund”- Team leader- 1997

Proiect PHARE, “Asistență tehnică pentru restructurarea științei și tehnologiei în România” – RO9305- Membru- 1997

Proiect UNDP – “Îmbunătățirea capacității de perfecționare a managementului instituțiilor”- Voluntar ONU- Director proiect- 1994 – 1997

Proiect PHARE, “Programe de măsuri active pentru combaterea șomajului” RO9201.02/L056 și RO9201.02/L064- Membru- 1995 – 1996

“Restructurarea întreprinderilor și dezvoltarea IMM” – proiect în colaborare cu Durham University – Marea Britanie- Membru- 1994 – 1997

„Academia româno-daneză de afaceri”- Director proiect- 1994-1999

8. Organizator și coordonator al următoarelor conferințe naționale și internaționale:

Al VIII-lea Congres al Asociației Internaționale de Marketing Public și Non-profit, Valencia, 17-19 iunie 2009

Conferința internațională, „Promoting interdisciplinary scientific research in public and private affairs”, București, 9 -10 noiembrie 2007

Conferința internațională, “Metropolitan Agglomerations: Challenge to public policy and Civil Society, București, 17-18 septembrie 2007

Conferința internațională, „The Impact of Europeanization on the Public Administration”, București, 25-26 mai 2007

Seminar Internațional, “Transformarea rolului sistemului judiciar într-un context european integrat”, coorganizator, Istanbul, Turcia, 16 - 18 martie 2006

Seminar Internațional, “Transparență și participare. Pentru o guvernare mai aproape de cetățean”, București, 05 - 06 decembrie 2005

Conferința internațională, „Administrația publică la începutul celui de-al III-lea mileniu. Diseminarea celor mai bune practici japoneze în România”, București, 21 - 22 noiembrie 2005

Conferința internațională, „Administrația europeană. Concepte și abordări contemporane”, București, 21 - 22 octombrie 2005

Sesiunea științifică, 9 mai- Ziua Europei, București, 9 mai 2005

Seminar Internațional, “Euro-Regional Development in CEE Countries”, București, 21-22 noiembrie 2003

Conferință internațională, Enhancing the Capacity to Govern. Challenges facing the CEE Countries – A XI-a Conferință Anuală NISPAcee – București 10 – 12 aprilie 2003

Conferință internațională, Formarea pentru integrare europeană a funcționarilor publici - (București, Palatul Parlamentului, noiembrie 2002)

Conferință internațională, Coordonate Japoneze ale Managementului Sectorului Public - (București, Cercul Militar Național- Sala Alba Iulia, noiembrie 2001)

Primul seminar național privind dezvoltarea resurselor umane pentru administrația publică - „Administrația Noului Mileniu-Politici de pregătire pentru învățământul universitar și postuniversitar”- (București, Cercul Militar Național- Sala Alba Iulia, septembrie 2001)

Conferință internațională, Diseminarea experienței japoneze în administrația publică - (București, Palatul Parlamentului, noiembrie 1999)¹

¹ <http://doctorat.snspace.ro/profesori/lucica-matei>

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041